

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Albanische Jugendliche mit Förderbedarf und ihre Eltern im Berufswahlprozess unterstützen

Ein Leitfaden für Lehrpersonen als Vorbereitung
für zielführende Elterngespräche

eingereicht von: Bukurie Rexhepi-Ukshini
Begleitung: Prof. Dr. phil. Markus Matthys
Datum der Abgabe: 05. Juli 2020

Dank

Einen grossen Dank möchte ich an Dr. Markus Matthys richten, welcher mich stets motiviert und unterstützt hat. Seine wertschätzende Betreuung war für mich sehr wichtig, denn der Austausch mit ihm zeigte mir neue Wege und interessante Ideen auf.

Weiter möchte ich mich bei meiner Familie bedanken, welche in den letzten Wochen oft auf mich verzichten musste und sich um meine kleine Tochter kümmerte. Mein Mann gab mir die nötige Kraft und Energie, um dieses Projekt durchzuführen und abzuschliessen.

Ein weiterer Dank geht an meine enge Freundin Gzime Balazi, welche mir sehr viel Kraft gab, als es mir zu viel wurde und ich mit mir selber kämpfen musste. Ohne ihre positiven Worte und ihre Unterstützung wäre mir die ganze Arbeit über den Kopf gewachsen. Herzlich bedanken möchte ich mich weiter bei den befragten Klassenlehrpersonen für ihre Teilnahme an meiner Studie.

Diese Entwicklungsarbeit und der Leitfaden wären ohne die tolle und tatkräftige Unterstützung jeder einzelnen Person nicht zu dem geworden, wie sie schlussendlich geworden sind. Vielen Dank!

Abstract

Viele Lehrpersonen nehmen an Gesprächen mit albanischen Eltern wahr, dass diese sich kaum oder gar nicht mit dem Schweizer Bildungssystem auskennen. Somit ist es für albanische Eltern schwierig, ihre Jugendlichen beim Berufswahlprozess optimal zu begleiten. Für die Lehrpersonen stellt diese Situation eine Herausforderung dar und verlangt u.a. eine gute Vorbereitung der Elterngespräche und eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern beim Thema Übergang Schule-Beruf.

In der vorliegenden Arbeit wird die Frage vertieft, wie die Kommunikation zwischen albanischen Eltern und der Schule verbessert werden kann, damit die Jugendlichen mit Förderbedarf bei der Berufswahl optimal unterstützt werden können. Als Produkt dieser Entwicklungsarbeit wird ein Leitfaden für Lehrpersonen erstellt, welcher ihnen als Vorbereitung für zielführende Gespräche mit albanischen Eltern dient und die Herausforderung minimieren soll. Anhand eines qualitativen Fragebogens wird der Leitfaden von vier Lehrpersonen evaluiert und anschliessend optimiert.

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen auf, dass der Leitfaden eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Planung eines Elterngesprächs ermöglicht. Weiter ist es entscheidend, dass sich die Lehrpersonen mit der albanischen Kultur auseinandersetzen und die Eltern über das Schweizer Bildungssystem informieren, damit diese die albanischen Jugendlichen mit Förderbedarf im Berufswahlprozess optimal unterstützen können.

*„Ich glaube daran, dass das grösste Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist,
gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden.*

*Das grösste Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen
und zu berühren.*

Wenn dies geschieht, entsteht Beziehung.“

(Virginia Satir, 2001, S.9)

Glossar

SuS:	Schülerinnen und Schüler
Sek:	Sekundarstufe
SHP:	Schulischer Heilpädagoge oder Schulische Heilpädagogin
LP:	Lehrperson
KLP:	Klassenlehrperson
FLP:	Fachlehrperson
IF:	Integrative Förderung
SSG:	Schulisches Standortgespräch
DaZ:	Deutsch als Zweitsprache
SPD:	Schulpsychologischer Dienst
BIZ:	Berufsinformationszentrum
BfS:	Bundesamt für Statistik
BfM:	Bundesamt für Migration
EDK:	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion
TREE:	Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben
UNMIK:	United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
EU:	Europäische Union
PISA:	Programme für International Student Assessment

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	9
1.1	AUSGANGSLAGE	9
1.2	AUFBAU DER ARBEIT	11
1.3	BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	12
1.4	FRAGESTELLUNGEN	13
1.5	GEGENSTANDSBESCHREIBUNG.....	14
1.5.1	<i>Die Schweiz als Migrationsland</i>	<i>14</i>
1.5.2	<i>Bevölkerung mit Migrationshintergrund in der Schweiz</i>	<i>15</i>
1.5.3	<i>Bevölkerung mit albanischem Migrationshintergrund in der Schweiz</i>	<i>15</i>
1.5.4	<i>Struktur und Organisation des Schweizer Bildungssystems</i>	<i>17</i>
1.5.5	<i>Struktur und Organisation des Bildungssystems im Kosovo.....</i>	<i>19</i>
1.5.6	<i>Migrantinnen und Migranten in den Schweizer Schulen.....</i>	<i>23</i>
2	FORSCHUNGSSTAND.....	25
2.1	DIE STATISTISCHE UND INSTITUTIONELLE DISKRIMINIERUNG	25
2.2	DIE SCHICHTSPEZIFISCHE UNGLEICHHEIT	25
2.3	DIE ÜBERWEISUNGSPRAKTIKEN IN SONDERKLASSEN	26
2.4	DIE ÜBERWEISUNGSPRAKTIKEN AUF DIE SEKUNDARSTUFE I/II.....	27
2.5	DIE BILDUNGSASPIRATIONEN DER ELTERN	28
2.6	DIE ZUSAMMENARBEIT SCHULE – ELTERN	29
2.7	FAZIT FORSCHUNGSSTAND.....	32
3	THEORETISCHER HINTERGRUND	33
3.1	DIE ALBANISCHE KULTUR.....	33
3.1.1	<i>Der Kulturbegriff.....</i>	<i>33</i>
3.1.2	<i>Zwei Welten – Zwei Kulturen.....</i>	<i>33</i>
3.1.3	<i>Kulturkonflikt.....</i>	<i>35</i>
3.1.4	<i>Integration der Albanerinnen und Albaner in der Schweiz.....</i>	<i>35</i>
3.2	JUGENDLICHE MIT MIGRATIONSHINTERGRUND UND FÖRDERBEDARF IM BERUFSWAHLPROZESS.....	36
3.3	ELTERNPARTIZIPATION IM BERUFSWAHLPROZESS DER JUGENDLICHEN	37
3.3.1	<i>Elternpartizipation bei albanischen Jugendlichen</i>	<i>38</i>
3.4	DIE BEDEUTUNG DER ELTERNARBEIT IN DEN SCHULEN.....	38
3.4.1	<i>Die Bedeutsamkeit von Elterngesprächen.....</i>	<i>40</i>
3.5	SYSTEMISCHE ANSÄTZE ZUR ERHÖHUNG DER CHANCENGLEICHHEIT VON SUS MIT MIGRATIONSHINTERGRUND.....	42
3.6	LEHRPERSONEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND ALS WEITERE RESSOURCE FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT	43
3.7	ZWISCHENFAZIT DER THEORETISCHEN GRUNDLAGE.....	45
4	UNTERSUCHUNGSDESIGN UND METHODISCHES VORGEHEN.....	46
4.1	BEGRÜNDUNG DES QUALITATIVEN VORGEHENS	46
4.2	DATENERHEBUNG	47
4.2.1	<i>Qualitativer Fragebogen</i>	<i>47</i>
4.2.2	<i>Zugang zum Forschungsfeld.....</i>	<i>47</i>
4.3	DATENAUFBEREITUNG	48
4.4	DATENANALYSE	48
4.5	GÜTEKRITERIEN QUALITATIVER FORSCHUNG.....	49
5	PROJEKTBERICHT: DER LEITFADEN	50
5.1	DIE ERARBEITUNG DES LEITFADENS	50
5.2	ERSTE ÜBERARBEITUNG	50
5.3	ZWEITE ÜBERARBEITUNG	53
5.4	FERTIGSTELLUNG	53

6	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	56
6.1	DAS FALLBEISPIEL	56
6.2	VORBEREITUNG AUF EIN ELTERNGESPRÄCH	57
6.3	DURCHFÜHRUNG EINES ELTERNGESPRÄCHS	57
6.4	NACHBEREITUNG EINES ELTERNGESPRÄCHS.....	57
6.5	DER MEHRWERT DES LEITFADENS	58
6.6	DER NEUIGKEITSWERT	58
6.7	OPTIMIERUNGSVORSCHLÄGE FÜR DEN LEITFADEN	59
6.8	EIGENE ERFAHRUNGEN DER BEFRAGTEN	59
6.9	EINSATZ DES LEITFADENS.....	60
6.10	DER LEITFADEN ALS BRÜCKE ZWISCHEN KULTUREN.....	60
6.11	FAZIT DER ERGEBNISSE.....	61
7	DISKUSSION	62
8	QUELLENVERZEICHNIS	64
8.1	LITERATURVERZEICHNIS.....	64
8.2	INTERNETQUELLEN	70
8.3	ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	71
8.4	TABELLENVERZEICHNIS.....	71
9	ANHANG	72

Vorwort

Albanerinnen und Albaner

In dieser Arbeit wird der Ausdruck „Albanerinnen und Albaner“ für all diejenigen Personen gebraucht, welche einen kosovarischen, mazedonischen, albanischen oder montenegrinischen Migrationshintergrund aufweisen und ihre Erstsprache Albanisch ist. Für die Schweiz bedeutet das, dass die meisten dieser Albanerinnen und Albaner aus Mazedonien und dem Kosovo stammen (Schader, 2006; BfM, 2010).

SuS mit albanischem Migrationshintergrund

Ein Blick in die Literatur zeigt auf, dass unterschiedliche Begriffe für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund gebraucht werden. Während Lanfranchi (2002) von „Migrationskindern“ spricht, verwendet Kronig (2000) den Begriff „Immigrantenkinder“. Für Kinder und Jugendliche mit albanischem Migrationshintergrund wird in dieser Arbeit die Begrifflichkeit „Schülerinnen und Schüler (SuS) mit albanischem Migrationshintergrund“ gebraucht. Dies bezieht sich auf die Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen.

Eltern und Elternarbeit

Da die Elternarbeit im Fokus dieser Arbeit liegt, wird für die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen der Begriff „Eltern“ gebraucht. Gemäss Heine (2015) sind mit Eltern der Vater und die Mutter gemeint, welche nach bürgerlichem Recht die elterliche Sorge für die Kinder tragen. Mit Elternarbeit wird der Kontakt zwischen den Eltern des Kindes resp. Jugendlichen und einer pädagogischen Fachkraft verstanden, welche als Ziel die Herstellung einer gemeinsamen Basis haben, um das Kind von beiden Seiten aus bestmöglich individuell zu fördern (ebd., 2015).

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Dietikon ist das Regionalzentrum und der Bezirkshauptort des Limmattals. Mit den 27'431 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Dietikon die fünftgrösste Stadt im Kanton Zürich (Homepage Stadt Dietikon, 2020). Über 40% dieser in Dietikon lebenden Menschen weisen einen Migrationshintergrund auf, anders formuliert, leben 74 Nationen in Dietikon zusammen (ebd., 2020). Unter Betrachtung dieser Tatsache sieht es im schulischen Alltag nicht anders aus. In Dietikon besuchen viele Schülerinnen und Schüler (SuS) mit ausländischen Wurzeln die Schule. Etwa 2'800 SuS vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe gehen zurzeit in einer der fünf Schuleinheiten zur Schule (ebd., 2020).

Zur multikulturellen Schülerschaft kommt die Komponente der Förderung hinzu. Seit der Einführung der integrativen Schulung werden immer mehr SuS mit einem IF2⁻¹, IF3²- oder ISR³-Status versehen. Diese Tatsachen führen im Schulalltag zur Überforderung der Lehrpersonen, zur Überlastung des Budgets und aufgrund vorhandener Kommunikationsproblemen zur Unzufriedenheit der Eltern. Diese Gegebenheiten haben an meinem Arbeitsort Dietikon folgende Tatsachen zur Folge:

- Der schulpsychologische Dienst (SPD) ist für die sonderpädagogischen Abklärungen zuständig. Sonderschulische Massnahmen werden durch den in einem standardisierten Test ermittelten IQ-Wert festgelegt. Durch das begrenzte Budget wird mit sonderpädagogischen Massnahmen, vor allem ISR-Status, sparsam umgegangen.
- In den fünf Schuleinheiten in Dietikon wird die Förderung unterschiedlich gehandhabt. Während in den anderen Schulhäusern eher separativ gefördert wird, versuchen wir im Luberzen die SuS, wenn möglich, integrativ zu fördern. Selbst die ISR-SuS beteiligen sich am Unterrichtsgeschehen und werden im Gruppenraum individuell unterstützt, wenn das aktuelle Thema zu schwierig ist. Bis vor drei Jahren wurden die Förderkinder separativ unterrichtet, da die LP die Integration als belastend angesehen haben. Zudem wurden die separativen Förderstunden für verhaltensauffällige SuS eingesetzt.
- Für SHP ist Dietikon kein attraktiver Arbeitgeber, denn die belastende und herausfordernde Arbeitssituation scheint abzuschrecken. Deswegen sind die SHP ohne heilpädagogische Ausbildung in der Überzahl.
- Durch den hohen Anteil fremdsprachiger und bildungsferner Eltern⁴ werden Abläufe, wie bspw. das schulische Standortgespräch (SSG), vereinfacht durchgeführt. Statt einen wechselseitigen Austausch, gemeinsame Entscheide und geeignete Förderprozesse zu generieren, setzt man in Dietikon ein vereinfachtes und gekürztes Formular des SSG ein. Dieses Formular wird von den Lehrpersonen im Voraus ausgefüllt und der Inhalt mit den Eltern am Elterngespräch besprochen.

¹ Integrative Förderung mit je zwei integrativen Lektionen in Deutsch und Mathematik (speziell für Dietikon)

² Integrative Förderung mit je vier integrativen resp. separativen Lektionen in Deutsch und Mathematik

³ Integrierte Sonderschulung, Anzahl Lektionen pro SuS unterschiedlich hoch

⁴ In dieser Arbeit wird für die Erziehungsberechtigten der Begriff Eltern gebraucht.

- Den Eltern mit Migrationshintergrund fehlt oft das Wissen über das Schweizer Bildungssystem. Dies kann damit begründet werden, dass meist entweder die Mutter oder der Vater erst durch die Heirat in die Schweiz gekommen ist und die eigene Schulzeit im Heimatland durchlebt hat. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass an den SSG stets jener Elternteil erscheint, welcher die deutsche Sprache beherrscht.
- Begriffe wie IF, ISR oder IV sind den Eltern meist fremd. Entweder lassen sie sich darauf ein, ohne zu wissen, was damit gemeint ist oder sie wehren sich vehement dagegen, da ihre Kinder in ihren Augen „normal“ sind.
- Ausländische SuS erhalten zu Hause keine Unterstützung bei den Hausaufgaben oder beim Bewerbungsprozess. Meist sind die älteren Geschwister eine Unterstützung für die Jugendlichen.
- Jugendliche mit einem Migrationshintergrund und einem IF-Status sind beim Bewerben doppelt benachteiligt. Die Frustrationsgrenze wird schnell erreicht.

Es treffen viele Komponenten aufeinander, welche das Schulgeschehen erschweren, aber gleichzeitig interessant machen. Da ich mich jedoch auf eine Komponente konzentrieren soll, fokussiere ich mich auf den Berufswahlprozess der Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Förderbedarf mit dem Schwerpunkt der Elternarbeit. Durch meinen eigenen Migrationshintergrund und den vielen Parallelen zu meinen eigenen SuS ist es mir ein Anliegen, meinen SuS mit Migrationshintergrund und Förderbedarf unter die Arme zu greifen. Als ausländische Lehrperson kann ich eine Brücke zwischen den albanischen SuS resp. Eltern und den Lehrpersonen im Schulhaus schlagen. Nicht nur die mangelnden Sprachkenntnisse, sondern auch die kulturellen Komponenten stellen oft ein Hindernis bei Gesprächen mit albanischen Eltern dar. Auffällig ist, dass bei albanischen Eltern das Wissen über das schweizerische Bildungssystem fehlt. Beim Berufswahlprozess der Jugendlichen ist die Unterstützung der Eltern wichtiger als gedacht. Besonders schwächere SuS benötigen diese elterliche Unterstützung. Dies wird jedoch schwierig, wenn die Eltern weder die deutsche Sprache noch das schweizerische Bildungssystem kennen. Um diese herausfordernden Situationen zu minimieren, sollten einige Ziele in meinem Schulhaus verfolgt werden:

- Unumgänglich ist die Erstbegegnung mit beiden Elternteilen. Dies wäre am ersten Elternabend möglich, doch vorteilhafter wäre ein Elterngespräch, da im kleineren Rahmen das Kennenlernen persönlicher ausfällt.
- Im Schulhaus unterrichten mehrere Lehrpersonen mit einem Migrationshintergrund. Diese Gegebenheiten sollten als Ressource genutzt werden, denn die Lehrpersonen sind Akteure des Schulgeschehens und können am effizientesten beim Austausch am SSG unterstützen.
- Unterschiedliche Angebote, wie z.B. der Deutschkurs für Mütter, *integras*⁵ vom Berufsinformationszentrum (BiZ), usw. werden für ausländische Eltern bereits angeboten, doch viel zu wenig besucht. Dort sollte mehr Werbung von Seiten der Schule betrieben werden.

⁵ Angebote für Migrantinnen und Migranten – Berufswahl, Arbeitsintegration, Diplomanerkennung, Aus- und Weiterbildung: <https://ajb.zh.ch/content/dam/bildungsdirektion/ajb/berufsberatung/dateien/Integras/integras-angebotsuebersicht.pdf>

1.2 Aufbau der Arbeit

Der eigentliche Ablauf dieser Arbeit sah zu Beginn anders aus. Durch das fehlende Wissen des schweizerischen Bildungssystems bei vielen albanischen Eltern, war der Plan, eine Stunde für die albanischen Eltern und ihre Jugendlichen anzubieten. In dieser Stunde wäre das schweizerische Bildungssystem erklärt, wichtige Begriffe (IF, IV,...) geklärt und mögliche Anschlusslösungen für die Jugendlichen aufgezeigt worden. Diese Stunde hätte BO+ (Berufsorientierung+) geheissen, da die SuS bereits die BO (Berufsorientierung) im Stundenplan integriert haben, in welcher der Berufswahlprozess angeschaut und erarbeitet wird. Das Plus-Zeichen meint dementsprechend die Teilnahme der Eltern. Durch die Corona-Pandemie konnte diese Stunde im zweiten Semester des Schuljahres 2019/2020 nicht ein- und durchgeführt werden. Für das nächste Schuljahr ist die Einführung der BO+ Stunde jedoch geplant.

Am besten gelingt die Annäherung der Schule mit den Eltern mit einem Leitfaden, den ich selbständig erarbeiten werde. Auf die Idee des Leitfadens bin ich gestossen, da ich in den letzten vier Jahren mit vielen albanischen Eltern in Dietikon zu tun hatte. An Gesprächen war ich SHP und Übersetzerin zugleich, was die Gespräche vereinfacht hat. Aus meiner Perspektive habe ich wahrgenommen, dass die albanischen Eltern, welche erst im Erwachsenenalter in die Schweiz gekommen sind, das schweizerische Schulsystem nicht kennen. Sie wollen, dass ihr Kind gute Leistungen erbringt, doch sie kennen die unterschiedlichen Wege nach der obligatorischen Schulzeit nicht. Durch die mangelnden Deutschkenntnisse und das Unwissen über das Schulsystem können die Eltern die eigenen Kinder weder bei den Hausaufgaben noch beim Bewerbungsprozess unterstützen. Zudem sind ihnen Begriffe wie IF, SHP und IV usw. fremd. Auf der anderen Seite sind auch die Lehrpersonen überfordert, da sie die albanische Kultur nicht kennen und Handlungen oder Aussagen der Eltern falsch interpretieren. Bereits das „Duzen“ der Lehrperson nehmen sie als respektlos wahr, obwohl in der albanischen Kultur das Duzen üblich und normal ist.

In diesem Zusammenhang musste auch die Forschungsmethode neu gewählt werden. Eigentlich waren Leitfadeninterviews mit einem Paar albanischer Eltern, ihrem Jugendlichen und der betroffenen Klassenlehrperson geplant, welche transkribiert und nach Mayring (2010) ausgewertet hätten werden sollen. Der eigentliche Leitfaden wäre auf den Grundlagen der Theorie und der Auswertung der Leitfadeninterviews entstanden, welcher den Lehrpersonen in der Praxis in der Kooperation geholfen hätte. Doch auch das musste neu strukturiert werden.

Nun wird der Leitfaden als Prototyp mithilfe von Literatur und der eigenen Erfahrung der Autorin erstellt. Es gibt zwei Überarbeitungen dieses Leitfadens, bevor er fertiggestellt wird. Von zwei albanischen Lehrpersonen wird der Leitfaden angeschaut und angepasst. Nach diesem Schritt wird der Leitfaden vier Klassenlehrpersonen ausgehändigt, welche mit mir zusammenarbeiten. Ein qualitativer Fragebogen wird von diesen vier KLP beantwortet und mir zugesandt. Zwar kann der Leitfaden nicht in der Praxis eingesetzt und erprobt werden, doch dies wird sich im nächsten Schuljahr ändern. Anhand dieser vier Fragebogen wird eine Textanalyse nach Mayring (2010) durchgeführt. Nach der Auswertung der Fragebögen wird der Leitfaden ein zweites Mal überarbeitet und abschliessend fertiggestellt.

1.3 Begründung der Themenwahl

„Sie, Frau Rexhepi, wie kann eine Albanerin Lehrerin werden?“ Diese Frage stellen mir die SuS sehr oft. Für sie ist es unvorstellbar, dass ‚eine von ihnen‘ Lehrerin in der Schweiz werden kann. Die gleichen überraschten Gesichter erlebe ich ebenfalls an Elternabenden und Elterngesprächen. Selbst für die Eltern ist diese Realität noch weit weg. Die Einstiegsfrage zeigt deutlich auf, dass viele albanische Eltern und ihre Kinder die Möglichkeiten und Chancen des schweizerischen Bildungssystems nicht kennen. Noch überspizter ausgedrückt: viele in der Schweiz lebenden albanischen Eltern kennen das Schweizerische Bildungssystem nicht. Viele Eltern sind spät in die Schweiz gekommen und haben nur das Wissen über das Bildungssystem des eigenen Landes im Kopf. Dieses fehlende Wissen macht es unmöglich, dass die albanischen Eltern den eigenen jugendlichen Kindern bei der Berufswahl Unterstützung bieten können. Diese wichtige berufliche Entscheidung fordert nicht nur die Unterstützung von Seiten der Schule, sondern auch die Hilfe der Eltern ist von grossem Wert.

Wo treffen sich die Welt des Kindes, der Lehrperson und der Eltern zusammen? Beim Elterngespräch! Das Elterngespräch eröffnet sowohl den Eltern als auch den Lehrkräften die Sichtweise auf eine neue Welt. Um dieses wichtige Treffen zu vereinfachen und positiv verlaufen zu lassen, wird sowohl das Wissen über die albanische Kultur als auch das Wissen über das schweizerische Bildungssystem vorausgesetzt. Das Ziel dieser Arbeit ist das Erstellen eines Leitfadens, welcher eine Brücke zwischen den Eltern und der Lehrkräften schlägt und das Gespräch optimal verlaufen lässt. Den Eltern werden Möglichkeiten aufgezeigt, wo Hilfe und Unterstützung für die Berufswahl geholt werden kann. Zwar orientiere ich mich stark an der Literatur, doch als albanische Lehrperson sehe ich sowohl die Seite der Lehrpersonen als diejenige der Eltern. Zudem bringe ich aus meiner Kindheit die Erfahrung mit meinen Eltern und Lehrpersonen mit. Einen kurzen Einblick in meine Erfahrungswelt möchte ich den Lesenden ermöglichen, damit sie nachvollziehen können, wie sich die albanischen SuS noch heute im ganzen Schulprozess fühlen könnten:

Als drittes von vier Kindern bin ich im Jahr 1990 mit meiner Familie als Säugling in die Schweiz gekommen. Mein Vater war bereits als junger Erwachsener als Gastarbeiter in der Schweiz und konnte die deutsche Sprache auf der Baustelle lernen.

An Elterngesprächen war stets mein Vater anwesend. Meine Mutter beherrschte die deutsche Sprache nicht, weswegen sie ihre Anwesenheit als überflüssig ansah. Zudem schämte sie sich dafür, die Sprache nicht zu beherrschen und wartete lieber zu Hause auf die Informationen meines Vaters. Mein Vater nahm die Elterngespräche sehr ernst und war immer sehr aufgeregt. Er achtete auf seine Kleidung und wollte bei den Lehrpersonen immer einen guten Eindruck hinterlassen. Am Elterngespräch selbst waren ihm die Äusserungen der Lehrperson sehr wichtig. Als Kind musste ich einige Dinge übersetzen, wenn mein Vater etwas nicht verstehen konnte. Bei komplexen Begriffen traute sich mein Vater nicht nachzufragen und nickte nur. Daher bemühten sich auch die Lehrpersonen nicht um eine Erklärung.

Weder DaZ noch IF kannten wir in unserem Dorf, da wir die einzigen ausländischen Kinder an der Schule waren. In der Mittelstufe im Nachbarsdorf hatte ich einen Lehrer, der mich förderte und mich im

Gymnasium sehen wollte. An Elterngesprächen mit meinem Vater nahm er sich sehr viel Zeit und erklärte ihm alles genau. Mein Vater fühlte sich bei ihm sehr wohl und traute sich bei Unklarheiten nachzufragen.

An Schulanlässen nahmen meine Eltern fast nie teil, da sie sich als ‚anders‘ wahrnahmen und sich fehl am Platz fühlten. Wir Kinder waren dafür verantwortlich, die wichtigsten Informationen zu Hause zu deponieren, damit die Eltern ‚up to date‘ waren. Falls doch mal jemand kam, dann war das stets mein Vater. Das erste Mal, als meine Mutter an einer Veranstaltung teilnahm, war mein Maturaabschluss mit 19 Jahren. Dies mehrheitlich, weil eine andere albanische Familie an der Veranstaltung dabei war und sie sich daher nicht schämte. Ihr Grund, wieso sie all die Jahre verpasst hatte, war die Scham, einerseits, die Sprache nicht zu beherrschen und andererseits die eigenen Kinder mit dieser Tatsache nicht blossstellen zu wollen. Weder bei meinen zwei älteren Brüdern noch bei meinem jüngsten Bruder war sie jemals an Schulänlässen dabei. Nach der Veranstaltung meinte sie: wieso bin ich früher bloss nie an solche Veranstaltungen gegangen und habe meinen Kindern damit eine Freude gemacht. Ab dieser Veranstaltung hat sie an nachfolgende Veranstaltungen teilgenommen und hat sie genossen. Besser zu spät als nie. Wie kann sich ein Kind bei den Eltern für die Erziehung und die Finanzierung bedanken? Mit erfolgreichen Abschlüssen in der Bildung in einem für sie ‚fremden‘ Land. Mein Vater meinte: du machst uns stolz dich als Tochter zu haben. Solche Worte gehen ins Herz und bleiben für immer dort...

Diese ganzen Erfahrungen liegen zwar viele Jahre zurück, doch die Handlungen spiegeln sich in denjenigen meiner albanischen SuS und deren Eltern wider. Durch meine Vergangenheit möchte ich diese Tatsache ändern und die Elterngespräche in der Schule mit dem Einsatz des Leitfadens optimieren.

1.4 Fragestellungen

Diese Entwicklungsarbeit geht den folgenden zwei Fragestellungen nach:

1. *Inwiefern hat die elterliche Unterstützung einen Einfluss auf den Berufswahlprozess der Jugendlichen?*
2. *Wie könnte die Kommunikation zwischen albanischen Eltern und der Schule verbessert werden, damit die Jugendlichen bei der Berufswahl optimal gefördert werden können?*

Mit Hilfe der Gegenstandsbeschreibung, der Forschungsergebnisse (Kapitel 2) und der der Theorie (Kapitel 3) werden die Fragestellungen in der Diskussion beantwortet.

1.5 Gegenstandsbeschreibung

1.5.1 Die Schweiz als Migrationsland

Gemäss Beck, Jäpel & Becker (2010) zählt die Schweiz seit dem 20. Jahrhundert zu den typischen Einwanderungsländern Europas. Verglichen an der Bevölkerungszahl der Schweiz und anderen europäischen Ländern sind in der Schweiz die meisten Personen mit Migrationshintergrund wohnhaft. Doch was bedeuten die Begriffe ‚Migration‘ und ‚Migrationshintergrund‘ überhaupt?

Im nächsten Abschnitt werden die für diese Arbeit relevanten Begriffe erläutert. Weiter wird die Bevölkerung der Migrantinnen und Migranten in der Schweiz aufgezeigt, wobei gezielt auf die Bevölkerung mit albanischem Migrationshintergrund eingegangen wird. Ein Überblick über das Bildungssystem der Schweiz und des Kosovo ermöglicht einen Vergleich der Strukturen und der Organisation. Zum Schluss werden die Migrantinnen und Migranten im Schweizer Bildungswesen angeschaut, bevor die albanischen SuS im Kanton Zürich thematisiert werden.

Migration und Migrationshintergrund

Wie Tuider (2010) in ihrem Beitrag erklärt, ist die Migration *„eine Wanderung und Bewegung von Individuen oder Gruppen im territorialen und sozialen Raum, wobei diese Wanderung mit einem ständigen oder vorübergehenden Wechsel des Wohn- und Lebensortes verbunden ist.“* (Tuider, 2010, S. 67)

Die Migration wird als Überschreitung kulturell, juristisch, lingual und politisch bedeutsamer Grenzen verstanden. Das Verlassen der Heimat und das gleichzeitige Einwandern in ein neues Land geschehen aus verschiedenen Gründen. Kriege, Bürgerkriege, Naturkatastrophen, ökologische Veränderungen und andere Gegebenheiten führen zwangsläufig zur Auswanderung. Durch diese Bewegung in ein anderes Land verändert sich der Arbeits- und Lebensmittelpunkt der sogenannten Migrantinnen und Migranten, wobei diese sich auf ihr neues Leben in einem unbekanntem Land konzentrieren müssen. Die Migrationsdauer ist unterschiedlich, denn es hängt davon ab, ob die Migrantinnen und Migranten einen Rückkehrgedanken haben oder ob sie ein neues Leben in einem neuen Land aufbauen möchten (Mecheril, Varela, Dirim, Melter & Kalpaka, 2010). Die Wanderungsformen unterscheiden sich je nach Migrationsgruppe: es gibt die freiwillige Migration (Arbeitsmigration), die Zwangsmigration (Flucht), die Binnen- und internationale/ interkontinentale Migration, die Armuts- und Expertenmigration und die temporäre und permanente Migration (Treibel, 2009).

Die ausgewanderten Personen haben demzufolge einen „Migrationshintergrund“. Dieser Ausdruck steht gemäss Foroutan (2010) als neutrale *„etablierte Bezeichnung für die nationale und kulturelle Mehrfachzugehörigkeit und -identifikation von Individuen.“* (ebd., S.10) Besonders schulische Institutionen sind von diesen Migrationsbewegungen betroffen, denn durch die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft verändert sich der schulische Alltag ständig.

Das Bundesamt für Statistik (BfS) bezeichnet alle Personen, deren Eltern im Ausland geboren sind oder in der Schweiz als Nachkommen von Migrantinnen und Migranten auf die Welt kamen, als Personen mit Migrationshintergrund (BfS, 2016). Meist wird die Zuhause gesprochene Sprache und das eigene Geburtsland oder das der Eltern als Eigenschaft von Migrationshintergrund gebraucht (Beck et al., 2010).

1.5.2 Bevölkerung mit Migrationshintergrund in der Schweiz

Von den über 8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern der Schweiz weisen ca. 2 Millionen Menschen einen Migrationshintergrund auf, wobei ein Drittel von ihnen eingebürgert ist (BfS, 2019a). Die erste Generation, welche im Ausland geboren ist, macht vier Fünftel dieser 2 Millionen Ausländerinnen und Ausländern aus. Das letzte Fünftel wird von der in der Schweiz geborenen 2. Generation eingenommen.

Wird geschaut, woher diese Bevölkerungsgruppen stammen, so wird schnell ersichtlich, dass zwei Drittel aus den Mitgliedstaaten der EU (Europäischen Union) oder aus den EFTA (Europäische Freihandelsassoziation) kommen. Mit 310'000 Personen stellen die Italiener noch immer die grösste Ausländergruppe dar, die Deutschen mit 304'259 die zweitgrösste Gruppe, gefolgt von Portugal (263'000), Frankreich (131'000) und Kosovo (104'703) (BfS, 2019a).

Diese Ausländergruppen wanderten in zwei grossen Wellen in die Schweiz ein. In den 50er bis 70er Jahren waren es Gastarbeiter aus Italien, Spanien und Portugal. Die zweite Welle, welche anfangs der 80er Jahre erfolgte, brachte Personen mit portugiesischem, spanischem, türkischem und ex-jugoslawischem Migrationshintergrund ins Land (Beck et al., 2010). Diese zweite Einwanderungsgruppe stellte im Jahr 2010 etwa 20% der ständigen Bevölkerung in der Schweiz dar (BfS, 2019a). In den letzten Jahren kommen immer mehr hochqualifizierte Menschen aus Italien, Deutschland und Frankreich in die Schweiz. Migrantinnen und Migranten aus Serbien und Montenegro, Portugal und Kosovo weisen hingegen weiterhin nur die obligatorische Schulzeit vor und sind meist Arbeitnehmer (Beck et al., 2010).

1.5.3 Bevölkerung mit albanischem Migrationshintergrund in der Schweiz

Etwa 200'000 Albanerinnen und Albaner leben heute in der Schweiz (Bundamt für Migration (BfM), 2020). Wie zu Beginn der Arbeit bereits erwähnt wurde, stammt die Mehrheit der Menschen mit albanischem Migrationshintergrund aus dem Kosovo. Da die Schweiz den Kosovo seit dem Unabhängigkeitstag im Februar 2008 als unabhängigen Staat anerkannt hat, wurde Kosovo in vorherigen amtlichen Statistiken nicht einzeln erfasst. Bis zum Jahr 1998 wurden die Personen mit albanischem Migrationshintergrund in die Gruppe ‚Jugoslawien‘, danach bis 2005 unter ‚Serbien und Montenegro‘ und zuletzt unter ‚Serbien‘ eingeteilt (BfM, 2010). Das Messen des Migrationshintergrundes ist gemäss Diefenbach (2008) allgemein schwierig, da die amtlichen Statistiken oft nur auf das Kriterium ‚Staatsangehörigkeit‘ zurückgreifen. Auch wenn die Erstsprache⁶ bei Statistiken ermittelt wird, sind die Zahlen nicht präzise genug, da oft Deutsch als Hauptsprache angegeben wird (Schader, 2006). Weiter werden eingebürgerte Personen mit albanischem Migrationshintergrund oft als Schweizer Staatsangehörige kategorisiert, was wiederum eine genaue Ermittlung von Statistiken unmöglich macht.

Als Arbeitsmigranten kamen albanische Personen von 1960 bis 1990 in die Schweiz. Viele dieser Arbeitsmigranten holten im Jahr 1992 ihre Familien nach, da sich die politische Lage im Kosovo verschlechterte und die Schweizer Politik die Einwanderungsbedingungen aufgrund mangelnder Arbeitsplätze änderte (BfM, 2010).

⁶ Die Zuhause am häufigsten gesprochene Sprache

„Wir riefen Arbeiter, und es kamen Menschen.“ (Max Frisch, 1980)

Dieses Zitat von Max Frisch (zit. nach Heckmann, 2015, S. 64) zeigt die Verblüffung der Schweizerinnen und Schweizern bei der Zunahme der ‚Migrationswelle‘ in der Schweiz. Während dem Kosovokrieg im Jahr 1998/1999 gab es eine neue Flüchtlingswelle mit etwa 50'000 albanischen Personen, welche Schutz in der Schweiz suchten und nach Kriegsende wieder in die Heimat zurückkehrten (BfM, 2010). Über 70% der in der Schweiz lebenden Albanerinnen und Albanern stammen aus dem Kosovo und etwa 25% aus Mazedonien. Lediglich ein kleiner Anteil dieser Migrationsgruppe kommt aus Albanien oder Montenegro (Schader, 2006). Etwa 4'000 Albanerinnen und Albanern aus dem Kosovo ziehen jährlich wegen Einheirat (Familiennachzug) in die Schweiz, was die Geschlechterverteilung in dieser Einwanderergruppe ausgleicht (BfM, 2010). Die Geburtenrate der albanischen Personen liegt im Vergleich zur schweizerischen Bevölkerung höher. Viele Arbeitende kamen als ungelernete oder angelernte Arbeiter in die Schweiz, was dazu führt, dass sie meist in körperlich anstrengenden Arbeitsgebieten beschäftigt sind und unterbezahlt werden. Dementsprechend gehört die albanische Migrationsgruppe den untersten sozialen Schichten an (BfM, 2010; Ibrahim, 1998). Mittlerweile kommen viele Albanerinnen und Albanern in der Schweiz auf die Welt und die Einbürgerungsrate steigt enorm (BfM, 2010).

Wahrnehmung der Personen mit albanischem Migrationshintergrund in der Schweiz

Zu Beginn der Einwanderung der Gastarbeiter Ende der 1980er Jahre wurde die albanische Bevölkerungsgruppe als ‚Jugoslawen‘ wahrgenommen. Damals hatten die Gastarbeiter einen starken Rückkehrgedanken und arbeiteten meist im Niedriglohnsektor, weswegen sie von den Schweizerinnen und Schweizern nicht als Gefahr angesehen wurden.

„Der Bauer sprach alle Kühe mit ihrem Namen an. Aber wie ich heisse, wusste er nicht. Ich war für ihn nur der Jugo.“ (Schader, 2006, S. 29)

In den frühen 90er Jahren gab es eine anschauliche Änderung, denn die albanische Bevölkerungsgruppe verdreifachte sich. Einerseits war der Familiennachzug dafür verantwortlich und andererseits flüchteten viele Albanerinnen und Albanern vor dem Balkankrieg. Für die Letzteren kam die Auswanderung unerwartet, weswegen die Personen mit albanischem Migrationshintergrund in schlechten sozialen und instabilen Situationen lebten (Schader, 2006).

Diese Gegebenheit forderte die Schweizer Bevölkerung und die Politik, wie Schader (2006) klar aufzeigt. Das Sozial- und Bildungswesen wurde vor neuen Herausforderungen gestellt, da die SuS schwache Schulkenntnisse aufwiesen. Durch die Medien und die Hetz-Parolen „Kosovo-Albaner NEIN“ der SVP (Schweizerische Volkspartei) im Jahr 1998 wurde der Höhepunkt des negativen Prestiges der albanischen Migrationsgruppe erreicht. Durch nicht repräsentative Statistiken, dem negativen Bild in den Medien und ungenügender Politikarbeit ist dieser Ruf bis heute präsent und erschwert die beidseitige Integration (BfM, 2010).

1.5.4 Struktur und Organisation des Schweizer Bildungssystems

Das Bildungswesen wird auf nationaler Ebene durch die Schweizerische Konferenz der EDK (Erziehungsdirektion) organisiert, wobei die Hauptverantwortung die 26 Kantone der Schweiz tragen. Das Schuleintrittsalter, der Beginn und die Dauer des Schuljahres und diejenige der obligatorischen Schule werden auf der Bundesebene geregelt (EDK, 2019).

Abbildung 1: Schweizer Schulsystem (EDK, 2019)

In der Schweiz dauert die obligatorische Schulzeit 11 Jahre. Diese setzt sich aus 2 Jahren Kindergarten, 6 Jahren Primarschule und 3 Jahren Sekundarschule zusammen. Nach dieser obligatorischen Schulzeit sind unterschiedliche Wege möglich (s. Abbildung 1).

Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

Für jedes Kind ist der Schulbesuch obligatorisch und unentgeltlich. Das erstklassige Bildungssystem der Schweiz ist durchlässig, denn vielfältige Übergangsmöglichkeiten sind möglich (educa, 2009). Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem Leistungs- und Entwicklungsstand, verschiedener sozialer und ethnischer Herkunft und variierendem Verhalten treffen im Schulalltag aufeinander. Durch den Einsatz von Fachpersonen, wie bspw. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, wird eine differenzierte und individuelle Förderung ermöglicht (ebd. 2009).

Die untere Abbildung zeigt das vereinfachte Bildungssystem der Schweiz auf, wobei der Fokus auf den Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf liegt.

W017 Schule - Beruf, Hofmann & Ribaux

Abbildung 2: Schweizer Bildungssystem (Ribaux, M. & Hofmann, C., 2018)

Mit Blick auf den SuS mit Förderbedarf, wird schnell ersichtlich, dass inzwischen viele Angebote für sie existieren. Durch das „neue“ Berufsbildungsgesetz im Jahr 2004 wurde die Anlehre durch das EBA (Eidgenössischer Berufsattest) abgelöst. Der Übergang vom EBA zum EFZ (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) ist für die SuS ebenfalls möglich. Zudem schlägt die PrA (Praktische Ausbildung) nach INSOS eine Brücke zum EBA. Die schwächeren SuS erhalten Unterstützung durch eine fachkundige, individuelle Begleitung (Ribaux & Hofmann, 2018).

1.5.5 Struktur und Organisation des Bildungssystems im Kosovo

Bevor auf das Bildungssystem eingegangen wird, bietet ein kleiner Exkurs eine kurze Übersicht über das Land. Wie bereits angesprochen, leben die meisten Albanerinnen und Albaner in Mazedonien, Albanien und Kosovo. Da jedoch die Mehrheit der albanischen SuS aus dem Kosovo kommt, widmet sich dieses Kapitel dem Bildungssystem Kosovos. Das Bildungssystem wird detaillierter erklärt, da ein Vergleich zum bekannten Schweizer Bildungssystem möglich wird.

Sozioökonomische, politische und kulturelle Rahmenbedingungen

Kosovo war bis heute Teil eines anderen Reiches, zuletzt eine ehemalige Provinz Serbiens, und war daher kein selbständiger Staat. Von dieser Tatsache ausgehend hatte Kosovo bis im Jahr 1999 keine eigenständige Bildungspolitik, sondern wurde vom jugoslawischen resp. serbischen Bildungssystem dominiert. Am 17. Februar 2008 erklärte Kosovo seine Unabhängigkeit (Dragidella, 2017). Im Kosovo leben ca. 2.1 Mio. Menschen, wovon 92% Albanerinnen und Albaner, 5.3% Serbinnen und Serben und 2.7% Ashkali, Roma, Türkinnen und Türken, Bosnierinnen und Bosnier, Balkan-Ägypter, Goranen, Torbeschen und Kroatinnen und Kroaten sind (ebd., 2017). Demographisch gesehen sind die Kosovaren mit einem Drittel unter 16-Jährigen und mehr als der Hälfte unter 25-Jährigen das jüngste Volk Europas. Die Begründung liegt darin, dass die Geburtenrate weitaus höher als die Mortalitätsrate ist.

Die Arbeitslosenquote ist mit 40% sehr hoch. Bei den jungen Leuten liegt dieser Wert gar bei 60%. Wegen der hohen Arbeitslosenquote arbeiten viele albanische Menschen im Ausland. Auch im Bildungssektor gibt es viel mehr Kinder resp. Jugendliche als es überhaupt Bildungseinrichtungen resp. Ausbildungsplätze gibt. Der Analphabetismus kommt bei Frauen öfters vor als bei Männern, auch wenn sich dies in den letzten Jahren gebessert hat. Die Schwierigkeit im Bildungswesen zeigt sich darin, dass es die unterschiedlichen Sprachen und Religionen in das Bildungswesen zu integrieren gilt. In einer völkerrechtlich unsicheren Lage, wo immer noch die UN- resp. EU-Verwaltung herrscht und nationalistische Konflikte bestehen, ist ein einheitliches Bildungssystem unmöglich (ebd., 2017). Der Krieg 1998/1999 hat zudem zu Zerstörungen vieler Schulhäuser geführt. Die kosovarischen Abschlüsse und Diplome werden im Ausland oft nicht anerkannt, weswegen die Leute aus dem tertiären Bereich oft einer anspruchloseren Arbeit nachgehen müssen.

Grundlagen, Organisation und Steuerung des Bildungssystems

Als Kosovo im Februar 2008 seine Unabhängigkeit erklärte, wurden eigenständige bildungspolitische Leitvorstellungen festgelegt. Das Ziel ist eine Annäherung an die EU-Politik. Die Bildungspolitik wurde vom Bildungsministerium seit 1999 in zwei Phasen unterteilt: bis 2002 in die Notfall-Phase und ab 2003 in die Entwicklungsphase. Die erste Phase legte den Fokus auf den Wiederaufbau zerstörter Schulinfrastruktur. Weiter wurden Ziele einer eingeleiteten Bildungsreform formuliert (Dragidella, 2017, S. 335):

- Entwicklung eines neuen Rahmen-Curriculums für Kosovo
- Entwicklung und Einführung einer neuen Struktur des Bildungssystems
- Verabschiedung eines Gesetzes über Primar- und Sekundarerbziehung
- Entwicklung eines Gesetzes zur Höheren Bildung
- Vorbereitung und Einführung administrativer Instruktionen, Regelungen und Verordnungen
- Ausarbeitung einer Bildungsstrategie für Kosovo 2002-2007

Die bis heute gültigen rechtlichen Grundlagen für das Bildungssystem wurden zwischen 2002 und 2011 verabschiedet. Die Gesetze reichen von der Vorschule, über die Primar- und Sekundarbildung und der Höheren Bildung bis hin zur wissenschaftlichen Forschung. UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) gab den kosovarischen Institutionen schrittweise ihre Kompetenzen ab und seit dem Unabhängigkeitstag 2008 wurden die Bildungskompetenzen vollständig übertragen. Festgelegt wurde von der UNMIK, wie die Organisation der kommunalen Institutionen aussehen soll. Da in ländlichen Orten der Kindergarten bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht existierte, musste sich das ändern.

Finanzierung des Bildungssystems

Das Bildungssystem Kosovos wird von externen Geldgebern, wie den UN-Organisationen, der EU, der Weltbank oder Nicht-Regierungsorganisationen, finanziert. Grossgemeinden erhalten vom Departement für Bildung und Wissenschaft der UNMIK Geld und verwalten dieses mit Schulausschlüssen und Schuldirektoren (ebd., 2017). Sowohl das öffentliche Schul- und Berufsbildungswesen als auch die mittlerweile 24 Privatuniversitäten sind auf externe Geldgeber angewiesen, was bedeutet, dass das kosovarische Bildungssystem davon abhängt.

Struktur des Bildungssystems

Im Schuljahr 2000/2001 wurde die Schulpflicht im Kosovo von acht auf neun Schuljahre erhöht. Das Bildungssystem ist national einheitlich und wird zentral gesteuert (BQ Portal, 2006). Die Grundschulbildung dauert vier Jahre und wird von 6-10-Jährigen Kinder besucht.

Der frühkindliche Bereich wird in den Bereichen Kindergarten und Vorschule unterteilt, wobei die Vorschule als erstes Jahr der Grundschule angerechnet wird, welche von Fünf bis Sechsjährigen besucht wird. Vor dem Kosovokrieg 1998/1999 hatten nur wenige Kinder Zugang zum Kindergarten, was sich bis heute nicht geändert hat. Insgesamt 43 öffentliche Kindergärten gab es im Schuljahr 2007/2008 im ganzen Land. Die Erzieherinnen sind mehrheitlich weiblich und betreuen durchschnittlich 24 Kinder. Zehn weitere Privatkindergebäude gibt es in den Grossgemeinden, wobei dort pro Erzieherin nur noch ein Dutzend Kinder betreut werden. Der Anteil albanischer Kinder an öffentlichen Kindergärten beträgt in der frühkindlichen Erziehung 97.6%. Seit dem Jahr 2012 ist Kindergartenbesuch obligatorisch.

Der Sekundarbereich I dauert fünf Jahre und wird von Jugendlichen im Alter von 11-15 Jahren besucht. Nach dem Sekundarbereich I können die Jugendlichen eine Berufsausbildung ausüben oder in den Sekundarbereich II wechseln. Das duale Bildungssystem, welches in der Schweiz führend ist, ist im Kosovo noch nicht auf diese Art und Weise verankert. Der heutige Schulunterricht gleicht noch stark dem Unterricht der neunziger Jahre, dem Parallelbildungssystem⁷ im Untergrund, welcher den albanischen Nationalismus betont. Die Lehrpersonen, welche meist nicht angemessen ausgebildet sind, erhalten einen sehr geringen Lohn (Dragidella, 2017). Die angewandten Unterrichtsmethoden sind meist Frontalunterricht und Auswendiglernen. Neuere Methoden wie Gruppenarbeiten oder Diskussionen sind kaum anzutreffen. An Schulmaterialien fehlt es den Schulen und die Klassen bestehen aus einer hohen Anzahl Kindern (ca. 35 SuS pro Klasse), weswegen in einem Schichtsystem unterrichtet wird. Die

⁷ Ein Bildungssystem, welches die albanische Population nebst dem bestehenden, serbischen Bildungssystem parallel führte

Räumlichkeiten sind ebenfalls in einem schlechten Zustand, denn oft fehlt es an Wasser und Heizungen, was dazu führt, dass im Winter bei minus 15 Grad unterrichtet wird (ebd., 2017).

Nach der Sekundarstufe I folgt die höhere Sekundarstufe (Sekundarstufe II), welche zwei bis drei Jahre bei einer Berufsbildung und drei Jahre bei einer mit dem Gymnasium vergleichbaren Schulform dauert. Eine mündliche und schriftliche Abiturprüfung ist in beiden Schulformen möglich. Insgesamt entscheiden sich ca. 56% für den Weg der Berufsbildung. Die Berufsbildung ist meist nur die Praxis ohne Berufsschule, was sich aber immer mehr ändert. Im Gymnasium sind die Mädchen mit einem Anteil von 53% den Knaben überlegen (ebd., 2017).

Der tertiäre Bereich ist im Kosovo eher neu. Zwischen 1958 und 1969 sind erste serbische Fakultäten entstanden. Erst mit der Eröffnung der ersten Universität in Pristina im Jahr 1969 wurde dem albanischen Volk der Zugang zum Studium auf Albanisch ermöglicht. Heute hat diese Universität vierzehn Fakultäten und sechs Colleges. Diese Colleges sind im Land verteilt und bieten Angebote für einige Berufsbildungen an. Mittlerweile studieren ca. 47'000 Studierende an dieser Universität, wobei 49% weiblich sind. Diese Universität verfolgt die Ziele der Bologna Reform, doch die Umsetzung dieser gestaltet sich aufgrund der überfüllten Veranstaltungen, der unzureichenden Ausstattung und der Inkompetenz der Lehrenden als schwierig. Nebst der Universität in Pristina wurden fünf weitere in anderen Grossgemeinden eröffnet. Zudem gibt es inzwischen 27 private Colleges im Land, welche von privaten Investoren eröffnet wurde. Ca. 15'000-20'000 Studierende besuchen diese und zahlen pro Semester 1'000Euro Gebühren.

Sonder- und Förderschulen

Das Ziel des Bildungsministeriums ist die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchtigung im „normalen“ Schulbetrieb. Diese Kinder sollen in diesem Fall nicht in einer Sonderschule unterrichtet, sondern im integrativen Setting besonders gefördert werden. Die Umsetzung dieses Zieles geschieht in kleinen Schritten. Während im Schuljahr 2001/2002 noch sehr wenige Kinder mit einer Beeinträchtigung die Schule besuchten, waren es im Schuljahr 2013/2014 bereits 375 Schülerinnen und Schüler auf der Primarstufe und 260 auf der Sekundarstufe I. Von diesen 635 Schülerinnen und Schülern, welche von 131 Lehrpersonen unterrichtet wurden, waren 41% davon Mädchen. Im ganzen Land gibt es sieben Sonderschulen in Grossgemeinden, jedoch steigt die Anzahl der Schulen und Klassen mit integrierten Schülerinnen und Schülern auch in anderen Gemeinden (ebd., 2017).

Zwei grosse Probleme stellen das Bildungssystem vor eine Herausforderung. Der Zugang zur Bildung sollte für die ethnischen Minderheiten möglich sein. Das serbische Volk bietet den eigenen Schülerinnen und Schülern eigene Institutionen und distanziert sich mit einem Parallelbildungssystem von den albanischen Einrichtungen. Die andere Hürde ist der Versuch der Annäherung an EU-Standards. Zwar streben die EU, die UNMIK und das Bildungsministerium dieses Ziel an, doch die Notfallphase, welche zwar die Sanierungen der Gebäude erreicht hat, jedoch nicht das Angebot an Räumen und Schulmaterialien, ist noch nicht beendet. Die schlechte wirtschaftliche Lage mit einer sehr hohen Arbeitslosenquote, die instabile rechtliche Lage und die korrupt strukturierte Gesellschaft, welche nicht die Kompetenzen und Bildung, sondern die Beziehungen als sozialen Aufstieg berücksichtigten, steht der Umsetzung im Weg (ebd., 2017).

Das Berufsbildungssystem Kosovos seit 2006

Abbildung 3: Das Berufsbildungssystem Kosovos (BQ Portal, 2006)

1.5.6 Migrantinnen und Migranten in den Schweizer Schulen

944'706 SuS besuchten im Schuljahr 2017/2018 die obligatorische Schule. Davon waren 686'802 Schweizerinnen und Schweizer und 257'904 Ausländerinnen und Ausländer. Mit anderen Worten ist jeder vierte SuS (27.3%) eine ausländische Person (BfS, 2019c). Ein Blick auf die Kantone zeigt jedoch klare Unterschiede auf. Während in Bern 27% der SuS einen Migrationshintergrund aufweisen, liegt der Anteil dieser Gruppe in Zürich bei 53% (Beck et al., 2010). Die Verteilung der SuS mit Migrationshintergrund ist auf der Primarstufe mit 27% regelmässig. Mit 48% in den Einführungsklassen und 54% in den anderen Sonderklassen machen sie die Hälfte aller SuS aus. Bei der sonderpädagogischen Unterstützung, welche aufgrund von Abklärungsverfahren verordnet wurden, sind es bei den SuS mit Migrationshintergrund 5.8% und bei einheimischen SuS 4%.

Im Zyklus 3, sprich Sekundarstufe I, nehmen die SuS mit Migrationshintergrund auf der Sekundarstufe mit Grundansprüchen mit 36.9% einen grossen Anteil ein. Unterricht nach besonderem Lehrplan haben 47.4% der SuS mit Migrationshintergrund, was wiederum eine hohe Prozentzahl ist (BfS, 2019c). In den Sekundarstufen Niveau A, sprich erweiterte Ansprüche, ist die Gruppe der Migrantinnen und Migranten mit 17.5% untervertreten. Wichtig ist die Unterscheidung der Migrationsgruppen, denn mit etwa 70% sind die SuS aus deutschsprachigen Migrationsländern hoch vertreten. Nach der obligatorischen Schulzeit gehen 45.2% der SuS mit Migrationshintergrund einer zweijährigen beruflichen Grundausbildung (EBA) nach, während nur 14.1% von ihnen eine Matura absolvieren können.

Schülerinnen und Schüler mit albanischem Migrationshintergrund im Schweizer Schulsystem

Trotz der grossen Migrationsgruppe gibt es ungenügende Aussagen zur schulischen Sozialisation und zum Schulerfolg von albanischen SuS (Schader & Haenni-Hoti, 2004). Allerlei Studien, welche sich mit dem Bildungserfolg von SuS mit Migrationshintergrund beschäftigen, gibt es, doch keine geht spezifisch auf die Fokusgruppe der albanischen SuS ein (Moser, 2002). Schader (2006) betont die Wichtigkeit dieser gezielten Studien, denn diese würden praktische Hinweise für eine gelungenere Integration und eine Erzeugung von Bildungschancen dieser SuS ermöglichen.

Schülerinnen und Schüler mit albanischem Migrationshintergrund an der Zürcher Volksschule

Die untere Tabelle zeigt die Verteilung der SuS auf den unterschiedlichen Stufen:

Tabelle 1: Übersicht über die SuS im Kanton Zürich (Sallauka, 2019, S. 15)

	Total SuS	Deutschsprachige SuS	Albanischsprachige SuS
Regelkindergarten	30'350 (21% aller SuS)	18'000 (60%)	2'600 (9%)
Integrierte Sonderschulung	1'740	1'000 (57%)	90 (5%)
Besondere Klassen (Einführungsklassen/ Sonderklassen)	640 (1% aller SuS)	160 (25%)	80 (13%)
Sekundarstufe I Niveau C	1'720 (5% aller SuS der Sek I)	500 (29%)	400 (23%)
Sekundarstufe I Niveau B	11'500 (36% aller SuS der Sek I)	4'900 (43%)	1'700 (15%)
Sekundarstufe I Niveau A	17'500 (54% aller SuS der Sek I)	12'000 (69%)	900 (5%)

Der orange markierte Teil zeigt deutlich auf, dass SuS mit albanischem Migrationshintergrund in den Einführungsklassen, in der Sekundarstufe C und B übervertreten sind. In der Sekundarstufe A sind nur 5% dieser Gruppe vertreten. Nicht nur kognitive Leistungsunterschiede erklären diese Übervertretung und hohe Ungleichverteilung der ausländischen SuS in den tieferen Bildungsstufen, sondern auch soziale Benachteiligung der Bildungschancen dieser SuS, vor allem der albanischen SuS, wird in amtlichen Statistiken als Grund genannt. Ein Blick auf die Bundesverfassung (BV) vom 18. April 1999 verspricht das Gegenteil, denn die Schweizerische Eidgenossenschaft sollte für eine grosse Chancengleichheit unter den Einwohnerinnen und Einwohnern der Schweiz sorgen und allen die Möglichkeit auf freie Entfaltung ihrer individuellen Bedürfnisse geben (BV, 2019).

Schülerinnen und Schüler mit albanischem Migrationshintergrund in Dietikon

Auf Anfrage nach Daten über die albanischen SuS in Dietikon konnte die Gemeinde keine repräsentativen Zahlen nennen. Zwar ist die albanische Schülergruppe in den Schulen die grösste ausländische Gruppe, doch trotzdem können keine Statistiken über sie gebildet werden. Die Erklärung liegt darin, dass die meisten SuS als Muttersprache Deutsch angeben oder dass viele SuS aus anderen europäischen Ländern (Italien, Deutschland, Österreich) in die Schweiz eingereist sind und den jeweiligen Pass des verlassenen Landes besitzen. Die Schülerliste müsste nach anderen Kriterien (Nachname, Vorname) kategorisiert werden, um richtige Zahlen zu erhalten (Dietikon, 2020).

2 Forschungsstand

Etlliche Studien belegen die Benachteiligung von ausländischen SuS gegenüber einheimischen SuS im Bereich des Bildungszugangs, des Bildungserfolgs und des Bildungserwerbs (Beck et al., 2010; Kronig, 2007). Spezifische Studien für SuS mit albanischem Migrationshintergrund fehlen, doch da sie den untersten sozialen Schichten angehören, werden diese Ergebnisse auf sie übertragen (BfM, 2010; Ibrahim, 1998).

2.1 Die statistische und institutionelle Diskriminierung

Anhand der Längsschnittdaten von PISA (Programme for International Student Assessment) und TREE (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) und Daten einer Zürcher Schulevaluation haben Becker, Jäpel und Beck (2011) untersucht, ob eine Diskriminierung gegenüber Migrantinnen und Migranten oder bestimmten Migrantengruppen im schweizerischen Schulsystem besteht oder ob sich ihre Nachteile beim Übertrittsprozess in die Sekundarstufe I und bei der Notenvergabe grundsätzlich durch mangelhafte bildungsrelevanten Ressourcen, wie der sozialen Herkunft, begründen lassen. Belegt konnte ein signifikant höheres Risiko für SuS mit portugiesischem, italienischem, spanischem, slawischem und albanischem Migrationshintergrund beim Übergang in die Sekundarstufe I, da diese Gruppen öfters in die Sekundarstufe Niveau C eingeteilt werden. Bei den türkischen SuS und den anderen ausländischen Gruppen gibt es keinen Unterschied zu den einheimischen SuS (Becker et al. 2011). Ein Übertritt ins Gymnasium stellt für die slawischen resp. albanischen SuS die grösste Herausforderung dar.

Mit einem Blick auf die Benachteiligung bei der Notengebung haben sich Becker, Jäpel und Beck (2011) das Fach Mathematik und Deutsch angeschaut. Während in der Mathematik bei Berücksichtigung der Herkunft, des Bildungsstands der Eltern und der Erstsprache keine Benachteiligung festgestellt werden kann, sieht das im Fach Deutsch ganz anders aus. Im Vergleich zu den autochthonen SuS erhalten ausländische SuS differenziert nach Nationalitäten schlechtere Bewertungen. In erster Linie sind es wieder die slawischen resp. albanischen SuS, welche trotz Intelligenz und effektiven Leistungen in Deutsch geringere Chancen auf gute Noten haben. Das Geschlecht, die fehlenden Sprachkenntnisse und die soziale Herkunft erklären diese Benachteiligung (ebd., 2011).

2.2 Die schichtspezifische Ungleichheit

Rageth (2009) beschäftigt sich mit dem Einfluss der sozialen Herkunft auf das Bildungsniveau der Jugendlichen mit Hilfe der Daten aus dem Schweizer Haushalts-Panel. Dabei fokussiert er sich auf Jugendliche, welche zwischen den Jahren 1999 und 2005 den Übertritt Sekundarstufe I – Sekundarstufe II bewältigen. Die Sekundarstufe II fasst die Berufslehre, Anlehre, Fachmittelschule, Berufsmaturität und das Gymnasium zusammen. Die Unterteilung in hohe und tiefe Bildung ermöglicht Rageth (2009) eine Kategorisierung der Bildung. Mit hoher Bildung meint er die Bildungsstufen mit einem direkten Zugang zu Fachhochschulen und Universitäten.

Weitere Kriterien sind das kulturelle Kapital (Ausbildung der Eltern), das ökonomische Kapital (Netto-Haushaltseinkommen) und das soziale Kapital (praktische und emotionale Unterstützung des Umfelds)

der Familie. Die Bildungsjahre der Eltern wirken sich beim kulturellen Kapital positiv auf die Bildungschancen der Jugendlichen aus. Im Vergleich zu anderen Studien (Stamm & Lamprecht, 2005) zeigt sich hier, dass die Ausbildung der Mutter eine signifikant positive Auswirkung auf die Bildungschancen der Kinder hat. Die Begründung dieser Tatsache liegt in der gemeinsamen Zeit zwischen Mutter und Kind, denn diese verbringt mehr Zeit mit den Kindern und unterstützt diese bei schulischen Themen. Weiter wird festgehalten, dass die Bildung für die Familie umso wichtiger ist, wenn die Mutter eine hohe Ausbildung hinter sich hat (ebd., 2009). Ein Blick auf das ökonomische Kapital zeigt die Korrelation zwischen der Einkommensklasse und der Chance auf eine hohe Ausbildung. SuS aus unteren Einkommensklassen halb so grosse Chancen wie SuS aus höheren Einkommensklassen (ebd., 2009). Erklärt wird es damit, dass sich Eltern aus unteren Schichten gegen teurere und längere Ausbildungen entscheiden, da es ihnen oft an Ressourcen für Ausgaben fehlt, welche weiterführende Schulen mit sich bringen (bspw. Transportkosten, Nachhilfe, Bücher) (ebd., 2009). Abschliessend kann die Wichtigkeit des kulturellen, ökonomischen und sozialen Kapitals der Eltern als wichtiger Einfluss auf das Bildungsniveau der SuS in der Sekundarstufe II unterstrichen werden.

2.3 Die Überweisungspraktiken in Sonderklassen

Die Überweisung von SuS mit Migrationshintergrund in Sonderklassen hat sich verdreifacht und steigt weiter an (Kronig, 2003b). Das Risiko ist für diese Gruppe höher in Sonderklassen oder Sekundarstufen mit Grundansprüchen eingeteilt zu werden (Kronig, 2007). Gleichzeitig sind die Bildungsempfehlungen für höhere Schulstufen seltener und bei gleichen Leistungen verglichen mit autochthonen SuS müssen sie mehr Bewerbungen schreiben. Zudem sind die Chancen auf eine Lehrstelle geringer, was dazu führt, dass die SuS mit Migrationshintergrund länger in Übergangssystemen verharren (Kronig, 2003b). Aufgrund dieser bestehenden Probleme kam es zu bildungspolitischen Veränderungen, denn es wurden Fremdsprachenklassen gegründet und DaZ-Stunden (Deutsch als Zweitsprache) eingeführt (Kronig, 2003a).

Wie Kronig (2007) in einer Längsschnittstudie in deutschsprachigen Kantonen und Liechtenstein feststellen konnte, hängt die Überweisung in eine Sonderschule vom Kanton und Schulsystem ab. Im Schuljahr 2000/2001 wurden SuS mit Migrationshintergrund im Kanton Zug 7-Mal und im Kanton Zürich 6.2-Mal häufiger in Sonderklassen eingeteilt. Je nach Wohnort werden also diese SuS mit gleichen Leistungen entweder in eine Sonderklasse überwiesen oder können die Regelklasse besuchen (Kronig, 2003a). Die Überweisung in die Sekundarstufe I mit Grundansprüchen (Niveau C) geschieht bei ausländischen SuS doppelt so oft als bei einheimischen SuS (Kronig, 2007). In den letzten Jahren hat sich die Rangfolge der SuS mit Migrationshintergrund in den Sonderklassen geändert, denn während in den 80er Jahren mehrheitlich SuS mit italienischem Migrationshintergrund in diesen Klassen übervertreten waren, sind es heute die SuS aus dem ehemaligen Jugoslawien (Kronig, 2007). Diese wurden im Schuljahr 2000/2001 bis zu fünf Mal häufiger in Sonderklassen eingeteilt (ebd., 2007).

Gründe für die Überweisung von SuS mit Migrationshintergrund in Sonderklassen können die auffälligen Lernschwierigkeiten sein. Jedoch hängen diese stark von externen Faktoren, wie der sozioökonomischen Herkunft, ab und hängen nicht direkt mit der Leistungsfähigkeit der SuS zusammen (Kronig,

Haebelin & Eckhart, 2000). Weiter nennen Kronig, Haebelin & Eckhart (2000) die Voreingenommenheit gegenüber den Leistungen von ausländischen SuS, die fehlerhafte Leistungseinschätzung und das selektive Schulsystem als weitere Gründe für die hohe Überweisungsquote.

Diese Überweisungen haben grosse Auswirkungen auf die Leistungsentwicklung der SuS mit Migrationshintergrund. Bei Gegenüberstellungen dieser Gruppe mit den SuS aus Regelklassen haben Messungen der Intelligenzleistungen aufgezeigt, dass die schwächsten SuS der Sonderklasse die gleichen Leistungen erbringen konnten wie die schwächsten SuS der Regelklasse bzw. die stärksten SuS der Sonderklasse gleich gut waren wie 80% der SuS der Regelklasse (Kronig et al., 2000). Die Integration der SuS mit Migrationshintergrund in Regelklassen würde ihnen grosse Fortschritte ermöglichen und autochthone SuS würden keine Nachteile davontragen (ebd., 2000).

2.4 Die Überweisungspraktiken auf die Sekundarstufe I/II

Beck, Jäpel und Becker (2010) untersuchen mit Daten der Evaluation von Zürcher Primarschulen (1'500 SuS aus 80 Klassen wurden im Jahr 1998 befragt), inwiefern verschiedene Überweisungen nach leistungsgerechten Kriterien ablaufen und ob Diskriminierungen für ausländische SuS stattfinden. Weiter wurde anhand der Daten von TREE erforscht, wie hoch das Risiko für ausländische SuS im Vergleich zu einheimischen SuS ist, nach der Sekundarstufe I keine Ausbildung zu finden und wovon dieses Risiko abhängt (Beck et al., 2010).

Ein erhöhtes Risiko auf die Einteilung in die Sekundarstufe Niveau C passiert in doppelt so vielen Fällen bei SuS, welche Zuhause nicht Schweizerdeutsch, sondern mehrheitlich eine andere Sprache sprechen. Um nicht in die unterste Schullaufbahn zu gelangen, kann ein hohes Bildungsniveau der Eltern (kulturelles Kapital) schützen, ausser bei den Migrantinnen und Migranten der ersten Einwanderungswelle. Beim Übertritt in die Sekundarstufe I kann die Benachteiligung über die schulischen Leistungen, welche mit der sozialen Herkunft korrelieren, begründet werden. Wenn andere Leistungsindikatoren, wie die effektiven Leistungen oder die Sprachkenntnisse, kontrolliert werden, spielt diese soziale Herkunft beim Übertritt keine Rolle, sondern die primären Herkunftseffekte, welche die Bildungschancen aller SuS beeinflussen. Von einem meritokratischen Prinzip kann erst dann die Rede sein, wenn die Notenvergabe, die Einschätzung der Leistungen durch Lehrpersonen und der darauffolgende Übertrittsentscheid nicht von der ethnischen, nationalen oder sozialen Herkunft beeinflusst werden, sondern von den Schulleistungen.

Im Vergleich zu den autochthonen SuS haben SuS mit Migrationshintergrund, wessen Eltern im Ausland geboren sind und der zweiten Migrationswelle (Türkei, Portugal, Ex-Jugoslawien, Kosovo) angehören, ein 2.2-Mal höheres Risiko sieben Jahre nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit keine berufliche oder schulische Ausbildung angefangen zu haben (Beck et al., 2010). Erstaunlich ist hingegen, dass SuS aus niedrigen Sozialschichten 60% weniger vor Arbeitslosigkeit gefährdet sind als SuS der mittleren Sozialschicht. Eine mögliche Erklärung ist die höhere Motivation und Hartnäckigkeit der SuS aus niedrigen Sozialschichten beim Suchen eines Ausbildungsplatzes (ebd., 2010).

Allgemein lässt sich sagen, dass privilegierte SuS von qualifizierten Eltern am wenigsten vom Risiko für Bildungsarmut betroffen sind im Vergleich zu den SuS von bildungsfernen Eltern, welche oft als Bildungsverlierer enden. Letztere Gruppe ist deshalb meist in ‚Brückenangeboten‘ zu finden oder sie bleiben ausbildungslos. Ramseier & Brühwiler (2003) haben herausgefunden, dass ein Migrationshintergrund unter Berücksichtigung der kulturellen Herkunft und der kognitiven Grundfähigkeiten keinen regelrechten Einfluss auf die besuchte Schulform hat, hingegen die soziale Herkunft schon. Somit hat die kulturelle Herkunft einen geringeren Einfluss auf den Bildungserfolg als die soziale Herkunft. Der Übertritt ins Gymnasium gestaltet sich für SuS mit niedriger sozialer Herkunft bei gleichen Leistungen schwieriger als für SuS mit hoher sozialer Herkunft. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine enge Koppelung zwischen Schulleistungen und sozialer Herkunft durch das selektierende Schulsystem der Sekundarstufe I und den Übertrittsentscheidungen besteht (ebd., 2003).

2.5 Die Bildungsaspirationen der Eltern

Mit dem Forschungsprojekt Familie-Schule-Beruf (FASE B) haben Neuenschwander und Malti (2009) die familiären und individuellen Determinanten zum Schluss der Primarschulzeit untersucht und geschaut, wie diese das Schulniveau in der Sekundarstufe I und II (Berufsausbildung vs. Gymnasium) vorhersagen. Hierfür wurde eine Längsschnittstichprobe von 454 SuS und deren nächsten Bezugspersonen aus Bern analysiert.

Kurzfristige Übertrittsentscheidungen und mittelfristige Bildungsverläufe in der Sekundarstufe II werden sehr stark von den Bildungserwartungen der Eltern und der sozialen Herkunft der Familie beeinflusst. Also sind nicht nur die Leistungen der SuS grundlegend für den Entscheid Berufsausbildung vs. Gymnasium, sondern auch der Einfluss der Eltern, was wiederum die grossen Unterschiede nach der sozialen Herkunft aufzeigt (ebd., 2009). Weiter wird auch das Sozialverhalten der SuS von den Lehrpersonen beim Übertrittsentscheid berücksichtigt.

Beck (2015) kann zudem aufzeigen, dass das ökonomische Kapital der Familie über die Bildung der Kinder entscheidet. Mit anderen Worten heisst das, dass privilegierte SuS mit höherer Wahrscheinlichkeit eine anspruchsvollere Form der Sekundarstufe II besuchen können. Dieser privilegierten Gruppe gehören die albanischen SuS nicht an und schätzen das Investitionsrisiko in die Bildung hoch ein. Je geringer das Investitionsrisiko ist, umso geringer sind auch die Bildungsaspirationen der Eltern (ebd., 2015).

Auf diesen Zusammenhang sind auch Lanfranchi & Sempert (2012) gestossen. Sie zeigen auf, dass hohe Bildungsaspirationen der Eltern ihren Kindern eine 13-fach höhere Chance auf Schulerfolg ermöglichen. Schweizer Schülerinnen und Schüler, welche privilegiert sind, haben im Vergleich zu den SuS mit Migrationshintergrund eine 5-Mal höhere Wahrscheinlichkeit auf Schulerfolg. Im Weiteren entscheidet auch das Mitspracherecht der Eltern beim Übertritt über die Erfolgsquote in der Sekundarstufe I. Je weniger Mitbestimmungsrecht die Eltern haben, wie z.B. Eltern mit Migrationshintergrund, desto eher kommen die Jugendlichen in die Sekundarstufe Niveau C (ebd., 2012).

2.6 Die Zusammenarbeit Schule – Eltern

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal von professioneller Arbeit im heilpädagogischen Feld ist eine gelingende Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten. Dieses Arbeitsziel ist sehr komplex, da einerseits die Erwartungen und persönlichen Hintergründe, andererseits die Betroffenheit und Ressourcen von Fachleuten und Eltern zu unterschiedlich sind.

„Obwohl Eltern und Fachleute eine Zusammenarbeit als wichtigen und notwendigen Bestandteil der Förderung und Begleitung des Kindes ansehen, gelingt die Umsetzung der Kooperation häufig für beide Seiten nur sehr unbefriedigend und scheint durch zahlreiche Kooperationshindernisse gekennzeichnet zu sein.“ (Sodogé & Eckert, 2007, S. 195).

Sodogé und Eckert (2007) haben die Kooperationshindernisse zwischen Eltern und Lehrpersonen untersucht und sind auf zehn wichtige Hindernisse gekommen, welche eine gute Kooperation erschweren. Die ersten vier Aussagen wurden sowohl von den Eltern als auch von den Fachleuten genannt (ebd., 2007):

1. Kooperation wird durch ungünstige institutionelle Rahmenbedingungen (Zeitmangel, Raumengpässe, Personalmangel) erschwert.
2. Die Institution hat den Gedanken der Kooperation mit den Eltern nicht ausreichend verankert.
3. Keine Übereinstimmung der Eltern und Fachleute über das Bild vom Kind, seiner Behinderung und den notwendigen und möglichen Angeboten der Förderung.
4. Das persönliche Engagement der einzelnen Fachleute beeinflusst die Kooperationsangebote.

Die nächsten vier Aussagen stammen von den Lehrpersonen resp. den Fachleuten, welche mit Elternarbeit zu tun haben:

5. Mangelnde Kompetenzen im Umgang mit den Eltern führen zu Unsicherheiten.
6. Fehlendes Interesse der Eltern an einer aktiven Kooperation.
7. Durch eine hohe Erwartungshaltung und Einmischung der Eltern halten sich die Fachkräfte zurück.
8. Wenig Wertschätzung von Seiten der Eltern für Engagement der Lehrpersonen.

Die letzten zwei Aussagen kommen von den Eltern, welche diese Hindernisse als Stolpersteine für eine gute Kooperation sehen:

9. Geringer Informationsaustausch bei der Förderung und Begleitung des Kindes.
10. Eltern erleben Schuldzuweisungen und fühlen sich von den Fachleuten nicht akzeptiert, wertgeschätzt und einbezogen.

Um diese Hindernisse, welche die Kooperation erschweren, zu minimieren und eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachleuten zu fördern, haben Sodogé und Eckert (2007) folgende vier Spielregeln festgelegt (ebd., 2007, S. 206 ff., (Regeln wurden vom Text übernommen)):

Spielregel Nr. 1: Kooperation darf nichts kosten

Spielregel Nr. 2: Kooperation ergibt sich von alleine, sie braucht nicht erlernt oder konzeptionell verankert werden

Spielregel Nr. 3: Die Gestaltung der Kooperation liegt in den Händen der Fachleute

Spielregel Nr. 4: Fachleute müssen ihren Status als Experten sichern

Zudem kommen vier neue Spielregeln hinzu, welche wiederum das Ziel einer gelungenen Kooperation verfolgen:

Neue Spielregel Nr. 1: Kooperation ist gewinnbringend

Neue Spielregel Nr. 2: Der Gewinn muss sichtbar gemacht werden

Neue Spielregel Nr.3: Kooperation bedarf einer spezifischen Schulung

Neue Spielregel Nr. 4: Kooperation wird durch die Formulierung von Arbeitsbündnissen zur gemeinsamen Aufgabe gemacht

Wie Eckert und Sodogé (2016) betonen, gehört die Inklusion aller Schülerinnen und Schülern zu den Standards der Bildungspolitik in Westeuropa. Der Anspruch an die Schulen ist hoch, denn es wird verlangt, dass SuS mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in vielen Bereichen wie Sozialverhalten, Motivation, Lern- und Leistungsvermögen und häuslicher Lebenswelt gemeinsam gefördert werden. Von den Lehrpersonen wird dementsprechend viel abverlangt, da diese Forderung ein hohes Mass an Durchhaltevermögen, Flexibilität und Belastungsfähigkeit erwartet. Damit die Theorie in die Praxis umgesetzt werden kann, erwarten Lehrpersonen Handlungsvorschläge zur Bewältigung dieser Aufgaben.

„Die Kooperation mit den Eltern stellt aus wissenschaftlicher Sicht ein zentrales Merkmal eines gelingenden Umgangs mit schulischer Heterogenität dar. Sie wird gegenwärtig als ein selbstverständlicher konzeptioneller Bestandteil einer zeitgemässen Gestaltung schulischer Förderung angesehen. Dabei geht man von einer gemeinsamen, gleichberechtigten Zuständigkeit der Eltern und Lehrpersonen für die Erziehung und Bildung des Kindes aus.“ (Eckert & Sodogé, 2016, S. 7)

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrkräften hat nicht nur einen positiven Einfluss auf die Schulleistungen, sondern fördert parallel die soziale, kognitive und emotionale Entwicklung des Kindes resp. Jugendlichen mit oder ohne heilpädagogischen Förderbedarf (ebd., 2016; Neuneschwander et al., 2005). Wichtig ist dabei die Qualität der Zusammenarbeit. Neuneschwander et al. (2005) nennen den gegenseitigen Informationsaustausch, den gegenseitigen Vertrauensaufbau und das Koordinieren von pädagogischen Massnahmen als qualitativ wertvolle Punkte für eine gute Zusammenarbeit. Diese Qualitätsmerkmale hat Sacher (2008) ebenfalls in eigenen Forschungen beobachten können, wobei die Qualität der Atmosphäre im Schulhaus bei ihm im Zentrum liegt.

Die genannten Merkmale betreffen nicht explizit die Zusammenarbeit mit Eltern von Förderkindern, obwohl sich diese Zusammenarbeit nicht merklich von der Zusammenarbeit mit Eltern von Regelkindern unterscheidet. Alle Eltern wünschen sich für ihre Kinder die bestmögliche Bildung. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Kinder mit einem Förderbedarf oft aus bildungsfernen, sozial benachteiligten oder ausländischen Familien stammen. Diese Eltern haben meist wenig Kontakt zur Schule und werden „hard-to-reach parents“ genannt (Henderson & Mapp, 2002). Darum, so Sacher (2008), muss bei einer Zusammenarbeit mit diesen Eltern die besondere Lage gesehen und berücksichtigt werden. Somit gestaltet sich die Zusammenarbeit individueller und an die Bedürfnisse angepasster als bei den anderen Eltern (Eckert & Sodogé, 2016).

Im Rahmen eines Forschungsprojekts an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik Zürich) wurde ein Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit zwischen heilpädagogischen Fachkräften und Eltern erstellt. 36 Items zu den vier Bereichen ‚Grundlagen der Zusammenarbeit‘, ‚Gestaltung der Zusammenarbeit‘, ‚Inhalte der Zusammenarbeit‘ und ‚Haltungen in der Zusammenarbeit‘ wurden aufgelistet (s. Anhang, S. 72 & 73).

Tabelle 2: Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften (Eckert, Sodogé & Kern, 2012, S. 84)

GRUNDLAGEN DER ZUSAMMENARBEIT	GESTALTUNG DER ZUSAMMENARBEIT	INHALTE DER ZUSAMMENARBEIT	HALTUNGEN IN DER ZUSAMMENARBEIT
Konzeptionelle Verankerung	Vielfältigkeit und Flexibilität	Informationsangebote	Positive Atmosphäre
Zeitlicher Rahmen	Regelmässigkeit	Beratungsangebote	Wirksamkeitsüberzeugung
Räumliche Bedingungen	Vernetzung (intern/extern)	Familienunterstützung	Ressourcenorientierung
Fachliche Kompetenz	Planung und Dokumentation	Ermutigung zur Beteiligung	Gleichberechtigung
		Entscheidungsfindung	

Die Checkliste soll zur Evaluation der Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus eingesetzt werden. Auf diese Weise sehen die Lehrkräfte, was bereits gut funktioniert und wo noch Entwicklungsbedarf besteht (ebd., 2016).

Lanfranchi (2015) gibt ebenfalls Empfehlungen für die Praxis ab, die bei der Kooperation mit ausländischen Eltern eingesetzt werden können:

1. Nicht in vorgefassten Meinungen verkrampfen.
2. Genügend Zeit für die Gespräche investieren.
3. Verständnis für elterliche Beunruhigung zeigen.
4. Zuerst das Problem mit den Eltern analysieren und dann nach Lösungen suchen.
5. Bei Widerstand mit und nicht gegen den Strom schwimmen.
6. Trotz unterschiedlicher Denkmodelle Kooperation darstellen.
7. Auf beziehungsfördernde Mittel besinnen.
8. Vertrauenspersonen von Eltern involvieren.
9. Mehr von dem machen, was funktioniert.

Obwohl viele Studien die Vorteile einer guten Kooperation von Schule und Elternhaus aufzeigen, d.h. eine Erhöhung der Gesamtleistung, eine Verringerung der individuellen Belastungen und eine Möglichkeit von gemeinsamem Lernen, sehen viele Lehrkräfte die Qualität der Kooperation als belastend, zeitraubend und insgesamt als ineffizient (Piller, 2014). Böckelmann (2010) geht davon aus, dass die Kooperationsbereitschaft mit der Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen korreliert.

Auch die Vodafone Stiftung Deutschland (2013) hat vier Qualitätsmerkmale für eine gelungene Kooperation aufgestellt:

1. Willkommens- und Begegnungskultur:
 - Eine einladende und freundliche Atmosphäre soll in der Schule herrschen
 - Elterncafés ermöglichen den Kontakt zwischen Eltern und Schule
 - SSG (Schulische Standortgespräche) sollen auch an Randzeiten möglich sein
 - Bildungsferne Eltern werden mündlich eingeladen
 - Kosten für Schulzwecke niedrig halten
2. Vielfältige und respektvolle Kommunikation:
 - Regelmässiger und anlassunabhängiger Informationsaustausch
 - Informationen auch in den Muttersprachen ermöglichen
 - Schulleiterinnen und Schulleiter sollen an Events mit Eltern ebenfalls teilnehmen
3. Erziehungs- und Bildungskooperation:
 - Gemeinsames Arbeiten am Erziehungs- und Bildungserfolg
 - Externe Hilfe für Eltern und SuS wird angeboten
 - Eltern können sich für ihre Kinder einsetzen (bspw. gegen Mobbing)
4. Elternpartizipation:
 - Kollektive Mitbestimmung am Schulgeschehen

2.7 Fazit Forschungsstand

Die Übersicht über unterschiedliche Studien hat gezeigt, dass eine Benachteiligung bei SuS mit Migrationshintergrund besteht. Vor allem SuS aus niedrigen sozialen Schichten, wie die albanischen SuS, werden öfters in Sonderschulen oder Sekundarstufen Niveau C überwiesen. Auch bei dem Übertritt Schule-Beruf spielt die soziale Herkunft eine grosse Rolle.

Die Bedeutung der Eltern in Bezug auf die Überweisungen wurde ebenfalls klar aufgezeigt. Wenn Eltern keine Ressourcen für die Kosten der höheren Bildung aufbringen können, dann entscheiden sie sich für schlechtere Variante. Weiter ist die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus von grosser Bedeutung, denn diese hat Einfluss auf die Leistungen der SuS.

3 Theoretischer Hintergrund

3.1 Die albanische Kultur

3.1.1 Der Kulturbegriff

Gemäss Makarova (2008) machen den Kulturbegriff die Sprache mit ihren Begriffen und Bedeutungen, die moralischen Normen und Verhaltensmuster, die emotionalen Ausdrucksweisen, die sozialen Organisationen und Rollen und Spielregeln, aus. Die zweite Generation einer Migrationsgruppe wird somit in ein bestehendes System einer Kultur sozialisiert und muss sich die Orientierungen, Deutungen und Handlungsmuster dieser Kultur aneignen. Die Secondos⁸ und Secondas müssen sich daher in zwei Kulturen, welche vordefinierte Handlungsmuster haben, sozialisieren.

Der Kulturbegriff erlebte durch die Migrantenkinder in den 1960er Jahre eine Hochkonjunktur. Die SuS mit Migrationshintergrund trafen im Schulsystem des Aufnahmelandes auf Herausforderungen und wurden somit zur pädagogischen Zielgruppe. Dabei standen im Vergleich zu den autochthonen SuS die Defizite im Vordergrund (ebd., 2008). Die Ausländerpädagogik wurde durch dieses Defizitmodell ins Leben gerufen. Dabei wurden die Migrantinnen und Migranten als vorübergehende Erscheinung angesehen und die Kinder sollten auf eine Rückkehr vorbereitet werden. Zeitgleich wurde eine Assimilation in die einheimische Kultur angestrebt. Diese Ausländerpädagogik wurde kritisiert und die Interkulturelle Pädagogik ins Leben gerufen (ebd., 2008).

3.1.2 Zwei Welten – Zwei Kulturen

Um die albanische Kultur besser verstehen zu können, ist ein Einblick in diese Kultur unumgänglich. Dabei werden die schweizerische und albanische Kultur gegenübergestellt. Durch diesen Vergleich können sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten beider Kulturen aufgezeigt werden. Auf diese Weise kann der Begriff der ‚Zwei Welten‘ verständlicher gemacht werden.

Für eine ländliche Grossfamilie im Kosovo kam es durch die Einwanderung in die Schweiz zu einer grossen Veränderung im Alltag. Das Leben in Kleinfamilien und in Wohnungen ist nicht nur für die Eltern ein Wechsel, sondern auch für die Kinder. Im Heimatland leben die Grossfamilien in Häusern mit Garten und einem Hof, Wohnungen sind eher untypisch. Im Kosovo herrschen in den ländlichen Orten grösstenteils hierarchische Strukturen in den Familien, wobei der Vater als Autoritätsperson gilt und somit eine patriarchalische Erziehung herrscht (Burri Sharani, Efonayi-Mäder, Hammer, Pecoraro, Soland, Tsaka & Wyssmüller, 2010). Oft werden kulturelle Merkmale als religiös (Islam) angeschaut, was jedoch nicht stimmt. Auch bei katholischen Albanerinnen und Albanern gelten die gleichen kulturellen Gegebenheiten, wie die nächsten Beispiele aufzeigen werden.

Nicht die Entfaltung des Individuums, sondern die Pflichten gegenüber der Grossfamilie stehen im Fokus. Dieser Gemeinschaftssinn kann wahrscheinlich auf das kommunistische politische System zurückgeführt werden, wo Forderungen und Wünsche eines Individuums zweitrangig waren. Deshalb wird der Lohn nicht nur für die enge Familie in der Schweiz gebraucht, sondern auch für die Familienmitglieder

⁸ Kinder von Migrantinnen und Migranten, welche in der Schweiz geboren wurden, seit mehreren Jahren hier leben oder eingebürgert sind.

im Kosovo, denn das Geld wird den Zuhausegebliebenen geschickt (Ibrahimi, 1992). Deshalb sparen viele Familien das Geld und leben in engem Raum.

In der Schweiz zielt die Erziehung der Kinder auf eine Ablösung vom Elternhaus ab. Die albanischen Kinder bleiben hingegen meist bis zur Heirat im Elternhaus und pflegen auch danach einen intensiven Kontakt zu den Eltern (Burri Sharani et al., 2010). Spätestens in der Schule werden die kosovarischen Jugendlichen mit den Standpunkten zur selbständigen Lebensweise von ihren schweizerischen Mitlernenden konfrontiert. Das Nacheifern dieses Lebensstils kann zu Schwierigkeiten mit der Grossfamilie oder sogar zu Identitätsproblemen führen (ebd., 2010).

Im Vergleich zu den Schweizerinnen und Schweizern hat bei den Albanerinnen und Albanern der Begriff Familie einen hohen Stellenwert. Mit Familie werden bei den Einheimischen die direkten Angehörigen (Eltern, Kinder) gemeint. Hingegen umfasst bei den albanischen Personen die Familie viele weitere Personen wie Cousins, Grossnichten, Grosscousins, usw. Die Familienangehörigen gehören automatisch zu den engsten Freundinnen und Freunden (ebd., 2010).

Wie bereits im 2. Kapitel erläutert, werden die SuS mit albanischem Migrationshintergrund im selektiven Schweizer Bildungssystem benachteiligt. Gemäss Burri Sharani et al. (2010) zahlen sich die Bildungsanstrengungen für kosovarische Jugendliche weniger aus als für einheimische Jugendliche. Oft entstehen dadurch Frustrationen und Desozialisierungen, weil sie trotz ihren Bemühungen nicht die gleichen Chancen erhalten wie die Schweizer Jugendlichen.

Ein weiterer Unterschied zeigt sich, dass albanische Frauen im Vergleich zu Schweizer Frauen im Arbeitsmarkt untervertreten sind. Ein Grund dafür kann die traditionelle Lebensweise der Grossfamilien sein, da sich die Frauen um den Haushalt kümmern. Das Essen hat bei den Albanerinnen und Albanern eine kulturelle Bedeutung. Die Mädchen unterstützen die Mutter im Haushalt. Dieses Rollenverständnis wurde von der ersten Generation übernommen, wird aber von den Frauen der zweiten Generation weniger ausgelebt, da diese immer mehr in der Arbeitswelt anzutreffen sind (ebd., 2010).

„Die traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau ist sowohl in Kosovo als auch bei den kosovarischen Zugewanderten in der Schweiz im Wandel begriffen. Vor allem die Erwerbstätigkeit von Frauen und die Auseinandersetzung mit der Schweizer Gesellschaft haben das traditionelle Rollenbild verändert.“ (Burri Sharani et al., 2010, S. 80)

Ein grosser Teil der Frauen der ersten Generation hat nur eine beschränkte Schulbildung und einige von Ihnen sind Analphabetinnen (Ibrahimi, 1992). Dadurch, dass die Väter als Gastarbeiter in die Schweiz einwanderten, wünschten sie sich für ihre Kinder eine bessere Zukunft. Die Vorstellung über einen Beruf ist bei den albanischen Eltern oft unrealistisch, da sie das Schweizer Bildungssystem nicht kennen und vom Bildungssystem Kosovos ausgehen. Die Schweizer Eltern wissen hingegen oft sehr genau, in welchem Berufsfeld sie ihr Kind sehen (Burri Sharani et al., 2010). Elterngespräche kennen die albanischen Eltern in dieser Form nicht, denn im Kosovo sind die Elterngespräche nicht institutionalisiert, sondern geschehen meist auf Wunsch der Eltern. Elternabende gibt es hingegen bei der Bekanntgabe der Schulnoten.

3.1.3 Kulturkonflikt

Die Frage der Zugehörigkeit wurde in der wissenschaftlichen Forschung zu Jugend und Migration über den Identitätsbegriff thematisiert. Im Fokus standen dabei Akkulturations- und Sozialisationsprozesse von Migrantenkindern. Die Situation dieser Kinder wurde mit dem Begriff des Kulturkonflikts (Riegel & Geisen, 2007) gekennzeichnet und als defizitär eingeordnet. Man ging von zwei Polen aus: Dem Herkunftsland und dem Einwanderungsland. Diese beiden Pole unterscheiden sich grundsätzlich in ihren Wertvorstellungen und kulturellen Praktiken. Somit wurde die Situation der Kinder als konflikthaft und zerrissen angesehen, vor allem die Identitätsfindung könne zu Schwierigkeiten führen.

Laut Gaitanides (1996) lässt sich die ‚Kulturkonflikttheorie‘ in verschiedene Teilaussagen gliedern. Die erste Generation leidet weniger an den widersprüchlichen Erwartungen des Einwanderungslandes. Eine Erklärung könnte sein, dass die primäre Bezugsgruppe der ersten Generation die ‚eigenen Leute‘ sind. Somit reicht für sie eine partielle Assimilation, um im Arbeitsmarkt und Konsumsektor zu leben.

Im Gegensatz dazu, orientieren sich die Kinder der zweiten Generation an den Peers des Aufnahme-landes und werden stärker von den Leitbildern der Medien- und Konsumkultur beeinflusst (ebd., 1996). Die zweite Generation wird durch den Kindergarten, die Schule und die Ausbildung stärker mit den Deutung- und Handlungsmustern der dominanten Mehrheitsgesellschaft konfrontiert. Gleichzeitig entsteht eine Distanz zu ihrer Herkunftskultur. Die psychische Situation der zweiten Generation ist von Zwiespalt gekennzeichnet (Weiss, 2007). Sie erfahren eine doppelte Sozialisation, einerseits durch die normativen Orientierungen der Eltern, andererseits durch die Einflüsse der neuen Umwelt durch Schule, Freunde, etc. Stehen diese zwei Welten in starkem Widerspruch, dann erzeugen sie Ambivalenz oder Distanz gegenüber beiden Kulturen. Wird dieser Konflikt nicht gelöst, entsteht ein dauerhafter Zustand innerer Orientierungs- und Heimatlosigkeit. Die dritte Generation wird diesem Kulturkonflikt weniger ausgesetzt sein, weil sie die ethischen und nationalen Besonderheiten der Herkunft hinter sich lassen und sich in der Schweiz assimilieren können (ebd., 2007).

3.1.4 Integration der Albanerinnen und Albaner in der Schweiz

Trotz schlechter beruflicher Qualifikationen waren die Albanerinnen und Albaner gut im Arbeitsmarkt integriert. Sozial integriert waren sie nur teilweise, da sie auf der Arbeit Freundschaften mit anderen albanischen Personen pflegten. Mit dem Nachzug der Familie kamen neue Integrationsprobleme im schulischen Alltag hinzu. Viele Eltern kannten weder das Schweizer Bildungssystem noch die deutsche Sprache, was dazu führte, dass sie den eigenen Kindern keine Unterstützung bieten konnten. Dies führte zu schlechten Bildungsabschlüssen und zu erschwelter Lehrstellensuche (Burri Sharani et al., 2010). Mit dem Ende des Kosovokonflikts richtete sich für viele Kosovaren der Fokus verstärkt auf die Schweiz und der Rückkehrgedanke verflog. Diese Neuorientierung führte dazu, sich verstärkt mit der Ausbildung der Kinder auseinanderzusetzen und den Kontakt zu Schweizer Eltern zu suchen.

Durch die vielen Einbürgerungen erhoffen sich viele Albanerinnen und Albaner bessere Chancen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, aber auch auf eine grössere Reisefreiheit (ebd., 2010). Zudem wird das Zugehörigkeitsgefühl durch die Einbürgerung verstärkt und sie gibt den albanischen Personen eine Möglichkeit, sich in der Schweizer Politik einzusetzen. Durch dieses Engagement geben sie nicht nur

den Menschen albanischer Herkunft eine Stimme, sondern regen sie an, sich mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinanderzusetzen. Viele albanische Vereine widmen sich den Integrationsfragen und bieten albanischen Eingewanderten Unterstützung in Lebensbereichen, wie Bildung und Gesundheit, an. Vor allem Personen der zweiten Generation sind in diesen Vereinen tätig (ebd., 2011). Die Albanerinnen und Albaner der zweiten Generation sind oft in der Schweiz aufgewachsen und sehen ihre Zukunft hier. Durch diese Orientierung auf die Schweiz, kann angenommen werden, dass das Image und die Akzeptanz dieser Migrationsgruppe besser werden.

3.2 Jugendliche mit Migrationshintergrund und Förderbedarf im Berufswahlprozess

Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wurde das Thema anhand von Studien aufgezeigt. Nun wird das Thema aus theoretischer Sicht betrachtet. Mitte des 20. Jahrhunderts bildeten sich explizite Theorien zum Berufswahlprozess, wobei Frank Parsons Theorie den Ursprung bildete. Um eine gelungene Berufswahl zu ermöglichen, sind folgende drei Bedingungen nach Parsons notwendig (Holling et al., 2000):

1. Das Wissen um die eigenen Voraussetzungen (Interessen, Fähigkeiten)
2. Das Wissen um die Anforderungen und Möglichkeiten der unterschiedlichen Berufe
3. Das Prinzip der bestmöglichen Anpassung von Person und Beruf

Wie im Bild ersichtlich ist, spielen bei gefährdeten Jugendlichen viele Faktoren bei der Berufsfindung eine Rolle. Sowohl Faktoren des Individuums selbst (Gesundheit, Schulleistungen) als auch externe Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Die unterschiedlichsten Systeme, wie die Schule, Politik, Beratung, haben Einfluss auf die Jugendlichen. Die Bedeutsamkeit der Familie und somit der Eltern spielt hierbei eine sehr zentrale Rolle:

Abbildung 4: Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen (Häfeli, K. & Schellenberg, C., 2009)

Bei Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund und Förderbedarf handelt es sich um eine Mehrfachdiskriminierung, weswegen der Berufsprozess für sie erschwert ist (Domenig et al., 2015). Um eine ausgeglichene Entwicklung und optimale Integration der Jugendlichen mit Migrationshintergrund in schulischen Alltag zu ermöglichen, bedarf es einer guten Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern. Auch wenn diese Kooperation zeitintensiv ist, so ist sie für die Berufswahl essentiell (Europäische Agentur, 2009). Diese Zusammenarbeit wird im nächsten Abschnitt näher erläutert.

3.3 Elternpartizipation im Berufswahlprozess der Jugendlichen

Wie Sacher (2011) klar aufzeigt, wird der Einfluss der Eltern auf den Lebens- und Schulerfolg der Jugendlichen unterschätzt. Nicht nur, dass dieser Einfluss für den Schulerfolg doppelt so hoch ist wie derjenige der Intelligenz, sondern auch auf die Berufswahl haben die Eltern die höchste Wirkung. Die Peers sind erst auf Platz 2 und die Lehrpersonen auf Platz 3.

Der Einfluss der Eltern kann während der Berufsfindungsphase sowohl förderlich als auch hinderlich sein. Ein grosser Teil der Jugendlichen hört auf den Rat der Eltern und erwartet von ihnen, dass diese ihnen ihren Weg aufzeigen (Sacher, 2011). Dabei steht fest, „*dass die Kenntnisse der Eltern über die wirtschaftliche Situation und die aktuellen Bewerbungsmodalitäten teilweise ausgesprochen mangelhaft und mitunter sogar falsch*“ sind (Walter, 2010, S. 211). Viele Eltern halten sich gezielt aus der Berufswahl der eigenen Kinder heraus, da sie wenig erfahren sind und die Verantwortung den Kindern überlassen wollen (Taylor et al., 2004). Trotz dieser Passivität der Eltern wird Einfluss auf die Jugendlichen bei der Berufswahl ausgeübt. Um diesen Einfluss bewusst und fördernd einzusetzen, braucht es Massnahmen in der Elternarbeit.

Zwei wichtige Anforderungen müssen erfüllt sein, um das Potenzial der Elternarbeit gezielt zu nutzen (Sacher, 2011):

1. Der erste Schritt ist die *Arbeit an Einstellungen*: Die Eltern sollten für ihre Rolle im Berufswahlprozess und für das Anliegen der Berufsorientierung sensibilisiert und ihre darin liegenden Aufgaben sollten aufgezeigt werden. Während einige Eltern ihre unzureichenden Informationen und Kompetenzen eingestehen, sollten andere Eltern an der eigenen Selbstwirksamkeit arbeiten. Mit Defiziten und Ängsten können die Eltern keine ausreichende Stütze für die eigenen Kinder sein. Ein weiterer Punkt ist das *Abbauen der Fehlhaltungen*: Weder das „Vererben“ des eigenen Berufs an die eigenen Kinder, noch die Nicht-Teilhabe an der Berufsentscheidung der Kinder sind unterstützend. Auch das Kategorisieren der Berufe in „männlich“ und „weiblich“ ist kontraproduktiv.
2. Nach der Erarbeitung dieser Grundlagen folgt sobald die *Vermittlung fehlender Kompetenzen* der Eltern, um überhaupt als Unterstützung im Bewerbungsprozess fungieren zu können: Das Wissen über das Bildungssystem des Landes und die Berufswelt weitergeben, über Beratungsangeboten zur Berufswahl aufklären, aber auch grundlegende Erziehungskompetenzen vermitteln, wie z.B. beratend-aktivierende Rollen, um den Jugendlichen Entscheide selbst zu überlassen und sie ihnen nicht abzunehmen.

3.3.1 Elternpartizipation bei albanischen Jugendlichen

Für die Eltern der ersten Generation war die Bildung keine Selbstverständlichkeit. Wenn man bedenkt, dass im Jahr 1945 etwa 90% der Bevölkerung Analphabetinnen und Analphabeten waren. Bis 1912 haben das Osmanische Reich und später das jugoslawische Königreich albanische Schulen verboten (Ibrahimi, 1992). Erst 1970 gab es die erste albanische Universität in Pristina. Diese Faktoren führen zu einer fehlenden Schultradition der albanischen Eltern (ebd., 1992):

1. Eltern sind kein Vorbild für das Lesen und Schreiben und können das ihren Kindern dementsprechend nicht als etwas Interessantes und Wichtiges vermitteln. Bei den Hausaufgaben können sie nur beschränkt unterstützen. Da in Kosovo der Fokus auf die mündliche Gesprächskultur gelegt wird, ersetzen Fernsehen und Medien diese fehlende Kultur in der Schweiz.
2. Die Bildung und die Schule werden idealisiert. Durch die eigene niedrige Bildung für viele Eltern die Schule überschätzt und gleichzeitig werden die anderen Lebensbereiche, wie Freizeit, Familienleben, usw., für den Lernerfolg und das Wohlbefinden der Kinder unterschätzt. Die Wechselwirkung zwischen Schule und ausserschulische Aktivitäten ist den Eltern selten bekannt. Der Schulerfolg der eigenen Kinder wird in die Verantwortung der Schule gegeben.
3. Die Eltern besitzen ein geringes Wissen über das Schweizer Bildungssystem und die unterschiedlichen Berufsbildungsmöglichkeiten. Der Berufswunsch der Eltern für die Kinder ist meist sehr hochgegriffen (bspw. Arzt oder Informatik).

3.4 Die Bedeutung der Elternarbeit in den Schulen

Eine essentielle Ursache für Schulschwierigkeiten ist die beschränkte, fehlende oder nicht funktionierende Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Elternhaus. Umso mehr trifft das auf ‚mittelschichtorientierte‘ Schulen zu, welche sozial niedrige Eltern mit Migrationshintergrund als Klientel haben (Lanfranchi, 1999). Die Empirie belegt in mehrfachen Studien die positive Elternarbeit als Gelingensfaktor für den Schulerfolg der Kinder.

„Je höher der Ausländeranteil, desto niedriger ist die Besuchsrate von Elternveranstaltungen, und desto weniger Information über die Schule und ihre Anforderungen wird vermittelt. In Elterngesprächen wird bei höherem Ausländeranteil weniger Zeit für Information über Leistungen und Verhalten der Kinder und Diskussion um ihre Förderung eingesetzt.“ (Hagmann, 1995, S.)

Doch genau umgekehrt müsste die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule sein. Den Elterngesprächen mit ausländischen Eltern wird wenig Bedeutung beigemessen. Trotz bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten für die interkulturelle Arbeit mit Eltern, greifen viele Lehrkräfte nicht darauf zurück (Lanfranchi, 1999):

- Statt Dolmetscherinnen oder Dolmetscher zu engagieren, welche auf Adresslisten der Schulpflege oder der Gemeinde zu finden sind, greifen viele Lehrpersonen auf die Kinder zurück, welche an Elterngesprächen übersetzen sollen. Dies führt zu Loyalitätskonflikten und ist nicht vertretbar.

- Falls für die fremdsprachigen Eltern gedruckte Informationen Schwierigkeiten bereiten, gibt es Videos über das Schweizer Bildungssystem in acht Sprachen (Lehrmittelverlag Zürich).
- 1995 Empfehlungen zur Kooperation mit ausländischen Eltern stellt der Erziehungsrat des Kantons Zürich zu Verfügung. Das Pestalozzianum Zürich bietet zudem Impulsveranstaltungen für Lehrkräfte an.

In Abbildung 5 wurde die unerlässliche Verbindung zwischen Elternhaus und Schule abgebildet, mit den Dimensionen Schulumfeld, Schulhaus und Schulklasse (Lanfranchi, 1999).

Abbildung 5: Interventionsfelder zur schulischen Integration von Migrantenkindern - mit Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit den Eltern (Lanfranchi, 1999 (adaptiert aus Rüesch, 1998))

Umsetzungsfeld 1 – Behördliche Massnahmen:

- Alle (auch die ausländischen) Eltern haben Mitbestimmungsrechte
- Quartier- und Städteplanerische Massnahmen ermöglichen Bevölkerungsdurchmischung

Umsetzungsfeld 2 – Schulhausbezogene Massnahmen:

- Lehrer-Eltern-Konferenzen sind institutionalisiert
- Quartieraktivitäten (bspw. Deutschkurse für Mütter) finden im Schulhaus statt

Umsetzungsfeld 3 – Schulklassenbezogene Massnahmen:

- Elterngespräche und resp. Hausbesuche
- Im Unterricht werden (auch bildungsferne) Eltern vielfältig miteinbezogen

Umsetzungsfeld 4 – Direkte Unterstützung der Kinder durch die Eltern:

- Schulbezogene und alltägliche Lernanregungen
- Bei Konflikten und Problemen werden soziale Netze und Hilfen aktiviert

Zwei Hindernisse stehen einer guten Kooperation von Schule und Elternhaus im Weg. Zum einen haben die Lehrkräfte Vorurteile, bevor sie die Eltern überhaupt gesehen haben und zum anderen gibt es viele ‚widerspenstige‘ Migranteneltern, die schwierig zu kontaktieren sind. Zwar lernen Lehrpersonen mit schwierigen Eltern umzugehen, doch leider kann keine Verbindung zu den Eltern erzwungen werden.

Konzept einer gelingenden Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus

Blickenstorfer (2000) nennt Leitideen für die Elternarbeit:

- Als Partner in der Erziehung und Schulung der Kinder soll die Beziehung zwischen Lehrkräften und Eltern auf Respekt, Vertrauen und Offenheit beruhen.
- Nebst den Elterngesprächen dienen gesellige Anlässe und gemeinsame Aktivitäten zum regelmässigen Kontakt und somit zu einer guten Zusammenarbeit.
- Einblicke ins Schulleben der Kinder erhöhen das Interesse daran
- Eltern aufzeigen, wie sie die Kinder Zuhause unterstützen können
- Die Anliegen der Eltern werden von der Schule ernstgenommen und bearbeitet
- Die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus soll durch einen Elternrat vereinfacht werden.

Die Umsetzung dieser Leitideen kann in sechs Schritten umgesetzt werden, damit die Zusammenarbeit verfestigt wird:

1. Lehrpersonen bilden sich weiter.
2. Eine Veranstaltung organisieren, um den ersten Kontakt zu ermöglichen und einen regelmässigen Austausch initiieren.
3. Eltern werden über Veranstaltungen über die Schule informiert.
4. Durch Schulprojekte, Besuchsvormittage und weitere Anlässe wird der Kontakt vertieft.
5. Eltern werden zum Thema ‚wie unterstütze ich mein Kind?‘ beraten und weitergebildet.
6. Durch ein Elternforum wird die Zusammenarbeit auf Schul- und Gemeindeebene institutionalisiert.

3.4.1 Die Bedeutsamkeit von Elterngesprächen

Elterngespräche sind die Anlässe, welche Lehrkräfte und Eltern verbinden und den persönlichen Austausch ermöglichen. Umso wichtiger ist die Häufigkeit dieser Elterngespräche, wenn die Kinder einen IF-Status haben und Förderziele erreichen sollen. Wichtige Schritte werden an Elterngesprächen gemeinsam entschieden und umgesetzt.

Wie das Einstiegszitat von Virginia Satir (2001) aufzeigt, sind ihre Ziele, dass Eltern sich selbst und die Kinder zu Menschen entfalten lassen, sich und andere lieben und achten, ihre Gefühle wahrnehmen und über ein Selbstwertgefühl verfügen. Diesen Prozess bezeichnet sie als ‚Peoplemaking‘. Den Fokus legt sie somit auf das Individuum und die Beziehung. Für eine positive Kommunikation ist der Selbstwert des Individuums unerlässlich und die vertrauensvolle Beziehung bildet die Grundlage für Änderungsprozesse (Schäfter, 2010). Bei Elterngesprächen steht das Kind im Zentrum und sein Wohlergehen steht an erster Stelle.

‚Joining‘ (vom Englischen: Verbündnis, Anschluss) ist im systemischen Ansatz zentral und meint den ersten Kontakt resp. die Anfangsphase zwischen Lehrkraft und Familie. Der erste Eindruck ist entscheidend. Wichtige Punkte dieser Anwendungstechnik sind die Vergegenwärtigung der Erwartungen der Eltern, das Vermeiden der Fachsprache und das Aufgreifen, Nachfragen und Akzeptieren ihrer Sprache. Dieses Vorgehen basiert auf Carl Rogers Haltungen der Akzeptanz, Empathie und Kongruenz. Diese

wichtigen Merkmale des systemischen Ansatzes ermöglichen eine gute Zusammenarbeit und regen die Eltern zur Kooperation an. Dadurch können Veränderungen des Zustandes wahrscheinlicher umgesetzt werden (Schäfter, 2010).

Gesprächsgrundlagen

Wie im oberen Abschnitt bereits angesprochen, sind Elterngespräche nicht nur ein Austausch von Informationen auf der Sachebene, sondern auch von Emotionen und Aufforderungen an die Eltern. Friedmann Schulz von Thun (2006) hat vier Ebenen von Austausch zwischen Individuen, hier Lehrkraft und Eltern, festgehalten:

- Lehrkräfte informieren Eltern auf der **Sachebene** und teilen klare Fakten mit. Bei zu vielen Sachinformationen können Störungen im Gespräch auftreten.
Beispiel: „Omer kann dem Unterricht kaum folgen, da er in letzter Zeit oft seine Hausaufgaben vergisst.“
- Auf der **Selbstoffenbarungsebene** offenbaren die Lehrkräfte ihr emotionales Befinden. Die Lehrperson versetzt sich in die Lage der Eltern und zeigt Verständnis für sie auf. Zu viele Nachrichten dürfen auch hier nicht gesendet werden, da die professionelle Distanz bestehen bleiben muss.
Beispiel: „Der Kollege Martin muss Omer stets den Stoff während der Lektion erklären, weil Omer seine Hausaufgaben vergisst. Das enttäuscht mich, daher erwarte ich, dass er die Hausaufgaben in Zukunft macht.“
- Die Sympathie für die Eltern geschieht auf der **Beziehungsebene**. Respekt und Wertschätzung sollen allen Eltern entgegengebracht werden, egal wie gross die Sympathie ist. Die Art der Kommunikation ist sensibel und rücksichtsvoll.
Beispiel: „Damit Omer die Hausaufgaben künftig macht, sollten Sie mehr darauf achten und eine tägliche Kontrolle durchführen.“
- Wenn die Lehrperson die Eltern zu etwas auffordert, geschieht das auf der **Appellebene**. Deutliche und klare Äusserungen sind hier zentral, damit es nicht zu Missverständnissen im Gespräch kommt. Die Eltern sollen die Aufforderungen als Motivation für ihr Handeln aufnehmen.
Beispiel: „Machen Sie klare Regeln ab und zeigen Sie ihm, dass zuerst die Hausaufgaben erledigt werden müssen, bevor er ins Training geht.“

In Gesprächen kommt es oft zu Missverständnissen zwischen den Eltern und den Lehrpersonen, weil die Lehrperson zwar auf der Sach – Ebene etwas mitteilt, doch die Eltern fühlen sich auf der Appell – Ebene angegriffen. Beispiel: Die Lehrperson erwähnt auf der Sach – Ebene, dass Omer die Hausaufgaben nicht macht und die Eltern sehen auf der Appell – Ebene einen Vorwurf, dass sie als Eltern zu faul seien die Aufgaben zu kontrollieren.“

3.5 Systemische Ansätze zur Erhöhung der Chancengleichheit von SuS mit Migrationshintergrund

Die Schweiz ist nicht nur dazu verpflichtet, Diskriminierung zu unterlassen, sondern soll alle Möglichkeiten ausnutzen, um Massnahmen gegen Diskriminierung zu einzusetzen (Naguib, 2015). Wenige Lösungsansätze, die entweder auf staatliche Massnahmen oder auf zivilgesellschaftliche Initiativen basieren, gibt es bereits, die beabsichtigen, die Chancenungleichheit der ausländischen SuS zu reduzieren.

Der Nachteilsausgleich, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK), die Systeme der Integrativen Förderung (IF) und Integrativer Sonderschulung (ISR), das kostenlose Angebot der Hausaufgabenhilfe und Angebote von unterschiedlichen Weiterbildungen für Lehrkräfte (Becker & Schoch, 2018).

Im nächsten Schritt werden einige Massnahmen vorgestellt. Als staatliche Massnahme wird QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) näher erläutert. Im Anschluss wird auf drei Programme aus zivilgesellschaftlichen Initiativen (fit für die Sek, Mentoring Ithaka und ChagAll) eingegangen. Abschliessend geht es um das Angebot ‚integras‘ für Eltern von Jugendlichen der Sekundarstufe I, welches von der Berufsberatung Zürich geleitet wird.

QUIMS im Kanton Zürich

Schulen im Kanton Zürich mit 40% oder mehr SuS mit Migrationshintergrund und sozioökonomisch benachteiligtem Hintergrund werden vom **QUIMS** Programm seit 2005 unbefristet unterstützt. Ziele dieses Programms sind eine nachhaltige Schulentwicklung und die Unterstützung in der deutschen Sprache, der Schulerfolg und die soziale Integration (Mächler, 2007). Im QUIMS-Programm waren 2016 ca. 340'200 SuS, sprich 120 Schulen, dabei. Nicht nur eine fachliche Unterstützung wird den Schulen angeboten, sondern auch finanziell werden die Schulen unterstützt.

Eine sehr wichtige Rolle nimmt der Einbezug der Eltern ein. Diese sollen bereits vor Kindergarteneintritt der Kinder mit dem Schweizer Schulsystem und schulischen Aufgaben vertraut gemacht werden. Bei Übertrittsentscheidungen werden die Eltern miteinbezogen. Auswertungen haben gezeigt, dass sich die Eltern und die SuS durch QUIMS intensiver mit dem Schulgeschehen befassen. Im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt liegt die Leistung von QUIMS-Schulen darunter, auch wenn die Leseleistungen sich stetig verbessern (Becker & Schoch, 2018; Bildungsdirektion Zürich, 2019).

Zivilgesellschaftliche Initiativen für den Übergang Primarstufe - Sekundarstufe I oder II

Der Verein Lernturbo in Zürich hat das Projekt ‚Fit für die Sek‘ durchgeführt. Das Projekt verfolgt das Ziel, den SuS gemäss ihrem Potenzial eine Erleichterung beim Übertritt in die Sekundarschule zu bieten. Nebst schulergänzendem Training bietet dieses Projekt während zwei Jahren auch ausserschulische und kulturelle Aktivitäten und Exkursionen an, damit das kulturelle Kapital der Kinder erhöht wird. Finanziert wird das Projekt durch das Sozialdepartement der Stadt Zürich (fitfürdiesek.ch). Belegt werden konnte, dass die SuS durch die Teilnahme am Projekt ihre Hausaufgaben besser lösen, auf Prüfungen besser lernen konnten und mehr Fachwissen aufzeigten (Becker & Schoch, 2018).

Ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren bieten im Projekt ‚**Mentoring Ithaka**‘ SuS Ende 2. Sekundarstufe, 3. Sekundarstufe und im Vorbereitungsjahr ihre kompetente Unterstützung an. Die Mentorinnen und Mentoren helfen beim Erstellen des Bewerbungsdossiers, beim Vorbereiten auf Schnuppertage und Vorstellungsgespräche. Sie motivieren die SuS nach Absagen und begleiten sie bis zum Erfolg. Der Schritt ins Berufsleben fällt diesen Jugendlichen einfacher und die Erfolgchance vergrössert sich (ajb.zh.ch). Dieses Angebot wird vom Amt für Jugend und Berufsberatung zu Verfügung gestellt.

‚**ChagALL**‘ (Chancengleichheit durch Arbeit an der Lernlaufbahn) ist ein Zürcher Förderprogramm, welches seit 2008 für eine beschränkte Anzahl SuS unterstützend wirken soll. Leistungsfähige SuS mit Migrationshintergrund, welche zwar das Potenzial für eine Mittelstufe aufweisen, aber in bescheidenen sozioökonomischen Verhältnissen aufwachsen, sollen die Möglichkeit für ein Trainingsprogramm erhalten. Es gibt ein Aufnahmeverfahren in den Bereichen Französisch, Mathematik, Deutsch, Persönlichkeitsbildung und Selbstmanagement des Lernens. 26 SuS erhalten dann die Chance, an zwei Halbtagen pro Woche am Gymnasium Unterstrass unterrichtet zu werden. Evaluationen zeigen, dass 63% dieser Gruppe die Aufnahmeprüfung an einer Mittelschule (Berufsmittelschule, Gymnasium und Fachmittelschule) bestehen. Von Fleiss, dem Engagement der Sekundarlehrkräfte und den Bildungsaspirationen der Eltern hängt die Erfolgsquote der SuS ab. Begleitet werden die SuS bis zum 2. Schuljahr der Mittelstufe (Moser & Berger, 2011).

Unterstützungsangebot ‚Integras‘ für Jugendliche mit Migrationshintergrund und ihre Eltern

Das Amt für Jugend und Berufsberatung führt in mehreren biz (Berufsberatungs- und Informationszentren) mehrfache Infoveranstaltungen für Jugendliche mit Migrationshintergrund und ihren Eltern zur Berufswahl durch. Das Besondere von **Integras** ist, dass die Veranstaltungen in diversen Fremdsprachen stattfinden, damit die Eltern die Informationen in ihrer Muttersprache erhalten und verstehen können. Sowohl Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler als auch interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer führen durch die Veranstaltung. Inhaltlich geht es um den Zürcher Berufswahlplan, das Schweizer Bildungssystem, Angebote der Berufsberatung, Bedeutung der Lehre und die wichtige Rolle der Eltern und deren Unterstützung im Berufswahlprozess. Eine Anmeldung für dieses Angebot ist notwendig, doch die Veranstaltungen sind kostenlos (ajb.zh.ch). Weitere Angebote für Eltern mit Migrationshintergrund sind die Sprechstunden für Migrantinnen und Migranten, der Femmes-Tisch und die Väter-Runden und die Einführung für Deutschkurs-Klassen im biz (siehe www.ajb.zh.ch).

3.6 Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als weitere Ressource für die Zusammenarbeit

Lehrpersonen mit Migrationshintergrund sollen einerseits als Vorbild für gelingende Bildungslaufbahnen dienen und andererseits eine Brücke zwischen Schule und Elternhaus schlagen. Edelmann (2013) konnte in ihrer qualitativ-empirischen Studie im Raum Zürich vier Kategorien ausarbeiten, welche die Vorteile von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund aufzeigt:

- **Persönliche Erfahrungen**

Transnationale Orientierungen sind für die befragten Lehrenden von grosser Relevanz, denn diese sind für ihre Identitätskonstruktion und ihren Lebensweltbezug verantwortlich. Die Aufrechterhaltung zur eigenen Heimat bspw. durch reisen oder Kontakt mit Verwandten. Zudem haben sie im Freundeskreis Personen mit dem gleichen Hintergrund. Befragte, welche bereits Kinder haben, gaben an, zu Hause die Muttersprache zu pflegen. Die Lehrenden bringen Empathie für Kinder mit Migrationshintergrund auf, da sie diese Situation durchaus kennen und die auftretenden Herausforderungen verstehen. Das Gefühl der Ausgrenzung kennen die Lehrerinnen und Lehrer aus der eigenen Kindheit. Angesprochen wird zudem, dass sie durch ihren Hintergrund und ihrem Sprachmangel bei der Einschulung als weniger intelligent angesehen wurden. In späteren Schulstufen kamen sie dann mit der positiven Diskriminierung in Berührung, da sie auf ihren Erfolg angesprochen wurden, da dies nicht alltäglich sei, dass Ausländerinnen und Ausländer den Lehrerberuf ausüben wollten.

- **Vorbildfunktion**

Der Gedanke für die Schülerinnen und Schüler als Vorbild zu wirken, ist für die Lehrenden mit Migrationshintergrund wichtig. Sie dienen als Beispiel dafür, dass die Vereinbarung zwischen der eigenen Kultur und der Mehrheitskultur möglich ist und die Identitätsentfaltung auch transnational erreichbar ist. Als Vorbild dienen sie zudem den eigenen Bildungserfolg betreffend und fordern dementsprechend hohe Leistungen von ihren ausländischen Schülerinnen und Schülern. Für diese Lerngruppe ist es erstaunlich, wenn eine Person mit dem gleichen Hintergrund Lehrerin oder Lehrer ist. Gezielte Sprachförderung durch die eigenen Erfahrungen sind die Ziele der Lehrenden mit Migrationshintergrund. Doch die Lernenden mit ausländischen Wurzeln werden von den Lehrpersonen nicht bevorzugt, sondern zu ihrem Vorteil motiviert, die Herkunftssprache besser zu erlernen.

- **Elternzusammenarbeit**

Lehrende spanischer oder italienischer Herkunft kommunizieren ihre Herkunft den Eltern gegenüber offener als Lehrkräfte mit anderen Hintergründen. Der Umgang mit ausländischen Eltern fällt den Lehrenden leicht, vor allem wenn die Eltern den gleichen Migrationshintergrund aufweisen. Bei einem 'lateinisch-sprachigem' Hintergrund ist das Eltern-Lehrer-Verständnis gut. Der gleiche Hintergrund schafft eine Vertrauensbasis, welche für die Elterngespräche als Ressource angesehen werden kann. Meist haben ausländische Eltern Mühe mit dem schweizerischen Bildungssystem und durch Zusatzinformationen der Lehrenden mit ausländischen Wurzeln können die Eltern in ihrer Sprach gänzlich aufgeklärt werden.

- **Teamkooperation**

Durch das Einstellen von ausländischen Lehrenden könnten die Sichtweisen erweitert und die pädagogische Arbeit bezüglich der Heterogenität unterstützt werden, sind sich die interviewten Lehrerinnen und Lehrer sicher. Das Einbringen persönlicher Ressourcen im Team stellt sich schwieriger dar als es zu sein scheint. Einerseits muss das Interesse von Seiten der Kolleginnen

und Kollegen an der Professionalisierung mit der Heterogenität bestehen und andererseits müssen die Strukturen in Team funktionieren. Den ausländischen Lehrenden ist es wichtig, dass sie im Team nicht als Kulturvermittler wahrgenommen und bei Eltern- und Kinderarbeit mit ausländischer Herkunft als Vertreter eingesetzt werden.

3.7 Zwischenfazit der theoretischen Grundlage

Die Theorie hat aufzeigen können, dass sich die albanische von der schweizerischen Kultur unterscheidet. Dieser Unterschied führt einerseits bei albanischen SuS der 2. Generation zum Kulturkonflikt und andererseits wird die Schule vor Herausforderungen gestellt. Denn die Schule hat im Alltag nicht nur mit den SuS zu tun, sondern auch mit ihren Eltern. Denn, wie mehrmals betont wurde, hat eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus einen positiven Einfluss auf die Schulleistungen und die allumfassende Entwicklung des Kindes. Da diese Kooperation meist durch Elterngespräche möglich ist, sind diese Zusammentreffen essentiell.

Auch an Elterngesprächen kommt es auf der Ebene der Erwachsenen zum Zusammentreffen zweier Kulturen. Wie bereits deutlich wurde, sind die Eltern der 1. Generation mit ihrer Kultur verbundener als ihre Kinder. Darum kann das Zusammentreffen der Eltern und der Lehrpersonen schwierig ausfallen, wenn sich die Lehrpersonen nicht gut auf ein Elterngespräch vorbereiten und sich genügend Zeit für die Eltern nehmen. Wie Sacher (2011) aufzeigen konnte, ist der Einfluss der Eltern auf die Berufsbildung der Kinder doppelt so stark wie die sozioökonomischen Faktoren und die Intelligenz.

4 Untersuchungsdesign und methodisches Vorgehen

Dieses Kapitel zeigt das angewandte methodische Vorgehen für diese Entwicklungsarbeit auf. Des Weiteren wird das qualitative Vorgehen erläutert und die Datenerhebung beschrieben. Die Datenanalyse wird mithilfe des Kategorienrasters dargelegt. Abschliessend werden die Gütekriterien aufgeführt und reflektiert.

Wie bereits erwähnt, wurden das Untersuchungsdesign und das methodische Vorgehen aufgrund der Coronakrise geändert. Das eigentliche Vorgehen bestand darin, mit einem ausgewählten albanischen Elternpaar und ihrem Kind mit Förderbedarf ein gewöhnliches Elterngespräch mit der Klassenlehrerin durchzuführen. Die Eltern und ihre Jugendlichen wären von der Schulischen Heilpädagogin (Autorin) in den Berufsorientierungsstunden+ (BO+) über das Schweizer Bildungssystem und die möglichen Unterstützungsangebote des Kantons aufgeklärt worden. Im nächsten Schritt wäre nach einigen Wochen ein zweites Elterngespräch in Bezug auf die Berufswahl durchgeführt worden. Dieses Mal hätte die Klassenlehrerin mit dem erarbeiteten Leitfaden der Autorin gearbeitet.

Um an Ergebnisse zu gelangen, wären Leitfadeninterviews durchgeführt worden. Jeweils ein Interview mit den Eltern, der KLP und dem Kind nach dem ersten Elterngespräch und ein Interview nach dem zweiten Elterngespräch, welches mithilfe des Leitfadens geführt worden wäre.

Nun sieht der Ablauf anders aus. Die BO+ Stunden konnten nicht ein- und durchgeführt werden. Auch Elterngespräche waren nicht möglich. Deshalb wurde entschieden, dass der Leitfaden anhand von eigenen Erfahrungen der Autorin und der Literatur zusammengestellt wird. Der erstellte Leitfaden wird von zwei albanischen Lehrpersonen angeschaut und gemeinsam mit der Autorin optimiert. Der überarbeitete Leitfaden wird vier Klassenlehrpersonen ausgehändigt, welche in diesem Schuljahr mit der Autorin zusammenarbeiten. Diese können den Leitfaden zwar nicht anwenden, doch anhand eines qualitativen Fragebogens melden sie der Autorin ihre Rückmeldung. Durch die Evaluation der Fragebogen werden weitere Optimierungsmöglichkeiten durchgeführt, bevor der Leitfaden fertiggestellt wird.

4.1 Begründung des qualitativen Vorgehens

Aufgrund des angepassten Vorgehens wird für die Rückmeldung des Leitfadens und die gleichzeitige Beantwortung der Fragestellungen ein qualitatives Vorgehen gewählt. Mithilfe von einem qualitativen Fragebogen werden vier Lehrpersonen, welche in diesem Schuljahr mit der Autorin zusammenarbeiten, zu deren Meinung ausgefragt und ihre Rückmeldungen eingeholt. Zwar arbeiten alle vier Lehrpersonen mit albanischen Eltern zusammen, doch die Erfahrungen sind subjektiv und dementsprechend unterschiedlich. Es ist auch in ihrem Interesse die Zusammenarbeit mit den albanischen Eltern zu verbessern. Das Ziel des qualitativen Vorgehens ist das Sammeln von Informationen der Befragten, damit diese ausgewertet und interpretiert werden können.

4.2 Datenerhebung

4.2.1 Qualitativer Fragebogen

Der Einsatz von qualitativen Fragebögen, welche schriftlich beantwortet werden, geschieht in der Forschung eher selten (Steffen & Doppler, 2019). Diese qualitative Fragebogenmethode unterscheidet zwischen ‚unstrukturierte bzw. nicht-standardisierte‘ und ‚halbstrukturierte bzw. teilstandardisierte‘ schriftlichen Fragebögen. Bei einer unstrukturierten Befragung können die Teilnehmenden einen freien Aufsatz zum vorgegebenen Thema schreiben. Diese Methode wird eher bei höher qualifizierten Personen eingesetzt, da ihre Ausdrucksweise besser ist (ebd., 2019). Der halbstrukturierte Fragebogen hat hingegen mehr Struktur und die Befragten haben einen roten Faden. Diese Methode setzt einen Interviewleitfaden mit offenen Fragen voraus, welcher den Teilnehmenden in Papierform oder elektronisch vorliegt. Das Verfahren gleicht einem mündlichen qualitativen Leitfadeninterview, wobei die Teilnehmenden ihre Antworten auf dem Fragebogen schriftlich darlegen.

Bei einem schriftlichen Verfahren muss ein Pretest durchgeführt werden, da im Unterschied zum mündlichen Interview die Befragten keine direkten Verständnisfragen stellen können. Wichtig ist, dass die Fragen überschaubar, einfach und offen gestellt werden und die Befragten zum Antworten anregen (ebd., 2019). Die nonverbale Kommunikation, welche beim Interview wichtige Hinweise liefert, fehlt auf diese Weise vollkommen.

Für diese Arbeit wurde der halbstrukturierte Fragebogen gewählt, damit die Befragten zwar offen antworten können, doch trotzdem einen roten Faden haben. Durch die Fragen kann auf gezielte Teilbereiche fokussiert werden. Ein Kriterium war, dass die Fragen des qualitativen Fragebogens überschaubar sind. Zu Beginn waren weniger Fragen geplant, doch damit mehr Auswertungsmaterial zu Verfügung steht, sind schlussendlich zehn offene, klare und systematische Fragen entstanden, wobei zwei Teilfragen quantitativer Natur sind (Ja-Nein-Fragen). Der Fragebogen (s. Anhang, S.74) wurde auf www.surveymonkey.com elektronisch erstellt.

4.2.2 Zugang zum Forschungsfeld

Dadurch, dass qualitative Forschung Feldforschung ist, werden teilnehmende Personen aus dem Feld benötigt. Hierbei gibt es auf der einen Seite die Nähe und Vertrautheit und auf der anderen Seite die Fremdheit (Helfferich, 2011). Zwar wird bei der qualitativen Fragebogenmethode im Vergleich zum Interview kein persönlicher Kontakt vorausgesetzt, doch trotzdem ist der Fragebogen ein Kommunikationsmittel. Wird auf Befragte gesetzt, die aus dem gleichen Umfeld kommen und die gleichen Erfahrungen teilen, sind Nähe und Vertrauen gegeben (ebd., 2011).

In diesem Fall wurde auf bekannte Personen aus dem Schulleben zurückgegriffen, welche die gleiche Erfahrungsbasis teilen. Vier Klassenlehrpersonen der Sekundarstufe Niveau B und C wurden ausgewählt, wobei zwei wichtige Merkmale alle vier Personen verbinden. Dieses Schuljahr arbeiten sie alle mit der Autorin (SHP) zusammen und alle unterrichten albanische SuS, was gleichzeitig grösstenteils bedeutet, dass sie mit albanischen Eltern zu tun haben. Diese Gegebenheiten vereinfachen den Zugang zum Forschungsfeld und das Vertrauen ist bereits gegeben. Auch bei Unklarheiten können Verständnisfragen gestellt werden.

4.3 Datenaufbereitung

Wie bereits erwähnt, wurde der qualitative Fragebogen auf der Internetplattform *surveymonkey* zusammengestellt und den Befragten elektronisch zu Verfügung gestellt. Die Antworten der Lehrpersonen wurden eins zu eins auf Word übernommen, um damit arbeiten zu können. Die Anonymität der Lehrpersonen wird dabei gewährleistet (Helfferich, 2011). In den nächsten Schritten wird mit ihren Initialen gearbeitet, damit für die Autorin eine Übersicht über die Antworten möglich ist. Die Antworten dienen als Grundlage für die weiteren Evaluations- und Analyseschritte und sind im Anhang (ab S. 83) zu finden.

4.4 Datenanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse besitzt unterschiedliche Grundformen für die Interpretation von Daten. Die Explikation, die Zusammenfassung und die Strukturierung nennt Mayring (2010) als Möglichkeiten. Die Grundformen unterscheiden sich in ihrer Vorgehensweise der Datenanalyse. Auf der einen Seite gibt es die induktive und auf der anderen Seite die deduktive Kategorienbildung.

Die induktive Variante meint die Bildung der Kategorien aus den gesammelten Daten heraus, ohne den Bezug zu den formulierten theoretischen Konzepten. Diese Vorgehensweise hat Mayring (2010) zur zusammenfassenden Inhaltsanalyse ausgebaut.

Die deduktiven Kategorienentwicklungen werden hingegen aus den theoretischen Aspekten der Arbeit gebildet. Die Kategorien können auch aufgrund eines Interview- oder Fragebogenleitfadens entstehen (s. Anhang, S. 75). Durch die Bildung der Kategorien können bestimmte Textteile aus den Daten systematisch ausgelesen werden.

Die Analyse der Daten erfolgt in dieser Arbeit mithilfe der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010), da diese als einzige deduktiv vorgeht. Mit einem vereinfachten Vorgang dieser Methode werden die Daten interpretiert, denn *„Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“* (Mayring, 2010, S. 65). Im theoretischen Teil dieser Arbeit konnten unterschiedliche Anschauungen zusammengestellt werden, die für den Leitfaden nützlich waren. Durch das Zusammenstellen des Leitfadens ergaben sich Kategorien aus der Theorie und aus dem Leitfaden. Die Leitfragen des Fragebogens vervollständigten das Kategorienraster. In dieser Arbeit wurde sowohl deduktiv als auch induktiv gearbeitet.

Weiter nennt Mayring (2010) vier unterschiedliche Strukturierungs-Formen. Dabei handelt es sich um die inhaltliche, die typisierende, die skalierende und die formale Strukturierung. In dieser Arbeit wird der inhaltlichen Strukturierung nachgegangen, welche das Material der Daten in Themen und Inhaltsbereiche trennt und zusammenfasst (ebd., 2010). Mit dem Computerprogramm MAXQDA wurden die Antworten der Fragebogen analysiert.

4.5 Gütekriterien qualitativer Forschung

Die Gütekriterien qualitativer Forschung unterscheiden sich von denjenigen der quantitativen Forschung (Validität, Reliabilität und Objektivität) (Mayring, 2010). Zwar sind die Gütekriterien qualitativer Forschung nicht allgemeingültig, doch trotzdem müssen sie berücksichtigt werden (Flick, 2011). Intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Reliabilität sind die Gütekriterien dieser qualitativen Forschungsarbeit und ermöglichen einen Vergleich der Daten (ebd., 2010). Durch die klaren Ausführungen der Theorie und die explizite Veranschaulichung der Datenerhebung und Datenanalyse ist der Forschungsprozess für die Lesenden ersichtlich und kann nachgestellt werden.

Nicht nur die Ergebnisse der Daten sorgen für eine Transparenz dieser Forschung, sondern auch die Triangulation zur Theorie (Diekmann, 2007). Dieses Gegenüberstellen des Forschungsstands und der theoretischen Auseinandersetzung umgeht Verzerrungen der Ergebnisse. Eine Kombination vom induktiven und deduktiven Vorgang liegt in dieser Arbeit vor, da das Kategorienraster im Vorhinein zusammengestellt und im nächsten Schritt die Ergebnisse mit der Theorie verglichen und interpretiert wurden. Der Leitfaden wurde mithilfe der Daten ergänzt und optimiert (ebd., 2007).

5 Projektbericht: Der Leitfaden

Da diese Arbeit eine Entwicklungsarbeit ist, wird ein Produkt vorausgesetzt. In diesem Fall wurde ein Leitfaden für Lehrkräfte für Gespräche mit albanischen Eltern erstellt. In der Theorie wurde festgehalten, wie wichtig die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus ist, um die Jugendlichen mit Förderbedarf im Berufswahlprozess zu unterstützen. Die Praxis sieht jedoch anders aus, da die Umsetzung der Zusammenarbeit in der Realität schwierig ist. Vor allem Gespräche mit ausländischen Eltern bereiten den Lehrkräften Mühe. Auch eigene Erfahrungen der Autorin bestätigen diese schwierige und fehlende Zusammenarbeit. Daher soll dieser Leitfaden das Schließen einer Brücke zwischen Lehrpersonen und albanischen Eltern ermöglichen. Eine gelingende Kooperation wirkt sich positiv auf die Leistungen und die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung der Jugendlichen aus (Sacher, 2011).

5.1 Die Erarbeitung des Leitfadens

Das Erstellen des Leitfadens war sehr zeitaufwändig. Auch wenn das Leporello nur (vorerst) sechs Seiten aufweist, steckt viel Arbeit dahinter. Das Leporello wurde mehrmals überarbeitet und angepasst. Der Leitfaden sollte einladend, übersichtlich und handlich sein.

Die Einleitung führt die Lesenden in den Leitfaden ein und informiert über den Inhalt. Wie im Buch von Ross W. Greene ‚Verloren in der Schule‘ (2019) wurde zum Einstieg in den Leitfaden ein Fallbeispiel gewählt. Das Fallbeispiel ist sehr übertrieben, doch das Ziel ist, die Lesenden zur Selbstreflexion anzuregen. Einige Fragen helfen den Lesenden beim Reflektieren.

Ein zielführendes Elterngespräch braucht eine Vorbereitung, eine Durchführung und eine Nachbereitung. Daher sind diese drei Schritte im Leitfaden zentral und wichtig. Ratschläge sollen den Lehrpersonen beim Vorbereiten der Elterngespräche helfen. Zwar sind einige Ratschläge auch allgemeingültig, doch trotzdem wurden diese Ratschläge beibehalten.

5.2 Erste Überarbeitung

Nach der aufwändigen Erarbeitung des Leitfadens mussten die ersten Meinungen dazu eingeholt werden. Einerseits wurde der Leitfaden von einer ehemaligen Mitsudentin, welche an der PH Luzern arbeitet und Albanerin ist, angeschaut und optimiert. Auf der anderen Seite hat ein albanischer Schulsicher Heilpädagoge aus Dietikon einen Blick darauf geworfen und hat seine Rückmeldungen dazu abgegeben. Die Tipps und Rückmeldungen fanden mündlich statt und die Anpassungen wurden sofort vorgenommen. Der Leitfaden lag nicht als Leporello vor, sondern elektronisch.

Die Rückmeldungen der albanischen Lehrpersonen waren sehr wertvoll. Die Ratschläge im Leitfaden sollten konkreter sein und bei Unklarheiten mit Beispielen ergänzt werden. Die Darstellung sollte übersichtlicher sein, damit die Lesenden die Lust nicht verlieren und diesen Leitfaden künftig brauchen. Zudem wurde das Titelblatt von der Autorin selbst gezeichnet.

Wie im unteren Bereich ersichtlich, sah der Leitfaden nach der ersten Überarbeitung folgendermassen aus (Darstellung ungewöhnlich, da der Leitfaden zu einem Leporello gefaltet wird):

4

Durchführung

- o Erstgespräch: Kontaktabklärung und Kooperation liegen im Fokus
- o Hände schütteln und Blickkontakt: Aufgrund religiöser Ansichten kann es vorkommen, dass das **Händeschütteln** nicht vorderrt und der **Blickkontakt** gemindert wird.
- o Daten: Wievle albanische Eltern, welche nicht in der Schweiz aufgewachsen sind, durch die Lehrkräfte, denn die albanische Sprache das Sitzen sollen gedrückt wird
- o Einleitung: Das Gespräch mit einem offenen Einstieg beginnen, bspw.:
 - „Guten Tag“ auf Albanisch „Mirëditë“
 - Wie geht es ihrer Familie?
 - Wie läuft es auf der Arbeit?
 - Gehen Sie in den Sommerferien nach Kosovo?
 - Es ist jetzt Ramadan, fasten Sie?
- o Kürze Mütter und einjährige Spätkinder zunützen
- o Kürzung der Wissens über das Schweizer Bildungssystem
falls mit ein Elternteil im Ausland grossgeworden und erst durch die Heirat in die Schweiz gekommen ist, sind das Schweizer Bildungssystem wenig bis nicht bekannt
- o Unterstützung anbieten: Als Lehrperson Aufklärungen bei weiter oder an unterstützende Stellen verweisen (BIZ, Integrationsförderung Dietikon)
- o Wichtige Begriffe klären: SFR, SSA, IF, IV, ISK, ...
- o Eltern integrieren: In welchem Berufsobeh Sie ihr Kind? Gemeinsam nach Ideen suchen und dabei die Wünsche des Kindes berücksichtigen
- o Vereinbarungen treffen: schriftlich festhalten, protokollieren, evtl. unterschreiben, Kopie mitgeben
- o Das Gespräch zusammenfassen: Verständnissfragen klären
- o _____
- o _____

5

Nachbereitung

- o Ziele erreicht: Wurden die Ziele der Vorbereitung erreicht?
- o Vereinbarungen: Wer erledigt was und bis wann?
- o Wie weiter: Welche Schritte kommen als nächstes?
- o Bilanz ziehen: Haben die Eltern das Wesentliche verstanden? Wo gibt es Unterschiede und Differenzen bezüglich der Berufswahl?
- o Telefonische Kontaktaufnahme: Nach Unklarheiten fragen und Vereinbarungen klären
- o Reflexion und Austausch: Den beteiligten Lehrpersonen den Inhalt und die Ergebnisse mitteilen
- o Dokumentation: Wichtige Punkte und Ergebnisse schriftlich festhalten
- o Anderer Fachstellen miteinbeziehen: Integrationsförderung Dietikon, BIZ, integras vom BIZ, IV-Berufsberatung, Lehrstellencaach
- o _____
- o _____

Impressum
Autorin:

Bukurie Rexhepi-Ukshini
Schulhaus Luberzen
Schöneggstrasse 156
8953 Dietikon

bukurie.rexhepi@schule-dietikon.ch

Gespräche mit albanischen Eltern

Ein Leitfaden für Lehrpersonen als Vorbereitung für zielführende Elterngespräche

1

Einleitung

Dieser Leitfaden dient denjenigen Personen, welche im schulischen Alltag mit Elternarbeit zu tun haben. Im Fokus liegen die albanischen Eltern von Jugendlichen, welche sich im Berufswahlprozess befinden und einen IF-Status haben.

Beim grossen Schritt ins Berufsleben benötigen die Jugendlichen die Unterstützung sowohl von der Schule als auch vom Elternhaus. Der Gebrauch dieses Leitfadens ermöglicht eine Brücke zwischen diesen zwei Welten. Die Ratschläge stammen einerseits aus eigenen Erfahrungen und andererseits aus der Literatur.

Ein einleitendes **Fallbeispiel** soll die Lesenden zur Selbstreflexion anregen, indem sie für sich die Fragen beantworten und nach möglichen Lösungswegen suchen.

Ein zielführendes Elterngespräch setzt eine gute **Vorbereitung** voraus. Einige hilfreiche Anregungen sollen beim Vorbereiten unterstützen.

Bei der **Durchführung** des Gesprächs sind der erste Eindruck und die ersten Worte wichtig. Um dies positiv zu gestalten, kann der Leitfaden behilflich sein. Ebenso sollen die Eltern den Inhalt des Gesprächs verstehen und sich unterstützt fühlen.

Nach jedem Elterngespräch erfolgt eine **Nachbereitung**, welche für die Kooperation wichtig ist. Auch hierfür können die Tipps des Leitfadens gebraucht werden.

Um dem Leitfaden eine persönliche Note zu verleihen, können eigene Vorschläge oder weitere Tipps auf die zu Verfügung gestellten leeren Linien notiert werden.

**Dieser Leitfaden kann ebenfalls für Elterngespräche mit anderen ausländischen Eltern gebraucht werden.*

2

Fallbeispiel

Bujar ist 13 Jahre alt und besucht die 2. Sekundarstufe C in Dietikon. In Deutsch und Mathematik hat er einen IF-Status.*

Ein Elterngespräch mit seinen Eltern, Herrn und Frau Shabani, soll seine Berufswahl und eine mögliche IV-Anmeldung thematisieren. Die Klassenlehrerin Frau Vogt hat Bujar eine Einladung zum Gespräch mitgegeben. Die schulische Heilpädagogin Frau Häner* wird ebenfalls anwesend sein.*

Am Abend des Elterngesprächs erscheint Herr Shabani* mit Bujar und hat einen Anzug an. Er betritt das Zimmer und erwidert das Händeschütteln von Frau Vogt und Frau Häner nicht. Er setzt sich hin, meidet Blickkontakt und duzt die Lehrkräfte in seinem gebrochenen Deutsch. Auf die Frage, in welchem Berufsfeld der Vater Bujar sieht, sagt der Vater klar, dass Bujar in der Bank arbeiten wird. Beim Erwähnen der IV-Anmeldung wird der Vater lauter und wehrt sich mit dem Satz „mein Sohn ist nicht behindert“. Frau Häner versucht den Vater zu beruhigen und ihm den Ablauf zu erklären, doch dieser steht auf und zieht Bujar mit sich aus dem Zimmer.

**Namen sind frei erfunden.*

Selbstreflexion:

- *Überlege dir, wie du als Lehrperson in einer solchen Situation reagieren würdest.*
- *Welche Punkte des Fallbeispiels sind dir als Lehrperson in der Praxis bereits begegnet?*
- *Was hättest du anders gemacht?*
- *Welches Verhalten seitens der Eltern findest du fragwürdig?*
- *Welche Vorbereitung braucht es seitens der Lehrpersonen bei heiklen Themen (IV-Anmeldung)?*
- *Was hätten die Lehrpersonen präventiv tun können, um eine Eskalation zu vermeiden?*

3

Vorbereitung

- **Telefonische Kontaktaufnahme:**
 - Raum und Zeit bestimmen
 - Spezifisch betonen, dass **beide Elternteile** anwesend sein sollen, da oft der Elternteil mit mangelnden Deutschkenntnissen abwesend ist und sich deshalb von den schulischen Anlässen distanziert
 - Der Jugendliche/die Jugendliche sollen ebenfalls anwesend sein
- **Gesprächsanlass:** Den Grund und das Ziel des Gesprächs klar kommunizieren
- **Informationen sammeln:** Sich über die Kultur und das Bildungssystem des Landes (Bsp.: Kosovo) informieren und Gemeinsamkeiten resp. Unterschiede festhalten
- **Angemessene Kleidung:** Ein Elterngespräch ist für albanische Eltern ein besonderer Anlass, weswegen sie einen grossen Wert auf das Erscheinungsbild legen
- **Dolmetscher/In organisieren:**
 - Anonymität gewährleisten
 - Stets den gleichen Dolmetscher/die gleiche Dolmetscherin einladen, da das Vertrauen grösser ist
 - Am Elterngespräch betonen, warum es wichtig ist, dass alle Informationen verstanden werden und die Funktion des Dolmetschers/der Dolmetscherin erklären
- **Struktur und klare Ziele:** Mit einer klaren Struktur und genauen Vorstellungen die wichtigen Ziele des Elterngesprächs erreichen
- _____
- _____

5.3 Zweite Überarbeitung

Vier Klassenlehrpersonen aus der Schule der Autorin wurden als Befragende für die Forschung ausgewählt. Die Fallgruppe hat den Leitfaden als Leporello erhalten und konnte diesen als Prototyp anschauen. Sie erhielten einen qualitativen Fragebogen mit zehn offenen Fragen, welche den Leitfaden betrafen. Für die Beantwortung des Fragebogens hatten die Lehrpersonen ca. eine Woche Zeit. Das Kategorienraster für die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse wurde mithilfe der Leitfragen des Fragebogens erstellt.

Nach Erhalt der Antworten wurden die Daten analysiert und evaluiert. Mithilfe des Auswertungsprogramms MAXQDA wurde das im Voraus erarbeitete Kategorienraster eingesetzt. Durch die Daten wurde der Leitfaden einem neuen und vollständigen Optimierungsprozess unterzogen. Sowohl inhaltlich als auch formal wurden Verbesserungsvorschläge benannt.

Von sechs wurde auf acht Seiten aufgestockt, da den Klassenlehrpersonen wichtige Informationen über das Bildungssystem Kosovos und die albanische Kultur fehlten. Weiter wünschten sie sich, dass nochmal auf das Fallbeispiel eingegangen wird.

Inhaltlich wurden Sätze umgestellt, ergänzt oder weggelassen. Das Fallbeispiel wurde ebenfalls angepasst. Statt den zwei weiblichen Lehrkräften, wurde das Hinzufügen eines männlichen Lehrers vorgeschlagen, damit das Verweigern des Händeschüttelns gegenüber andersgeschlechtlichen Personen deutlicher wird. Die Optimierungsvorschläge waren für die zweite Überarbeitung des Leitfadens sehr wertvoll. Die zweite Überarbeitung auf den nächsten zwei Seiten vorzufinden.

5.4 Fertigstellung

Nach der zweiten Überarbeitung gab es kleinere Details, die beachtet und geändert werden mussten. Sobald der Leitfaden vervollständigt und fertiggestellt wurde, ging es zum Ausdruck. Das Format eines Leporellos ist komplexer als das einer Broschüre. Die Umsetzung vom elektronischen Leitfaden zum handfertigen Produkt ist ein sehr wichtiger Schritt. Ein professioneller Druck und das richtige Falten des Leporellos führen zu einem vollendeten Produkt, das (fast) selbständig erarbeitet wurde.

Obwohl die Lehrkräfte den Leitfaden nicht in der Praxis gebrauchen konnten, ist der Leitfaden mehrheitlich positiv angekommen. Die Lehrpersonen nehmen sich vor, den Leitfaden bei Gesprächen mit albanischen Eltern künftig einzusetzen. Erst nach dem Einsatz in der Praxis können weitere Optimierungen vorgenommen werden.

5

Nachbereitung

- **Ziele erreicht:** Wurden die Ziele der Vorbereitung erreicht?
- **Vereinbarungen:** Wer erledigt was und bis wann?
- **Wie weiter:** Welche Schritte kommen als nächstes?
- **Bilanz ziehen:** Haben die Eltern das Wesentliche verstanden? Wo gibt es Unterschiede und Differenzen bezüglich der Berufswahl?
- **Telefonische Kontaktaufnahme:** Nach Unklarheiten fragen und Vereinbarungen klären
- **Reflexion und Austausch:** Den beteiligten Lehrpersonen den Inhalt und die Ergebnisse mitteilen, falls notwendig, sie bei nächsten Elterngesprächen miteinbeziehen
- **Dokumentation:** Wichtige Punkte und Ergebnisse schriftlich festhalten
- **Andere Fachstellen miteinbeziehen:** Integrationsförderung Dietikon, BIZ, integras im BIZ, IV-Berufsberatung, Lehrstellencoach, etc.

6

Bildungssystem Kosovos

Kindergarten: Seit 2012 obligatorisch

Schuleintritt: ab 6 Jahren

Schulbau: Neunjährige, obligatorische Schule

- 1. – 4. Klasse: 1 KLP
- 5. – 9. Klasse: 1 KLP und mehrere FLP
- 10. – 12. Klasse: 1 KLP und mehrere FLP

Das duale Bildungssystem, wie wir es in der Schweiz kennen, ist noch nicht verankert. Die Mehrheit der SuS besucht das Gymnasium.

Sonderschulen: 7 Sonderschulen sind im ganzen Land vorhanden. Integrative Förderung findet neu statt.

Klassengrösse: ca. 35 SuS pro Klasse

Unterricht: Eine Lektion dauert je nach Schulstufe zwischen 30-45 Minuten. Der Unterricht findet nur halbtags statt.

Begrüssung: Sich erheben, wenn die Lehrkraft eintritt und diese grüssen (kein Händeschütteln)

Schulfächer: Albanisch, Mathematik, Sport, Musik, Kunst, Mensch und Umwelt, Werken, Naturwissenschaften, Englisch, Französisch

Beurteilung: 5 ist die beste Note, bei der Durchschnittsnote 2 gibt es eine Klassenwiederholung, doch das passiert selten

Lehr- und Lernmethoden: Meist Frontalunterricht, Mangel an Schulmaterial

Elternarbeit: Elternabend finden bei Zeugnisvergabe statt. Elterngespräche sind nicht institutionalisiert und werden auf Wunsch der Eltern (ohne Kind) durchgeführt.

7

Die albanische Kultur

Familie: Die Familie steht für die Albaner/innen über allem. Die Kinder sind ein grosses Kapital für die Eltern. Der Kontakt zu Verwandten ist wichtig.

Religion: Die Mehrheit der Albaner/innen gehört dem Islam an und die grösste Minderheit dem Christentum. Das Händeschütteln vom anderen Geschlecht ist im Islam nicht erlaubt. Der Blickkontakt wird aus Scham vermieden.

Tradition: Die Albaner/innen sind traditionsbewusst, was oft mit der Religion verwechselt wird. Der Vater ist oft das Oberhaupt und die Mutter ist für die Erziehung der Kinder verantwortlich. Der Elternteil, welcher die deutsche Sprache besser beherrscht, tritt in Kontakt mit der Lehrperson und der Schule.

Bildung: Durch das Bildungssystem Kosovos, welches das duale System noch nicht verankert hat, streben die albanischen Eltern für ihre Kinder das Gymnasium an. Integrative Förderung und SHP kennen sie nicht, weswegen diese Förderung oft abgelehnt wird.

Bildungsaspiration der Eltern: Dadurch, dass die albanischen Väter als Gastarbeiter in die Schweiz eingewandert sind und körperlich anstrengenden Arbeiten nachgehen, wünschen sie sich für die eigenen Kinder einen sicheren und gutbezahlten Job. Deshalb unterscheiden sich die Berufsvorstellungen der Eltern von denjenigen der Lehrperson.

Autorin:

Bukurie Rexhepi-Ukshini
Schulhaus Luberzen
Schöneggstrasse 156
8953 Dietikon

bukurie.rexhepi@schule-dietikon.ch

Gespräche mit albanischen Eltern

Ein Leitfaden für Lehrpersonen als Vorbereitung für zielführende Elterngespräche

1

Einleitung

Dieser Leitfaden* dient Personen, welche im schulischen Alltag mit Eltern zu tun haben. Im Fokus stehen die albanischen Eltern von Jugendlichen, welche sich im Berufswahlprozess befinden und einen IF-Status haben.

Beim grossen Schritt ins Berufsleben benötigen die Jugendlichen die Unterstützung von der Schule und vom Elternhaus. Der Gebrauch dieses Leitfadens soll das Schliessen einer Brücke zwischen diesen zwei Welten ermöglichen.

Ein einleitendes Fallbeispiel regt die Lesenden zur Selbstreflexion an, indem sie für sich Fragen beantworten und nach möglichen Lösungswegen suchen.

Ein zielführendes Elterngespräch setzt eine gute Vorbereitung voraus. Hilfreiche Anregungen sollen beim Vorbereiten unterstützen.

Bei der Durchführung des Gesprächs sind der erste Eindruck und die ersten Worte wichtig. Um diese positiv zu gestalten, kann der Leitfaden behilflich sein. Ebenso sollen die Eltern den Inhalt des Gesprächs verstehen und sich unterstützt fühlen.

Nach jedem Elterngespräch erfolgt eine Nachbereitung, welche für die Kooperation wichtig ist. Auch hierfür finden sich Tipps in diesem Leitfaden.

Die letzten zwei Seiten informieren über das Bildungssystem Kosovos und die albanische Kultur. Dabei werden einige zentrale Punkte des Fallbeispiels näher thematisiert.

*Dieser Leitfaden kann ebenfalls für Elterngespräche mit anderen ausländischen Eltern gebraucht werden.

2

Fallbeispiel

Bujar ist 13 Jahre alt und besucht die 2. Sekundarstufe Niveau C in Dietikon. In Deutsch und Mathematik hat er einen IF-Status.*

Ein Elterngespräch mit seinen Eltern, Herrn und Frau Shabani, soll seine Berufswahl und eine mögliche IV-Anmeldung thematisieren. Die Klassenlehrerin Frau Vogt* hat Bujar eine Einladung zum Gespräch mitgegeben. Der schulische Heilpädagoge Herr Häner* wird ebenfalls anwesend sein.*

Am Abend des Elterngesprächs erscheint Herr Shabani im Anzug mit Bujar. Er betritt das Zimmer, streckt Herrn Häner die Hand aus, aber erwidert das Händeschütteln von Frau Vogt nicht. Er setzt sich hin, meidet Blickkontakt und duzt die Lehrkräfte in seinem gebrochenen Deutsch. Auf die Frage, in welchem Berufsfeld der Vater Bujar sieht, sagt der Vater klar, dass Bujar in der Bank arbeiten wird. Beim Erwähnen der IV-Anmeldung wird der Vater lauter und wehrt sich mit dem Satz ‚mein Sohn ist nicht behindert‘. Herr Häner versucht den Vater zu beruhigen und ihm den Ablauf zu erklären, doch dieser steht auf und zieht Bujar mit sich aus dem Zimmer.

*alle Namen sind frei erfunden.

Selbstreflexion:

- Überlege dir, wie du als Lehrperson in einer solchen Situation reagieren würdest.
- Welche Punkte des Fallbeispiels sind dir als Lehrperson in der Praxis bereits begegnet?
- Was hättest du anders gemacht?
- Welches Verhalten seitens der Eltern findest du fragwürdig?
- Welche Vorbereitung braucht es seitens der Lehrpersonen bei heiklen Themen (IV-Anmeldung)?
- Was hätten die Lehrpersonen präventiv tun können, um eine Eskalation zu vermeiden?

3

Vorbereitung

- **Telefonische Kontaktaufnahme:**
 - Auf Ton und Umgang achten, da die nonverbale Kommunikation wegfällt
 - Raum und Zeit bestimmen
 - Spezifisch betonen, dass beide Elternteile anwesend sein sollen, da oft der Elternteil mit mangelnden Deutschkenntnissen abwesend ist und sich deshalb von den schulischen Anlässen distanziert
 - Der Jugendliche/die Jugendliche sollen ebenfalls anwesend sein
- **Gesprächsanlass:** Den Grund und das Ziel des Gesprächs klar kommunizieren
- **Informationen sammeln:** Sich über die Kultur und das Bildungssystem des Landes (Bsp.: Kosovo) informieren und Gemeinsamkeiten resp. Unterschiede festhalten
- **Angemessene Kleidung:** Ein Elterngespräch ist für albanische Eltern ein besonderer Anlass, weswegen sie einen grossen Wert auf das Erscheinungsbild legen
- **Dolmetscher/in bzw. Kulturvermittler/in organisieren:**
 - Stets den gleichen Dolmetscher/die gleiche Dolmetscherin einladen, da das Vertrauen grösser ist und Anonymität gewährleisten
 - Am Elterngespräch betonen, warum es wichtig ist, dass alle Informationen verstanden werden und die Funktion des Dolmetschers/der Dolmetscherin erklären
- **Klare Strukturen und genaue Zielvorstellungen**
- **Abklärungen:** Eltern wollen das Kind nicht zum schulpсихologischen Dienst schicken, da ihr Kind nicht ‚behindert‘ ist – eine gute Klärung des Begriffes vermeidet Missverständnisse

4

Durchführung

- **Erstgespräch:** Kontaktabbau und Kooperation liegen im Fokus
- **Hände schütteln und Blickkontakt:** Aufgrund religiöser Ansichten kann es vorkommen, dass das Händeschütteln beim anderen Geschlecht nicht erwidert und der Blickkontakt gemieden wird
- **Duzen:** Viele albanische Eltern, welche nicht in der Schweiz aufgewachsen sind, duzen die Lehrkräfte, da in der albanischen Sprache die Höflichkeitsform selten gebraucht wird
- **Nicken:** Auch wenn Eltern nicken, haben sie vermutlich nicht alles verstanden, nachfragen sichert ab
- **Eisbrecher:** Offen ins Gespräch einsteigen:
 - „Guten Tag“ auf Albanisch „Mirëdita“
 - Wie geht es ihrer Familie?
 - Wie läuft es auf der Arbeit?
 - Gehen Sie in den Sommerferien nach Kosovo?
 - Es ist jetzt Ramadan, fasten Sie?
- **Kurze Sätze und einfache Sprache benutzen**
- **Klärung des Wissens über das Schweizer Bildungssystem:** Falls min. ein Elternteil im Ausland grossgeworden und erst später in die Schweiz gekommen ist, wird das Schweizer Bildungssystem wenig bis nicht bekannt sein
- **Unterstützung anbieten:** Als Lehrperson Aufklärungsarbeit leisten oder an unterstützende Stellen verweisen (BIZ, Integrationsförderung Dietikon)
- **Wichtige Abkürzungen klären:** SHP, SSA, IF, IV, ISR, ...
- **Eltern integrieren:** In welchem Beruf sehen Sie ihr Kind? Gemeinsam nach Ideen suchen und dabei die Wünsche des Kindes berücksichtigen
- **Vereinbarungen treffen:** Schriftlich festhalten, protokollieren, Kopie mitgeben
- **Das Gespräch zusammenfassen:** Verständnisfragen klären

6 Darstellung der Ergebnisse

Nach den erledigten Schritten von Kapitel 5 erfolgt nun die Darstellung der Ergebnisse. Das Datenmaterial ist ziemlich überschaubar, denn dadurch, dass die Stichprobe nur vier Klassenlehrpersonen beinhaltet und der Fragebogen und dementsprechend die Antworten kurz und kompakt ausfielen, sind die Daten gut zu gebrauchen. Durch die ganze Planänderung der Empirie aufgrund der Coronakrise wurden keine Interviews mit den Betroffenen durchgeführt, sondern nur die Seite der Lehrpersonen mit einem elektronischen Fragebogen befragt. Die Empirie bezog sich lediglich auf den ausgearbeiteten Leitfaden, welches das Produkt dieser Entwicklungsarbeit darstellt.

Die Daten wurden mithilfe der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) verarbeitet. Das Kategorienraster wurde auf den Fragen des Fragebogens aufgebaut und dementsprechend mit Unterkategorien ergänzt. Mit dem Computerprogramm MAXQDA wurden die Daten anschliessend ausgewertet. Darum werden die Ergebnisse in Abfolge der Kategorien präsentiert, damit für die Lesenden die Darstellung der Ergebnisse übersichtlich und nachvollziehbar ist. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die gewonnenen Daten, ohne auf die Theorie einzugehen.

Die Befragten sind zwischen 28 und 62 Jahre alt. Sie sind Klassenlehrpersonen der Sekundarstufe Niveau B und Niveau C. Sie arbeiten seit mehreren Jahren in Dietikon und haben ständig mit albanischen SuS und deren Eltern zu tun. An den Gesprächen mit albanischen Eltern ist die Autorin meistens dabei und übersetzt für die Eltern. Die Aussagen dieser kleinen Stichprobe repräsentieren auf keinen Fall die Meinung aller Lehrkräfte. Die Antworten werden in kursiver und eingeschobener Schrift eingefügt, damit diese Abschnitte einfacher aufgefasst werden und vom restlichen Text unterschieden werden können. Die Antworten wurden eins zu eins vom Fragebogen übernommen und wurden dementsprechend nicht verbessert oder angepasst.

6.1 Das Fallbeispiel

Der Leitfaden wird mit einem auffälligen Fallbeispiel aus dem schulischen Alltag begonnen. Dieses Beispiel soll die Lesenden zur Selbstreflexion anregen und die eigenen Fähigkeiten im Umgang mit albanischen Eltern austesten. Drei von vier Klassenlehrpersonen haben das Fallbeispiel gut gefunden. S.P. beurteilt das Fallbeispiel auf die Frage, ob es etwas gebracht hat, folgendermassen:

„Nicht so viel. Das Beispiel ist recht Klischeehaft und es ist relativ klar worauf es abzielt (Muss ja irgendwie auch Klischeehaft sein).“ (S.P., Abs. 3)

Das Fallbeispiel wurde tatsächlich so gewählt, dass es die Lesenden zum Nachdenken anregt und mehrere typische Punkte, welche im Leitfaden erklärt werden, beinhaltet. Anregungen zum Anpassen des Leitfadens wurden ebenfalls notiert. Wie M.F. schreibt, sollte die Geschlechterfrage berücksichtigt werden. Vor der ersten Überarbeitung waren es zwei weibliche Lehrkräfte, welche das Elterngespräch führten. Doch durch den Hinweis, eine männliche Lehrperson zu integrieren, wird das Händeschütteln vom anderen Geschlecht deutlicher aufgezeigt.

6.2 Vorbereitung auf ein Elterngespräch

Die Vorbereitung auf ein Elterngespräch ist sehr zentral. Bei Gesprächen mit ausländischen Eltern ist der Einbezug von Dolmetscherinnen und Dolmetschern wichtig, wenn die Eltern die deutsche Sprache nicht gut beherrschen. Die Lehrerin F.H. deutet jedoch auf einen wichtigen Hinweis hin:

„Würde für Dolmetscher das Wort Kulturvermittler verwenden, da es für mich ein Unterschied darstellt ob jemand nur die gesprochene Sprache übersetzt oder sich in der Kultur bewegen kann.“ (F.H., Abs. 16)

Eine Kulturvermittlerin resp. ein Kulturvermittler ist sicherlich von grösserer Bedeutung, doch je nach Elterngespräch reicht eine Dolmetscherin resp. ein Dolmetscher aus. Den Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern empfinden alle vier KLP als wichtig. S.P. nennt einen weiteren wichtigen Schritt:

„Habe aber mittlerweile auch schon ein paar Elterngespräche hinter mir. Dolmetscher oder Albanisch sprechende Lehrpersonen sind aber nicht zu unterschätzen und machen ein Gespräch „herzhafter“ und um einiges einfacher.“ (S.P., Abs. 5)

Die Lehrpersonen mit Migrationshintergrund als Übersetzerinnen und Übersetzer einzusetzen erscheint sinnvoll, da sie aus dem Schulalltag kommen und die SuS höchstwahrscheinlich kennen. Ein weiterer wichtiger Punkt, welchen die Befragten aus dem Leitfaden ableiten können, ist die Wichtigkeit der Kleidung resp. das äussere Erscheinungsbild der Lehrpersonen. Auch die Auseinandersetzung mit der albanischen Kultur vor einem Elterngespräch nehmen sich die Lehrpersonen zu Herzen.

6.3 Durchführung eines Elterngesprächs

Bei der Durchführung eines Elterngesprächs ist der erste Eindruck entscheidend. Um beim Verweigern des Händeschüttelns nicht aus dem Konzept zu geraten, soll der Leitfaden helfen, dieses Missgeschick zu vermeiden.

„Religiöse Ansichten beachten...obwohl wir hier in der Schweiz sind, weshalb müssen wir uns anpassen?“ (M.F., Abs. 7)

Hier zeigt sich die Skepsis gegenüber dieses Verweigerns des Händeschüttelns. Die Offenheit gegenüber anderen Kulturen und Religionen wird vorausgesetzt, um ein gelingendes Gespräch zu führen. Der Leitfaden betont die Wichtigkeit von Eisbrechern zu Beginn eines Gesprächs.

„Eisbrecher sind wichtig, war mir nicht so bewusst.“ (F.H., Abs. 7)

Den Lehrpersonen ist dieser Einstieg mit Eisbrechern nicht bewusst, obwohl ein guter Einstieg das ganze Gespräch vereinfachen kann. Die einfache Sprache mit kurzen Sätzen wird von drei der vier Lehrpersonen genannt. Weiter wird das Duzen nun von S.P. verstanden, wieso das vorkommt.

6.4 Nachbereitung eines Elterngesprächs

Eine gute Nachbereitung ist genauso wichtig wie eine gute Vorbereitung eines Elterngesprächs. Zwei von vier Lehrpersonen haben das Nachfragen nach dem Verständnis bei den Eltern als wichtig empfunden. Das Verständnis ist gerade bei Abmachungen zwischen Eltern und Lehrpersonen wichtig, denn falls die Eltern das Abgemachte nicht verstanden haben, dann werden die Pflichten nicht erfüllt, was wiederum zu einem Bruch zwischen der Zusammenarbeit führt.

*„nochmalige Kontrolle, ob die Eltern alles verstanden haben; andere Fachstellen miteinbeziehen“
(S.W., Abs. 9)*

Auch der Einbezug von anderen Stellen ist ein zentraler Punkt der Nachbereitung. Gerade bei SuS mit Förderbedarf ist dieser Schritt sehr wichtig. Je nachdem, ob eine Abklärung beim SPD bevorsteht oder eine IV-Anmeldung rechtzeitig durchgeführt werden muss, ist die zeitliche Einhaltung sehr zentral.

„ Klären ob die Eltern wirklich alles verstanden haben – aber wie mache ich das? Infos an andere Lehrpersonen weiterleiten“ (M.F., Abs. 9)

Wie dieses Verständnis überprüft wird, ist, wie bereits erwähnt, durch eine Dolmetscherin resp. einen Dolmetscher am Gespräch möglich. Die Überprüfung ist ansonsten ziemlich schwierig.

6.5 Der Mehrwert des Leitfadens

Mit der Frage nach dem Mehrwert wollte die Autorin herausfinden, ob die Befragten einen Zusatznutzen vom Leitfaden ziehen können. S.W. antwortete auf diese Frage auf diese Weise:

„Übersichtliche Gliederung für das Gespräch mit wesentlichen Eckpfeilern, um sich gut orientieren zu können vor, während und nach dem Gespräch.“ (S.W., Abs. 11)

Genau dieses Ziel verfolgt der Leitfaden, dass er praktisch und leicht einzusetzen ist. Auch F.H. nennt viele Punkte als Mehrwert:

„Kulturelles Verständnis, Achtsame Vorgehensweise bei Elterngesprächen, Umfeld des Schülers/der Schülerin besser verstehen und dessen/deren Aktionen und Vorgehensweisen im Unterricht verstehen und gerecht agieren. Umgang mit Eltern entsprechen respektieren, schwierige Situationen vermeiden oder auffangen, Elterngespräche professionell durchführen.“ (F.H., Abs. 11)

S.P. sieht hingegen keinen Mehrwert und nennt Optimierungsvorschläge, welche später genannt werden. Für M.F. ist der Leitfaden eine Hilfe, um gewisse Eigenheiten der albanischen Eltern zu verstehen.

6.6 Der Neuigkeitswert

Auf die Frage, was der Leitfaden Neues für sie gebracht hat, antworten die Lehrpersonen unterschiedlich. S.P. erwähnt wiederum das Duzen, welches er erst durch den Leitfaden verstanden hat:

„Das mit dem Duzen war neu für mich. Ich bin sicher, dass es noch Ähnliche kleine Informationen gibt, die gegenseitige Missverständnisse vermeiden. Ich hoffe, dass solche Informationen es noch in den Leitfaden schaffen.“ (S.P., Abs. 13)

Zudem macht er darauf aufmerksam, dass es sicherlich viele kleine Informationen gibt, die im Leitfaden aufgenommen werden sollen, welche Missverständnisse zwischen den Kulturen vermeiden. Auch die Lehrerin F.H. nennt viele Punkte, welche für sie durch den Leitfaden in den Fokus gerückt sind:

„Kultureller Hintergrund kennen; Situationen entschärfen können und professionelles Durchführen von Elterngesprächen; Art der Begrüssung der Eltern hat seine Wichtigkeit; Kleidung ist wichtig; Dolmetscher oder Kulturvermittler immer einbeziehen für authentische und wahrheitsgetreue Situationen; Vertrauen gewinnen der Eltern ist sehr wichtig.“ (F.H., Abs. 13)

Es werden mehrere wichtige Punkte, wie das Vertrauen, die Kleidung und die Authentizität, erwähnt. Die anderen beiden Lehrer nennen die Informationen zur Kultur als Neuigkeitswert.

6.7 Optimierungsvorschläge für den Leitfaden

Diese Frage haben die Befragten mit guten Vorschlägen beantwortet. Diese Vorschläge wurden im Leitfaden berücksichtigt und ergänzt. Wie bereits erwähnt, hat S.P. gute und sinnvolle Einwände gebracht:

„Mehr auf die Kultur, Religion, Schulsystem und Eigenheiten der Albanischen Eltern eingehen, damit man sie besser verstehen/nachvollziehen kann. Vielleicht unterschied zwischen männlichen und weiblichen Lehrpersonen darstellen.“ (S.P., Abs. 16)

Der Leitfaden ging zwar auf die albanische Kultur ein, doch dies war eher oberflächlich. Durch diese Vorschläge wurde der Leitfaden dementsprechend auf zwei weitere Seiten erweitert. Auch Klassenlehrer S.W. schlägt wichtige Punkte vor:

„Lösungsvorschlag für das missglückte Fallbeispiel irgendwo nachlesbar. Wie kann man dem Vater das Erklären mit der IV, so dass er es konstruktiv und positiv versteht?“ (S.W., Abs. 16)

Die Ratschläge des Leitfadens sollten das Fallbeispiel aufklären und die Lehrpersonen vor solchen Situationen warnen. Durch die ergänzenden Seiten nach der zweiten Überarbeitung sollten diese Fragen von S.W. geklärt werden. Wichtige Ansätze für die Überarbeitung des Leitfadens nennt auch F.H.:

„Würde für Dolmetscher das Wort Kulturvermittler verwenden, da es für mich ein Unterschied darstellt ob jemand nur die gesprochene Sprache übersetzt oder sich in der Kultur bewegen kann. Vielleicht auch Ton und Umgang der Eltern bei Online-Kommunikation wie Klapp und Whatsup, da sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind“ (F.H., Abs. 16)

Zwar werden in den meisten Fällen Dolmetscherinnen und Dolmetscher eingesetzt, aber wenn es um mehr als das Verständnis geht, dann sind die Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler die bessere Wahl. Auch bei der Online-Kommunikation ist der Ton wichtig, da der Kontakt nicht im persönlichen Rahmen geschieht, sondern über elektronische Geräte, wo die nonverbale Kommunikation nicht zum Zug kommt.

6.8 Eigene Erfahrungen der Befragten

Die Frage über die bisherigen Erfahrungen bei Elterngesprächen zielte auf neue wichtige Informationen ab, welche für den Leitfaden wichtig sein könnten. Ein zentraler Punkt ist das Kind, welches die Schule und das Elternhaus verbindet. Es geht in erster Linie um das Wohlergehen und die Zukunft des Kindes.

„Immer sichergehen, dass man sich gegenseitig versteht und Missverständnisse gleich erkennen und aus dem Weg räumen. Sie spüren lassen, dass man es gut meint mit ihrem Kind.“ (S.W., Abs. 18)

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der gegenseitige Respekt, welcher für eine zielführende Zusammenarbeit vorausgesetzt wird.

„Kulturvermittler als Vertrauensperson muss anwesend sein; den Eltern zuhören, ernst nehmen, erzählen lassen, verständnis zeigen, ihnen entgegen kommen; Aufklärung über unser Schulsystem; Respekt zeigen“ (F.H., Abs. 18)

Eine weitere Aussage gleicht den anderen beiden Aussagen zwar nicht, doch trotzdem sind Interpretationsmöglichkeiten möglich. M.F. ist der einzige Klassenlehrer einer Sekundarstufe Niveau B. Zwar hat er mit albanischen SuS und Eltern zu tun, doch im Gegensatz zum Niveau C stehen die Schulleistungen an Elterngesprächen im Fokus.

„Ich habe mir bisher keine grossen Gedanken über die sozial-kulturellen Hintergründe der Eltern gemacht.“ (M.F., Abs. 18)

Diese Klasse besuchen weniger SuS mit Förderbedarf. Im Niveau C steht das Individuum mit seinen sozialen Aspekten im Zentrum. Auch hier sind die Schulleistungen wichtig, doch durch lernzielangepasste Fördermassnahmen sind die Zielerreichungen niedriger eingestuft.

6.9 Einsatz des Leitfadens

In diesem Abschnitt wurde eine geschlossene Teilfrage gestellt, welche mit ‚ja‘ oder ‚nein‘ beantwortet werden konnte. Es ging um den künftigen Einsatz des Leitfadens bei Gesprächen mit albanischen Eltern. Das Ergebnis der Befragten sah folgendermassen aus:

Abbildung 6: Einsatz des Leitfadens in der Praxis

Die Begründungen für den Einsatz resp. Nicht-Einsatz des Leitfadens waren unterschiedlich. Drei von vier Befragten werden den Leitfaden bei Elterngesprächen einsetzen. F.H. begründet den Einsatz so:

„Ich möchte die Eltern verstehen können und sie ernst nehmen. Gleichzeitig auch das beste für den Schüler/die Schülerin, was nicht immer die Vorstellung der Eltern ist. Dieser Leitfaden ist perfekt geeignet.“ (F.H., Abs. 22)

Mit dem Fokus auf das Kind wird der Einsatz des Leitfadens als sehr geeignet eingeschätzt. Auch M.F. und S.W. teilen mit, dass der Leitfaden als roter Faden und Checkliste gut einsetzbar ist.

6.10 Der Leitfaden als Brücke zwischen Kulturen

Auch hier wurde wieder mit Teilfragen gearbeitet, denn auf die Frage, ob der Leitfaden eine Brücke zwischen den Lehrpersonen und den albanischen Eltern schlagen könnte, sollten die Befragten eine Sternbewertung von 1-5 angeben, wobei 5 die maximale Punktzahl war.

Abbildung 7: Der Leitfaden als Brücke zwischen zwei Kulturen

S.P., welcher den Leitfaden nicht einsetzen wird, hat 3 Sterne vergeben. Insgesamt sieht die Bewertung durchaus positiv aus. Die Klassenlehrpersonen wurden gefragt, was sowohl vom Elternhaus als auch von der Schule getan werden sollte, damit die albanischen SuS mit Förderbedarf im Berufswahlprozess unterstützt werden können. Auch hier wurden wichtige und fördernde Punkte genannt:

„Es sollte auch einen solchen Leitfaden für die Eltern geben, in dem auch auf unsere kulturellen Bräuche und Gegebenheiten hingewiesen wird.“ (M.F., Abs. 26)

Diese Idee ist von grosser Bedeutung, denn auf beiden Seiten soll gehandelt werden, damit die Zusammenarbeit gelingt. Im Rahmen dieser Arbeit kann dieser Leitfaden leider nicht entworfen werden. Doch als Anreiz für die Zukunft ist dieser Punkt sicherlich wichtig. Denn S.P. nennt das Aneignen vom Wissen über das Schweizer Bildungssystem von Seiten der Eltern essentiell. F.H. nennt weitere wichtige Punkte für die Zusammenarbeit mit dem Fokus auf das Kind:

„Gegenseitiges Verständnis für die unterschiedliche Sprache und Kultur. Interesse und Bereitschaft der Eltern (Mütter) für die Deutsche Sprache und Integration. Gemeinsame Haltung und realistische Ziele setzen und einschlagen zur Unterstützung der Jugendlichen in der Berufswahl.“ (F.H., Abs. 26)

Das gegenseitige Verständnis für das Anderssein sollte grundlegend vorhanden sein. Auch das Setzen von realistischen Zielen ist wichtig. Wünsche und Ziele der Eltern und des Kindes sollen klar formuliert werden, so sieht es auch S.W.

6.11 Fazit der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Befragten zeigen auf, dass die Offenheit gegenüber anderen Kulturen und Sprachen die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit darstellt. Wichtig ist das Wissen über das System und die Kultur der jeweils anderen Seite, damit das Kind gerecht gefördert und im Berufswahlprozess unterstützt werden kann. Durch die Ergebnisse konnte das Produkt der Arbeit, also der Leitfaden, optimiert und ergänzt werden. Da der Leitfaden durch die Coronakrise nicht erprobt werden konnte, basieren die Antworten der Klassenlehrpersonen auf ihrer Theorie und ihren Erfahrungen. Der Leitfaden soll durch den Endschliff als guter Einsatz in der Praxis dienen.

7 Diskussion

Nach der theoretischen und empirischen Auseinandersetzung mit dem Thema ‚*Albanische Jugendliche mit Förderbedarf und ihre Eltern im Berufswahlprozess unterstützen*‘ erfolgt nun die Beantwortung der zu Beginn gestellten Fragestellungen. Für die Beantwortung dieser Fragen dienen mehrheitlich die Theorie und die Empirie.

1. *Inwiefern hat die elterliche Unterstützung einen Einfluss auf den Berufswahlprozess der Jugendlichen?*

Sacher (2011) hat eindeutig nachgewiesen, dass die Eltern den grössten Einfluss auf die Bildungserfolge der eigenen Kinder haben. Als primäre Sozialisation sind die Eltern die engsten Bezugspersonen der Jugendlichen und dienen oft als Vorbild für sie. In der Berufswahl sind es wieder die Eltern, welche die stärkste Wirkung auf die Jugendlichen zeigen. Die Peers stehen erst an zweiter Stelle und die Lehrkräfte gar an dritter. Auch wenn sich die Eltern bewusst aus dem Prozess heraushalten möchten, ist die Beeinflussung stets vorhanden. Dieser starke Einfluss der Eltern kann jedoch nicht genutzt werden, wenn die albanischen Eltern das Schweizer Bildungssystem und die möglichen Anschlusslösungen im Berufswahlprozess nicht kennen (Schader, 2006). Daher sollen die Eltern durch Aufklärungsangebote wie Integras oder Sprechstunden für Migrantinnen und Migranten auf die Förderung der eigenen Jugendlichen vorbereitet werden. In diesem Aspekt kann auch die Schule ihren Anteil leisten. Lehrpersonen mit Migrationshintergrund können aufgrund der eigenen Erfahrungen und dem gleichen Nenner als Unterstützung für die Eltern eingesetzt werden.

2. *Wie könnte die Kommunikation zwischen albanischen Eltern und der Schule verbessert werden, damit die Jugendlichen bei der Berufswahl optimal gefördert werden können?*

In der Theorie wird klar aufgezeigt, dass eine gute Kooperation zwischen Elternhaus und Schule die Jugendlichen sowohl in schulischen als auch in persönlichen Angelegenheiten positiv fördert. Diese Ressource soll insbesondere bei SuS mit Migrationshintergrund und Förderbedarf beachtet und gebraucht werden. Wie die Arbeit aufgezeigt hat, gibt es unterschiedliche Wege, wie die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften verbessert werden kann. Elterncafés, gemeinsame schulische Veranstaltungen und der Einbezug von Eltern in schulischen Entscheidungen optimieren die Kommunikation. Doch der hauptsächlichste Austausch zwischen Eltern und Lehrpersonen findet an Elterngesprächen statt. Daher ist die Kommunikation an diese Anlässe sehr zentral. Um bei Gesprächen mit albanischen Eltern das Aufeinandertreffen der Kulturen zu vereinfachen, soll der erstellte Leitfaden eingesetzt werden. Der Leitfaden dient den Lehrpersonen, um zielführende Gespräche zu ermöglichen und den Elternkontakt positiv zu beeinflussen. Die Offenheit der Lehrpersonen gegenüber anderen Kulturen ist Voraussetzung für ein gutes Gespräch. Wie Rogers (Satir, 2001) aufgezeigt hat, soll die Lehrperson Empathie, Akzeptanz und Kongruenz aufzeigen. Auch die selbständige Informationszufuhr über die andere Kultur als Vorbereitung auf das Elterngespräch kann ungemein unterstützend sein. Natürlich werden diese Einstellungen auch von den Eltern erwartet, damit die Kommunikation gelingt. Nur ist es meist so, dass der erste Schritt von Seiten der Schule und damit der Lehrpersonen getan werden muss. Zudem sind vorgefasste Meinungen bei Elterngesprächen ein grosses Hindernis (Lanfranchi, 2015).

Fazit und Ausblick für die zukünftige Arbeit

Elterncafés werden in Dietikon bereits praktiziert und erzielen gute Erfolge. Weitere Programme wie ‚kulturelle Tänze‘ sind in Planung. Die vorgenommenen Berufsorientierungsstunden+ (BO+) werden im nächsten Schuljahr eingeführt und umgesetzt. Mit den albanischen Eltern wird das Schweizer Bildungssystem angeschaut und die unterschiedlichen Unterstützungsangebote zur Berufswahl aufgezeigt. Weiter wird eine zusätzliche Beratungsstunde für SuS mit Förderbedarf, welche in der 2. und 3. Sekundarstufe sind und eine Anschlusslösung suchen, angeboten. Zudem werden die guten Ideen der befragten Lehrpersonen aufgenommen und Schritt für Schritt umgesetzt. In Zusammenarbeit mit den anderen SHP auf der Sekundarstufe wird ein Leitfaden für albanische Eltern entworfen, welche den jetzigen Leitfaden ergänzen und vervollständigen soll. Auf diese Weise werden beide wichtigen Bezugssysteme der Jugendlichen, also die Schule und das Elternhaus, informiert und aufgeklärt. So ist die Grundlage für eine zielführende Kooperation gesetzt. Auch werden Anlässe für Eltern und SuS in der Schule stattfinden, an welchen ‚erfolgreiche‘ Migrantinnen und Migranten eingeladen werden, um über ihre Schulkarriere und ihre Erfahrungen zu berichten. Auf diese Weise können sowohl die albanischen Eltern als auch ihre Kinder von gelebten Vorbildern profitieren und realistische Berufsziele setzen. Dieser Leitfaden ist ein kleiner Schritt für die Schule in Bezug auf die Elternarbeit, aber ein grosser Schritt für mich.⁹

⁹ Die Autorin

8 Quellenverzeichnis

8.1 Literaturverzeichnis

- Auernheimer, G. (Hrsg.) (2008). *Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Beck, M., Jäpel, F. & Becker, R. (2010). *Determinanten des Bildungserfolgs von Migranten im Schweizer Bildungssystem*. In G. Quenzel & K. Hurrelmann (Hrsg.). *Bildungsverlierer – Neue Ungleichheiten* (S. 313-337). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Becker, R., Jäpel, F. & Beck, M. (2011). *Statistische und institutionelle Diskriminierung von Migranten im Schweizer Schulsystem. Oder: Werden Migranten oder bestimmte Migrantengruppen in der Schweiz benachteiligt*. Bern: Universität.
- Becker, R., Jäpel, F. & Beck, M. (2013). *Diskriminierung durch Lehrpersonen oder herkunftsbedingte Nachteile von Migranten im Deutschschweizer Schulsystem? Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 39 (3), 517-549. Bern: Haupt Verlag.
- Becker, R. & Schoch, J. (2018). *Soziale Selektivität. Empfehlungen des Schweizerischen Wissenschaftsrates SWR*. Bern: Schweizerischen Wissenschaftsrates SWR.
- Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP) (2006). *Jugendliche mit besonderem Förderbedarf*. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung BiBB.
- Bildungsdirektion Zürich (2019). *QUIMS. Qualität in Multikulturellen Schulen*. Zürich: Bildungsdirektion.
- Blickenstorfer, R. (2000). *Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern*. In S. Mächler, *Schulerfolg: kein Zufall*, 80-95. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Böckelmann, C. (2010). *Kein Maulwurf und kein einsamer Wolf: Chancen multiprofessioneller Teams für den Arbeitsplatz Schule*. Verkürzte Fassung eines Referats anlässlich der Tagung „Multiprofessionelle Schulteams: Neue Perspektiven für Individuum und System“ der cohep-Kommission Weiterbildung und Dienstleistung vom 2. Juli 2010 in Luzern.
- Bundesamt für Statistik (BfS) & Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion (EDK) (Hrsg.) (2002). *Für das Leben gerüstet? Die Grundkompetenzen der Jugendlichen- Nationaler Bericht der Erhebung PISA 2000*. Neuchâtel und Bern: Bundesamt für Statistik und Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion.
- Bundesamt für Migration (BfM) (Hrsg.). (2010). *Die kosovarische Bevölkerung in der Schweiz*. Bern: Vertrieb Bundesrepublikationen.
- Bundesamt für Statistik (BfS) (2008). *Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz. Bericht 2008*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Bundesamt für Statistik (BfS) (2016). *Statistischer Bericht zur Integration der Bevölkerung mit Migrationshintergrund*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.

- Bundesamt für Statistik (BfS) (2019e). *Statistik der Sonderpädagogik. Schuljahr 2017/2018*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Burri Sharani, B., Efonayi-Mäder, D., Hammer, S., Pecoraro, M., Soland, B., Tsaka, A. & Wyssmüller, C. (2010). *Die kosovarische Bevölkerung in der Schweiz*. Bern: BfM/EJPD.
- Diefenbach, H. (2009). *Bildungschancen und Bildungs(miss)erfolg von ausländischen Schülern oder Schülern aus Migrantenfamilien im System schulischer Bildung*. In R. Becker & W. Lauterbach (Hrsg.), *Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit*. Wiesbaden: VS.
- Diekmann, A. (2007). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Domenig, D., Cattacin S. & Radu, I. (Hrsg.) (2015). *Vielfältig anders sein – Migration und Behinderung*. Zürich: Seismo Verlag.
- Dragidella, L. (2017). *Die Bildungssysteme Europas – Kosovo*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Eckert, A., Sodogé, A. & Kern, M. (2012). *Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext*. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 27(1), S. 76-90.
- Eckert, A. & Sodogé, A. (2016). *Kooperation mit Eltern an inklusiven Schulen*. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, S. 7-13.
- Edelmann, Doris (2006). *Pädagogische Professionalität im transnationalen sozialen Raum*. In C. Allemann-Ghionda & E. Terhart, *Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern: Ausbildung und Beruf* (S. 235-250). Weinheim und Basel: Beltz-Verlag.
- Edelmann, Doris (2013). *Lehrkräfte mit Migrationshintergrund – ein Potenzial pädagogischer Professionalität im Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität*. In K. Bräu, G. Viola B., Y. Karakasoglu & C. Rotter (Hrsg.), *Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund. Zur Relevanz eines Merkmals in Theorie, Empirie und Praxis* (S. 197-208). Münster: Waxmann.
- Ernst, K. (2020). *Umgang mit Herausforderungen in der Kooperation mit Eltern*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Europäische Agentur für die Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung (2009). *Multikulturelle Vielfalt und sonderpädagogische Förderung*. Belgien: Europäische Kommission.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Auflage). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Foroutan, N. (2010). *Neue Deutsche, Postmigranten und Bindungs-Identitäten. Wer gehört zum neuen Deutschland?* In: *Aus Politik und Zeitgeschichte*. Heft 46-47/2010, S. 9-15.

- Gaitanides, S. (1996). *Probleme der Identitätsfindung der zweiten Einwanderungsgeneration*. In: Zeitschrift für Migration und Soziale Arbeit, Nr. 1/1996.
- Greene, R. W. (2019). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Hogrefe
- Gyger, M., Heckendorn-Heinimann, B. (1999). *Erfolgreich integriert? Fremd- und mehrsprachige Kinder und Jugendliche in der Schweiz*. Bern: BLMV Berner Lehrmittel- und Medienverlag.
- Häfeli, K., Schellenberg, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen*. Bern: EDK.
- Heckmann, F. (2015). *Integration von Migranten. Einwanderung und neue Nationenbildung*. Wiesbaden: Springer VS Verlag.
- Heine, C.E. (2015). *Demokratische Schulgemeinde oder hierarchische Lehrerschule? Studie zur Elternarbeit und Elternmitarbeit in Grundschule und Sekundarstufe I unter Verwendung von Experteninterviews*. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten, Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Henderson, A.T. & Mapp, K.L. (2002). *A New Wave of Evidence. The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement*. Austin, Texas: National Center for Family and Community Connections with Schools.
- Holling, H. et al. (2000). *Berufliche Entscheidungsfindung. Bestandsaufnahme, Evaluation und Neuentwicklung computergestützter Verfahren zur Selbsteinschätzung*. Nürnberg: Bundesanstalt für Arbeit.
- Ibrahimi, M. (1992). *Albanischsprechende Kinder aus Kosova und ihre Familien Beispiele einer neuen ethnischen Gruppe in unserer Gesellschaft*. In A. Lanfranchi & T. Hagmann (Hrsg.), *Immigrantenkinder. Plädoyer für eine integrative Pädagogik*, (S. 133-138). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Ibrahimi, M. (1998). *Albanische Immigranten und deren Familien. Familienstrukturen, Partnerschaft, Geschlechterrolle*. In A. Lanfranchi & T. Hagmann (Hrsg.), *Migrantenkinder. Plädoyer für die Pädagogik der Vielfalt* (Band 12), (S. 161-175). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Kronig, W. (2000). *Die Integration von Immigrantenkindern mit Schulleistungsschwächen. Eine vergleichende Längsschnittuntersuchung über die Wirkung integrierender und separierender Schulformen*. Zürich: Zentralstelle der Studentenschaft.
- Kronig, W. (2003a). *Das Konstrukt des leistungsschwachen Immigrantenkindes*. Zeitschrift der Erziehungswissenschaft, 6, (1), 126-141.

- Kronig, W. (2003b). *Zur Interpretation der geringen Bildungserfolgs bei Immigrantenkinder auf der Primarschule*. In: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion EDK, *Schul- und Bildungslaufbahn von immigrierten „leistungsschwachen“ Schülerinnen und Schülern* (S.24-33). Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion.
- Kronig, W. (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbewertung in unterschiedlichen Schulklassen*. Bern: Haupt.
- Kronig, W., Haerberlin, U. & Eckhart, M. (2000). *Immigrantenkinder und Schulische Selektion. Pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Wirkung integrierender und separierender Schulformen in den Grundschuljahren*. Bern: Haupt.
- Lanfranchi, A., Hagmann, T. (Hrsg.) (1992). *Immigrantenkinder. Plädoyer für eine integrative Pädagogik*. Luzern: Edition SZH.
- Lanfranchi, A. (1999). *Bedingungen des Schulerfolgs – Die Bedeutung der Elternarbeit*. In M. Gyger & B. Heckendorn-Heinimann, *Erfolgreich integriert? Fremd- und mehrsprachige Kinder und Jugendliche in der Schweiz*, (S. 147-160). Bern: Berner Lehrmittel- und Medienvertrag BLMV.
- Lanfranchi, A. (2002). *Schulerfolg von Migrantenkindern. Die Bedeutung familienergänzender Betreuung im Vorschulalter*. Opladen: Leske + Budrich.
- Lanfranchi, A. & Sempert, W. (2012). *Wirkung frühkindlicher Betreuung auf den Schulerfolg, Follow-up der Studie „Schulerfolg von Migrantenkindern“*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- oder Sonderpädagogik.
- Lanfranchi, A. (2015). *Frühe Förderung bei Kindern mit Migrationshintergrund*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 21, 5-6.
- Lüscher, D. (2006). *Berufswahlprozess von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Fairplay oder Benachteiligung? Eine Analyse über die erschwerten Bedingungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund – spezifisch Kosovarischen – bei ihrer beruflichen Integration*. Nordwestschweiz: FHNW.
- Makarova, E. (2008). *Akkulturation und kulturelle Identität. Eine empirische Studie bei Jugendlichen mit und Migrationshintergrund in der Schweiz*. Bern: Haupt Verlag.
- Mächler, S. (2000). *Schulerfolg: kein Zufall. Ein Ideenbuch zur Schulentwicklung im multikulturellen Umfeld*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mecheril, P., Varela, M., Dirim, I., Melter, C. und Kalpaka, A. (2010). *Migrationspädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Moser, U. (2002). *Kulturelle Vielfalt in der Schule Herausforderung und Chance*. In Bundesamt für Statistik (BfS) und Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion (EDK) (Hrsg.). *Für das Leben gerüstet? Die Grundkompetenzen der Jugendlichen- Nationaler Bericht der Erhebung PISA 2000* (S.113-135). Neuchâtel und Bern: Bundesamt für Statistik und Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion.
- Moser, U. & Berger, S. (2011). *Evaluation des Programms „Chancengerechtigkeit durch Arbeit an der Lernlaufbahn“ Zweiter Kurzbericht der Projektleitung*. Zürich: Institut für Bildungsevaluation.
- Naguib, T. (2015). *Der rechtliche Schutz vor ethnisch-kultureller Diskriminierung im Bildungsbereich- Illustriert am Beispiel eines Entscheids für den Übertritt in die Sekundarstufe I*. In A. Haenni Hoti (Hrsg.), *Equity- Diskriminierung und Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Migrationshintergrund und soziale Herkunft im Fokus* (S. 27-41). Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion.
- Oester, K., Brunner, B. (2015). *Von Kings und Losern. Eine Performance-Ethnografie mit Schülerinnen und Schülern im transnationalisierten Stadtteil Bern West*. Wiesbaden: Springer VS.
- Piller, C. (2014). *Kontext Schule: Integration, Kooperation, Schulentwicklung. Brennpunkt Kooperation*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Rageth, L. (2009). *Schichtspezifische Ungleichheit der Bildungschancen in der Schweiz. P.AGES 15-Diskussions-Papier der Forschungsgruppe Arbeit, Generation, Sozialkultur (AGES) der Universität Zürich*, 1-27.
- Ramseier, E. & Brühwiler, C. (2003). *Herkunft, Leistung und Bildungschancen im gegliederten Bildungssystem: Vertiefte PISA-Analyse unter Einbezug der kognitiven Grundfähigkeiten*. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 25, 23-58.
- Ribaux, M., Hofmann, C. (2018). *Wahlmodul W017 Schule – Beruf*. Zürich: HfH.
- Riegel, C. & Geisen, T. (2007). *Jugend, Partizipation und Migration. Orientierungen im Kontext von Integration und Ausgrenzung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Sacher, W. (2008). *Elternarbeit, Gestaltungsmöglichkeiten und Grundlagen für alle Schularten*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Sacher, W., Projektträger im DLR e. V. (Hrsg.) (2011). *Eltern, Schule und Berufsorientierung. Berufsbezogene Elternarbeit*. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.
- Sacher, W., Sliwka, A., Tschöpe-Scheffler, S., Walper, S. & Wild, E. (2013). *Qualitätsmerkmale schulischer Elternarbeit. Ein Kompass für die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus*. Düsseldorf: Vodafone Stiftung Deutschland.
- Satir, V. (2001). *Meine vielen Gesichter: wer bin ich wirklich?* München: Kösel.
- Satir, V. (2001). *Kommunikation – Selbstwert – Kongruenz*. Paderborn: Junfermann.

- Schader, B. & Hänni Hoti, A. (2004). *Potenziale mit Entwicklungsbedarf. Zu den verborgenen Früchten des albanisch-deutschen Sprachkontakts und zu Determinanten des Schulerfolgs albanischsprachiger Schülerinnen und Schüler*. In: Sprachenvielfalt in den Schweizer Schulen – ein wichtiges Potenzial. Sonderheft 10/04, S. 20-27.
- Schader, B. (2006). *Albanisch-schweizerisches Zusammenleben*. In B. Schader (Hrsg.). *Albanischsprachige Kinder und Jugendliche in der Schweiz. Hintergründe Sprach- und schulbezogene Untersuchungen*, 17-39. Zürich: Pestalozzianum Verlag.
- Schäfter, C. (2010). *Die Beratungsbeziehung in der Sozialen Arbeit. Eine theoretische und empirische Annäherung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Sallauka, B. (2019). „Wir haben gezeigt und wir zeigen auch, dass wir auch gut sein können.“ *Schülerinnen und Schüler mit albanischem Migrationshintergrund im Schweizer Bildungssystem. Eine Analyse der subjektiven Diskriminierungserfahrungen von Schülerinnen und Schülern mit albanischem Migrationshintergrund im Schweizer Schulsystem*. Zürich: HfH.
- Schildmann, U. (Hrsg.) (2010). *Umgang mit Verschiedenheit in der Lebensspanne. Behinderung – Geschlecht – kultureller Hintergrund – Alter / Lebensphasen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Schulz von Thun, F. (2006). *Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der zwischenmenschlichen Kommunikation* (45). Reinbek: Rowohlt-TB.
- Schulz von Thun, F. (2006). *Inneres Team: vier Perspektiven für den Pädagogen*. Zum Artikel von Bernd Fittkau. In F. Gebauer, B. Fittkau & C. Krause (Hrsg.), *Lernen braucht Vertrauen*, (S. 58-50). Düsseldorf: Walter-Verlag.
- Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) (2018). *Bildungsbericht Schweiz 2018*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Sodogé, A. & Eckert, A. (2007). *Kooperation mit den Eltern – ein Hindernislauf? Zehn mögliche Kooperationshindernisse und die Suche nach Lösungsansätzen – Spielregeln und ihre Hintergründe verstehen und verändern*. In Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarsdisziplinen, 3, S. 195-211.
- Stamm, H. & Lamprecht, M. (2005). *Eidgenössische Volkszählung 2000. Entwicklung der Sozialstruktur*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Steffen, A. & Doppler, S. (2019). *Einführung in die Qualitative Marktforschung. Design – Datengewinnung – Datenauswertung*. Wiesbaden: Springer Verlag.
- Taylor, J., Harris, M. & Taylor, S. (2004). In: Projektträger im DLR e. V. (Hrsg.) (2011). *Eltern, Schule und Berufsorientierung. Berufsbezogene Elternarbeit*. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag, S. 11.
- Treibel, Annette (2009). *Migration als Form der Emanzipation? Motive und Muster der Wanderung von Frauen*. In C. Butterwegge & G. Hentges (Hrsg.), *Zuwanderung im Zeichen der Globalisierung* (S. 103-123). Wiesbaden: VS Verlag.

Tuider, E. (2010). *Feminisierung der Migration. Migrantinnen zwischen Ausbeutung und Empowerment*. In W. Ernst, *Grenzregime. Geschlechterkonstellationen zwischen Kulturen und Räumen der Globalisierung* (S. 67-86). Berlin: LIT Verlag.

von Kenessey-Szuhanyi, M. (2008). *Verhaltensstörungen in der Schule erfolgreich korrigieren. Die Anwendung der integrativen Pädagogik in der Schule*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.

Weiss, H. (2007). *Leben in zwei Welten. Zur sozialen Integration ausländischer Jugendlichen der zweiten Generation*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Walter, B. (2010). *Die berufliche Orientierung junger Menschen. Untersuchungen zur Verantwortung von Gesellschaft und Pädagogik*. Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang.

8.2 Internetquellen

Amt für Jugend und Berufsberatung (ajb) (2020). *Integras für Migrantinnen und Migranten*. Zugriff am 10.04.2020 unter https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/angebote/spezifische_angebote/integras.html

Bildungsstatistik Kanton Zürich (2018). *Bildung in Zahlen*. Zugriff am 20.05.2020 unter https://www.bista.zh.ch/_zf/zf_main.aspx

Bildungssystem educa (2019). *Obligatorische Schule*. Zugriff am 20.11.2019 unter <https://bildungssystem.educa.ch/de/obligatorische-schule-1>

BQ Portal: Das Informationsportal für ausländische Berufsqualifikationen (2006). *Das Berufsbildungssystem Kosovos*. Zugriff am 20.05.2020 unter <https://www.bq-portal.de/db/L%C3%A4nder-und-Berufsprofile/kosovo>

Bundesamt für Migration (BfM) (2020). *Total Bestand ausländische Wohnbevölkerung nach Kanton und Ausländergruppe am 31.01.2020*. Zugriff am 04.05.2020 unter <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/2020/01/2-10-Best-Tot-Kat-d-2020-01.xlsx>

Bundesamt für Statistik (BfS) (2019a). *Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren nach Migrationsstatus und verschiedenen soziodemografischen Merkmalen, 2012-2018*. Zugriff am 09.04.2020 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.assetdetail.9635761.html>

Bundesamt für Statistik (BfS) (2019b). *Ständige ausländische Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit, 1980-2018*. Zugriff am 05.05.2020 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/auslaendische-bevoelkerung.assetdetail.9466941.html>

Bundesamt für Statistik (BfS) (2019c). *Personen in Ausbildung – Ausgabe 2019*. Zugriff am 28.05.2020 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung.assetdetail.9448544.html>

Bundesamt für Statistik (BfS) (2019d). *Ständige Wohnbevölkerung im Alter von 0 bis 14 Jahren, nach Geburtsort und Staatsangehörigkeit, 2012-2018*. Zugriff am 09.05.2020 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.asset-detail.9635765.html>

Bundesverfassung BV (2019). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 (Stand am 23. September 2018)*. Zugriff am 10.05.2020 unter <https://www.admin.ch/ops/de/classified-compilation/19995395/index.html>

Homepage Stadt Dietikon. (2020). Zugriff am 08.06.2020 unter <https://www.dietikon.ch/verwaltungspolitik/verwaltung/dienstleistungen/17817>

Kanton Zürich Migrationsamt (2017): *Migration im Kanton Zürich*. Zugriff am 05.06.2019 unter https://ma.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/migrationsamt/de/statistik/_jcr_content/content-Par/downloadlist/downloaditems/zahlen_und_fakten_st.spooler.download.1519996112445.pdf/zahlen_und_fakten_03_2018.pdf

Pädagogische Hochschule Schaffhausen (o.A.). *Schulsysteme verschiedener Länder*. Zugriff am 28.06.2020 unter https://www.phsh/globalassets/phsh.ch/forschung.und.entwicklung/wissenschaftliche_publikationen/2007/s_6_schulsysteme_im_ausland_studentische-materialien.pdf

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion EDK (2019). *Bildungssystem Schweiz*. Zugriff am 01.05.2020 unter <http://www.edk.ch/dyn/14798.php>

8.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schweizer Schulsystem (EDK, 2019).....	17
Abbildung 2: Schweizer Bildungssystem (Ribaux, M. & Hofmann, C., 2018).....	18
Abbildung 3: Das Berufsbildungssystem Kosovos (BQ Portal, 2006).....	22
Abbildung 4: Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen (Häfeli, K. & Schellenberg, C., 2009).....	36
Abbildung 5: Interventionsfelder zur schulischen Integration von Migrantenkindern - mit Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit den Eltern (Lanfranchi, 1999 (adaptiert aus Rüesch, 1998)).....	39
Abbildung 6: Einsatz des Leitfadens in der Praxis	60
Abbildung 7: Der Leitfaden als Brücke zwischen zwei Kulturen	61

8.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die SuS im Kanton Zürich (Sallauka, 2019, S. 15)	23
Tabelle 2: Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften (Eckert, Sodogé & Kern, 2012, S. 84)	31

9 Anhang

A Checkliste zur Kooperation mit Eltern an inklusiven Schulen (Eckert, Sodogé & Kern, 2012)

Grundlagen der Zusammenarbeit	
1. Die Schule verfügt über ein einheitliches Rahmenkonzept zur Zusammenarbeit mit einer heterogenen Elternschaft.	<input type="checkbox"/>
2. Den einzelnen Fachpersonen wird die Verantwortung für die konkrete Umsetzung dieses Konzeptes übertragen.	<input type="checkbox"/>
3. Für die Zusammenarbeit mit den Eltern stehen in der Schule feste Zeiträume zur Verfügung.	<input type="checkbox"/>
4. Für Gespräche mit den Eltern stehen in der Schule angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung.	<input type="checkbox"/>
5. Beratungskompetenzen gehören zu den vorhandenen Kernkompetenzen im Schulteam.	<input type="checkbox"/>
6. Beratungskompetenzen der Fachpersonen werden in der Schule gefördert (z.B. anhand von Weiterbildung, kollegialer Beratung, Supervision).	<input type="checkbox"/>
7. In der Schule sind Informationen über schulexterne Unterstützungsangebote für Familien vorhanden.	<input type="checkbox"/>
Gestaltung der Zusammenarbeit	
8. Es ist in der Schule üblich, Kontakte mit den Eltern zu dokumentieren, z. B. in der Form von Protokollen oder Notizen.	<input type="checkbox"/>
9. Die Dokumentation der Kontakte mit den Eltern ist den Fachpersonen, die mit dem jeweiligen Kind arbeiten, zugänglich (z. B. in zentraler Akte).	<input type="checkbox"/>
10. Für die Zusammenarbeit mit den Eltern werden festgeschriebene Angebote (z.B. Elternsprechtag, Elternabend) bereitgestellt.	<input type="checkbox"/>
11. Gespräche mit den Eltern werden regelmässig und unabhängig von aktuellen Anlässen (z.B. Konflikten) durchgeführt.	<input type="checkbox"/>
12. Die Zusammenarbeit mit Eltern in der Schule umfasst informelle Begegnungen (z.B. Klassenfest, Schulfest, Ausflüge).	<input type="checkbox"/>
13. Die Heterogenität der Familien und ihrer Lebensbedingungen (z. B. Sprachprobleme, kulturelle oder religiöse Gepflogenheiten) wird bei der Kontaktgestaltung berücksichtigt.	<input type="checkbox"/>
14. Bei Festen und Feiern in der Schule oder in den Klassen wird die kulturelle Vielfalt der Familien einbezogen.	<input type="checkbox"/>
15. In der Schule werden regelmässige Kontakte zu anderen Institutionen im Schulumfeld bzw. der Gemeinde gepflegt (z. B. soziale Dienste, Bibliotheken, Freizeiteinrichtungen).	<input type="checkbox"/>
16. Die Schule präsentiert sich nach aussen sichtbar als Teil der Gemeinde oder des Wohnviertels (Öffentlichkeitsarbeit).	<input type="checkbox"/>
17. Inhalte, Ziele und Formen der Zusammenarbeit mit Eltern werden von den an der Förderung eines Kindes beteiligten Fachpersonen gemeinsam geplant.	<input type="checkbox"/>
18. Lehrpersonen und andere Fachkräfte treffen miteinander klare Absprachen über die Verantwortung für die Information und Beratung von Eltern.	<input type="checkbox"/>

Inhalte der Zusammenarbeit		
19.	In der Schule finden Informationsveranstaltungen über allgemeine pädagogische Themen und/oder Themen spezifischer Förderung (z. B. bei Sprachstörungen, ADHS, Erziehungsfragen) statt.	<input type="checkbox"/>
20.	In der Schule werden Eltern bei der Entscheidungsfindung zur Schullaufbahn (z. B. beim Übergang zur weiterführenden Schule, bei der Planung von Fördermassnahmen) ihres Kindes beraten.	<input type="checkbox"/>
21.	Die Beratung von Eltern gehört zu den Arbeitsaufgaben, für die sich alle Fachpersonen verantwortlich fühlen.	<input type="checkbox"/>
22.	Eltern erhalten Unterstützungsangebote in familiären Krisensituationen (z. B. Vermittlung von Beratungsangeboten bei Trennung der Eltern).	<input type="checkbox"/>
23.	Bei Schulveranstaltungen (z. B. Elternabenden) werden Eltern über Angebote von Elterngruppen (z. B. Förderverein, Selbsthilfegruppen) informiert und zur Mitarbeit ermutigt.	<input type="checkbox"/>
24.	Die Teilnahme von Eltern an schulischen Gremien (z. B. Elternpflegschaft) ist erwünscht und wird gefördert.	<input type="checkbox"/>
25.	Mögliche Formen der Zusammenarbeit in der Schule werden mit den Eltern offen besprochen.	<input type="checkbox"/>
26.	Kindbezogene Entscheidungen (z. B. Lehrpersonen- oder Therapeutinnen- und Therapeutenwechsel) durch die Schule, die Lehrpersonen oder andere Fachkräfte werden den Eltern mit Begründungen mitgeteilt.	<input type="checkbox"/>
27.	Die Eltern werden durch die Schule über ihre Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der schulischen oder weiteren Förderung (z. B. Sprachtherapie) ihres Kindes informiert.	<input type="checkbox"/>
28.	Die Eltern werden darüber informiert, welche Personen mit welchen Aufgaben an der Förderung ihres Kindes beteiligt sind.	<input type="checkbox"/>
Haltungen in der Zusammenarbeit		
29.	Das Schulteam vermittelt den Eltern das Gefühl, dass sie in der Schule willkommen sind.	<input type="checkbox"/>
30.	Die Zusammenkünfte mit den Eltern finden in einer angenehmen Atmosphäre statt.	<input type="checkbox"/>
31.	Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird im Schulteam als Qualitätsgewinn für die pädagogische und weitere Förderung in der Schule verstanden.	<input type="checkbox"/>
32.	Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird im Kollegium als wichtiger Einflussfaktor für die Akzeptanz der Schule im Umfeld bzw. der Gemeinde gesehen.	<input type="checkbox"/>
33.	Die Ressourcen von Eltern werden in der Schule zur Unterstützung der Gestaltung von Unterricht und weiterer Förderung systematisch genutzt.	<input type="checkbox"/>
34.	Die Ressourcen von Eltern werden in der Schule zur Unterstützung der Gestaltung von ausserunterrichtlichen Aktivitäten systematisch genutzt.	<input type="checkbox"/>
35.	An zentralen Entscheidungen, die die schulische Förderung des Kindes betreffen, werden die Eltern gleichberechtigt beteiligt.	<input type="checkbox"/>
36.	Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder mit besonderem Förderbedarf (z. B. Lern- und Verhaltensauffälligkeiten) werden gemeinsam am runden Tisch mit Eltern, Lehrpersonen und therapeutischen Fachpersonen geplant.	<input type="checkbox"/>

B Qualitativer Fragebogen (auf www.surveymonkey.com)

1. *Wie hat dir das Fallbeispiel hinsichtlich der Selbstreflexion geholfen?*
2. *Welche Ratschläge der Vorbereitung helfen dir bei einem zukünftigen Gespräch mit albanischen Eltern?*
3. *Welche Ratschläge der Durchführung helfen dir bei einem zukünftigen Gespräch mit albanischen Eltern?*
4. *Welche Ratschläge der Nachbereitung helfen dir bei einem zukünftigen Gespräch mit albanischen Eltern?*
5. *Welchen Mehrwert kannst du aus diesem Leitfaden ziehen?*
6. *Worin besteht der Neuigkeitswert dieses Leitfadens für dich?*
7. *Gibt es Punkte, welche ausgearbeitet werden müssen?
Nenne Optimierungsvorschläge hinsichtlich des Leitfadens.*
8. *Welche Ratschläge kannst du aus deinen eigenen Erfahrungen für ein zielführendes Gespräch mit albanischen Eltern weitergeben?*
9. *Kannst du dir vorstellen, zukünftig vor Gesprächen mit albanischen Eltern diesen Leitfaden zu gebrauchen?
Begründe deine Entscheidung im Kommentarfeld.*
10. *Inwiefern kann dieser Leitfaden eine Brücke zwischen den Lehrpersonen und den Eltern schlagen?
Was müsste weiter von beiden Seiten getan werden, um die Elterngespräche zu optimieren, damit die albanischen Jugendlichen mit Förderbedarf im Berufswahlprozess gut begleitet werden können? (Kommentarfeld)*

C Kategorienraster

Kategorie	Unterkategorie
1. Fallbeispiel	1.1. Verbesserungsvorschläge 1.2. Ergänzungen
2. Vorbereitung	2.1. Kontaktaufnahme 2.2. Albanische Kultur 2.3. Kleidung 2.4. Dolmetscher/in
3. Durchführung	3.1. Religion 3.2. Duzen 3.3. Eisbrecher 3.4. Schweizer Bildungssystem 3.5. Abkürzungen 3.6. Elternarbeit
4. Nachbereitung	4.1. Vereinbarungen 4.2. Kontaktaufnahme 4.3. Austausch 4.4. Fachstellen
5. Mehrwert	5.1. Kein Mehrwert 5.2. Wichtige Punkte
6. Neuigkeitswert	6.1. Kein Gewinn 6.2. Wichtige Tipps
7. Optimierungsvorschläge	7.1. Änderungen vornehmen 7.2. Neue Vorschläge 7.3. Keine Vorschläge
8. Eigene Erfahrungen	8.1. Erfahrungen mit SSG 8.2. Erfahrungen mit albanischen Eltern 8.3. Keine spezifischen Erfahrungen
9. Einsatz des Leitfadens	9.1. Wird eingesetzt 9.2. Wird nicht eingesetzt
10. Leitfaden als Brücke	10.1. Ist eine Brücke 10.2. Ist keine Brücke
11. Weitere Tipps für die Praxis	11.1. Albanische Kultur 11.2. Schweizer Kultur 11.3. Ziele 11.4. Berufswahl

D Kodierleitfaden

Hauptkategorie	Unterkategorie 1. Stufe	Unterkategorie 2. Stufe	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
1. Fallbeispiel	1.1 Verbesserungsvorschläge		Aussagen, wie das Fallbeispiel angepasst werden könnte.	<i>Evtl. einen männlichen Lehrer einbeziehen wegen dem Händeschütteln. (M.F., Pos. 3)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche Verbesserungsvorschläge für das Fallbeispiel benennen.
	1.2 Ergänzungen		Aussagen, wie das Fallbeispiel ergänzt werden könnte, damit es für die Lesenden mehr Sinn ergibt.	<i>Transparente Kommunikation zw. Eltern, Schüler und Lehrperson sind das A&O. (S.W., Pos. 3)</i> <i>Lösungsvorschlag für das missglückte Fallbeispiel irgendwo nachlesbar. (S.W., Pos. 16)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche das Fallbeispiel so ergänzen, damit dieses optimiert wird.
2. Vorbereitung	2.1 Kontaktaufnahme		Aussagen über die Kontaktaufnahme mit den albanischen Eltern.	<i>Ton und Umgang der Eltern bei Online-Kommunikation wie Klapp und Whatsup, da sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind (F.H., Pos. 16)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, wie die Kontaktaufnahme mit den albanischen Eltern stattfinden soll.

	2.2 Albanische Kultur		Aussagen über die Bekanntmachung mit der albanischen Kultur.	<i>sich mit der Kultur vertraut machen... (S.W., Pos. 5)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, die die Auseinandersetzung mit der albanischen Kultur betreffen.
	2.3 Kleidung		Aussagen über den Wert der Kleidung am Elterngespräch.	<i>Wusste nicht, dass die Kleidung so eine wichtige Rolle spielt. (F.H., Pos. 5)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche die Kleidung resp. die Erscheinung am Gespräch betreffen.
	2.4 Dolmetscher/in	2.4.1 Kulturvermittler/in	Aussagen über den Einsatz von Dolmetscher/in und Kulturvermittler/in.	<i>Kulturvermittler als Vertrauensperson muss anwesend sein; (F.H., Pos. 18)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche den Einsatz von Dolmetscher/innen und Kulturvermittler/innen betreffen.
3. Durchführung	3.1 Religion		Aussagen über die Religion und religiöse Verhaltensweisen.	<i>Religiöse Ansichten beachten... (M.F., Pos. 7)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche religiöse Aspekte betreffen.
	3.2 Duzen		Aussagen über die Kommunikationsart.	<i>Das mit dem Duzen war mir neu. (S.P., Pos. 7)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche die Kommunikationsart zwischen Lehrpersonen und Eltern betreffen.
	3.3 Eisbrecher		Aussagen über den Erstkontakt oder Eisbrecher am Elterngespräch.	<i>Eisbrecher sind wichtig, war mir nicht so bewusst. (F.H., Pos. 7)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche die Eisbrecher beim Einstieg eines Gesprächs ins Zentrum rücken.

	3.4 Schweizer Bildungssystem		Aussagen über das Schweizer Bildungssystem in Zusammenhang mit den albanischen Eltern.	<i>Kenntnis des Schulsystems klären (M.F., Pos. 7)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche mit dem Schweizer Bildungssystem zu tun haben.
	3.5 Abkürzungen		Aussagen über die Wichtigkeit der Abkürzungen für die Eltern.	<i>Wie kann man dem Vater das Erklären mit der IV, so dass er es konstruktiv und positiv versteht? (S.W., Pos. 16)</i>	Es werden die Aussagen berücksichtigt, welche die Erklärung von Abkürzungen betreffen.
	3.6 Elternarbeit		Aussagen über die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen.	<i>sich mit der Kultur vertraut machen... (S.W., Pos. 5)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche die Elternarbeit in der Schule und an Gesprächen betreffen.
4. Nachbereitung	4.1 Vereinbarungen		Aussagen über weitere Vereinbarungen nach dem Elterngespräch.		Es werden Aussagen berücksichtigt, welche die Vereinbarungen zwischen Eltern und Lehrpersonen meinen.
	4.2 Kontaktaufnahme		Aussagen über die Art und Weise der Kontaktaufnahme mit den albanischen Eltern.	<i>Ton und Umgang der Eltern bei Online-Kommunikation wie Klapp und Whatsup, da sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind (F.H., Pos. 16)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche die Kontaktaufnahme beschreiben.

	4.3 Austausch		Aussagen über den Austausch mit anderen Fachlehrpersonen.	<i>Infos an andere Lehrpersonen weiterleiten (M.F., Pos. 9)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche den Austausch von Informationen zwischen Lehrpersonen betreffen.
	4.4 Fachstellen		Aussagen über den Einbezug von wichtigen Fachstellen (SPD, IV, usw..)	<i>sich mit der Kultur vertraut machen... (S.W., Pos. 5)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche die Fachstellen als Hilfe zur Seite ziehen.
5. Mehrwert	5.1 Kein Mehrwert		Aussagen darüber, dass der Leitfaden keinen Mehrwert erbringt.		Es werden Aussagen berücksichtigt, welche den Mehrwert nicht sehen.
	5.2 Wichtige Punkte	5.2.1 Respekt zeigen	Aussagen über wichtige Punkte des Mehrwerts.	<i>Umgang mit Eltern entsprechen respektieren, schwierige Situationen vermeiden (F.H., Pos. 11)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche den Mehrwert des Leitfadens sehen.
6. Neuigkeitswert	6.1 Kein Gewinn		Aussagen darüber, dass der Leitfaden keinen Neuigkeitswert mit sich bringt.		Es werden Aussagen berücksichtigt, welche einen Neuigkeitswert sehen.
	6.2 Wichtige Tipps	6.2.1 Vertrauen der Eltern gewinnen	Aussagen über wichtige Tipps beim Neuigkeitswert.	<i>Vertrauen gewinnen der Eltern ist sehr wichtig. (F.H., Pos. 13)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche einen Neuigkeitswert sehen.
7. Optimierungsvorschläge	7.1 Änderungen vornehmen	7.1.1 Änderung der Begrifflichkeit	Aussagen über neue Änderungen bezüglich des Leitfadens.	<i>Würde für Dolmetscher das Wort Kulturvermittler verwenden, da es</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche Beispiele von Änderungen nennen.

				<i>für mich ein Unterschied darstellt ob jemand nur die gesprochene Sprache übersetzt oder sich in der Kultur bewegen kann. (F.H., Pos. 16)</i>	
	7.2 Neue Vorschläge	7.2.1 Nach Benützung des Leitfadens	Aussagen über neue Vorschläge bezüglich des Leitfadens.	<i>Toll wäre für mich, wenn der Teil über Eigenheiten und Kultur der Albaner vergrössert würde. Das wäre der Teil, der für mich einen Mehrwert darstellen würde. (S.P., Pos. 11)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche neue Vorschläge für den Inhalt des Leitfadens bringen.
	7.3 Keine Vorschläge		Aussagen darüber, dass keine Vorschläge genannt werden.	<i>Sehe keinen wirklichen Optimierungsbedarf. Dieser wird sich wohl erst nach der Benützung zeigen. (M.F., Pos. 16)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, die keine Optimierungsvorschläge nennen.
8. Eigene Erfahrungen	8.1 Erfahrungen mit SSG		Aussagen über allgemeine Erfahrungen mit Elterngesprächen.	<i>Immer sichergehen, dass man sich gegenseitig versteht und Missverständnisse gleich erkennen und aus dem Weg räumen. Sie spüren lassen, dass man es gut meint</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche allgemeine Erfahrungen mit SSG nennen.

				<i>mit ihrem Kind. (S.W., Pos. 18)</i>	
	8.2 Erfahrungen mit albanischen Eltern		Aussagen über Elterngespräche mit albanischen Eltern.		Es werden Aussagen berücksichtigt, welche Erfahrungen mit albanischen Eltern nennen.
	8.3 Keine spezifischen Erfahrungen		Keine Nennung von spezifischen Erfahrungen.	<i>Ich habe mir bisher keine grossen Gedanken über die sozial-kulturellen Hintergründe der Eltern gemacht. (M.F., Pos. 18)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche keine spezifischen Erfahrungen nennen.
9. Einsatz des Leitfadens	9.1 Wird eingesetzt		Aussagen darüber, dass der Leitfaden künftig eingesetzt wird.	<i>Checkliste zu Vor- und Nachbereitung (S.W., Pos. 22)</i>	Eine quantitative Form, keine offene Frage.
	9.2 Wird nicht eingesetzt		Aussagen darüber, dass der Leitfaden künftig nicht eingesetzt wird.		Eine quantitative Form, keine offene Frage.
10. Leitfaden als Brücke	10.1 Ist eine Brücke		Antwortmöglichkeit: Ja		Bewertung mit Sternen.
	10.2 Ist keine Brücke		Antwortmöglichkeit: Nein		Bewertung mit Sternen.
11. Weitere Tipps für die Praxis	11.1 Albanische Kultur	11.1.1 LP mit Migrationshintergrund als Ressource	Aussagen über Tipps für die Arbeit mit der albanischen Kultur.	<i>Dolmetscher oder Albanisch sprechende Lehrpersonen sind aber nicht zu unterschätzen und machen ein Gespräch „herz-</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche für die Zusammenarbeit mit der albanischen Kultur fördern können.

				<i>hafter“ und um einiges einfacher. (S.P., Pos. 5)</i>	
	11.2 Schweizer Kultur	11.2.1 Leitfaden für albanische Eltern	Aussagen über die Wichtigkeit des Wissens über die Schweizer Kultur.	<i>Es sollte auch einen solchen Leitfaden für die Eltern geben, in dem auch auf unsere kulturellen Bräuche und Gegebenheiten hingewiesen wird. (M.F., Pos. 26)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche die Wichtigkeit über das Wissen der Schweizer Kultur für albanische Eltern nennen.
	11.3 Ziele	11.3 Eltern unterstützen	Aussagen über weitere Ziele bei der Zusammenarbeit.	<i>Bereitschaft der Eltern (Mütter) für die Deutsche Sprache und Integration (F.H., Pos. 26)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche Ziele für die Praxis nennen.
	11.4 Berufswahl		Aussagen über die Zusammenarbeit mit dem Grundgedanken der Erleichterung der Berufswahl.	<i>Gemeinsame Haltung und realistische Ziele setzen und einschlagen zur Unterstützung der Jugendlichen in der Berufswahl. (F.H., Pos. 26)</i>	Es werden Aussagen berücksichtigt, welche die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule als Vorteil der Jugendlichen im Berufswahlprozess nennen.

E Fragebogenauswertungen

	1	Fragebogen M.F.
	2	1. Wie hat dir das Fallbeispiel hinsichtlich der Selbstreflexion geholfen?
	3	Es hat mir sehr gut gefallen, denn es zeigt doch einige Fallstricke auf an die man bei einem Elterngespräch oft nicht denkt (z.B. Kleidung der Eltern). Evtl. einen männlichen Lehrer einbeziehen wegen dem Händeschütteln.
	4	2. Welche Ratschläge der Vorbereitung helfen dir bei einem zukünftigen Gespräch mit albanischen Eltern?
	5	Beide Elternteile zwingend dabei; Informationen über Kultur beschaffen; Kleidung beachten;
	6	3. Welche Ratschläge der Durchführung helfen dir bei einem zukünftigen Gespräch mit albanischen Eltern?
	7	Religiöse Ansichten beachten... obwohl wir hier in der Schweiz sind, weshalb müssen wir uns anpassen? Einfache Sprache; Kenntnis des Schulsystems klären
	8	4. Welche Ratschläge der Nachbereitung helfen dir bei einem zukünftigen Gespräch mit albanischen Eltern?
	9	Klären ob die Eltern wirklich alles verstanden haben – aber wie mache ich das? Infos an andere Lehrpersonen weiterleiten
	10	5. Welchen Mehrwert kannst du aus diesem Leitfaden ziehen?
	11	Es hilft mir sicher, gewisse Eigenheiten besser zu verstehen.
	12	6. Worin besteht der Neuigkeitswert dieses Leitfadens für dich?
	13	Als Lehrperson mit über 40 Jahren Erfahrung ist einzig der volksspezifische Hintergrund neu für mich!
	14	7. Gibt es Punkte, welche ausgearbeitet werden müssen?
	15	Nenne Optimierungsvorschläge hinsichtlich des Leitfadens.

<p>„Keine Vorschläge“ Optimierungsvorschläge</p>	16	<p>Sehe keinen wirklichen Optimierungsbedarf. Dieser wird sich wohl erst nach der Benützung zeigen.</p>
<p>„Keine expliziten Erfahrungen“ Eigene Erfahrungen</p>	17	<p>8. Welche Ratschläge kannst du aus deinen eigenen Erfahrungen für ein zielführendes Gespräch mit albanischen Eltern weitergeben?</p>
<p>Einsatz des Leitfadens: „Wird eingesetzt“</p>	18	<p>Ich habe mir bisher keine grossen Gedanken über die sozial-kulturellen Hintergründe der Eltern gemacht.</p>
<p>Einsatz des Leitfadens</p>	19	<p>9. Kannst du dir vorstellen, zukünftig vor Gesprächen mit albanischen Eltern diesen Leitfaden zu gebrauchen?</p>
<p>Leitfaden als Brücke „ist eine Brücke“</p>	20	<p>Ja Begründe deine(n) Entscheidung im Kommentarfeld.</p>
<p>Einsatz des Leitfadens</p>	21	<p>Gibt einen roten Faden vor.</p>
<p>Leitfaden als Brücke „ist eine Brücke“</p>	22	<p>10. Inwiefern kann dieser Leitfaden eine Brücke zwischen den Lehrpersonen und den Eltern schlagen?</p>
<p>Leitfaden als Brücke „ist eine Brücke“</p>	23	<p>4 Sterne</p>
<p>Leitfaden als Brücke „ist eine Brücke“</p>	24	<p>Was müsste weiter von beiden Seiten getan werden, um die Elterngespräche zu optimieren, damit die albanischen Jugendlichen mit Förderbedarf im Berufswahlprozess gut begleitet werden können? (Kommentarfeld)</p>
<p>Leitfaden als Brücke „ist eine Brücke“</p>	25	<p>Es sollte auch einen solchen Leitfaden für die Eltern geben, in dem auch auf unsere kulturellen Bräuche und Gegebenheiten hingewiesen wird.</p>

	1	Fragebogen F.H.
	2	1. Wie hat dir das Fallbeispiel hinsichtlich der Selbstreflexion geholfen?
Fallbeispiel	3	Das Fallbeispiel finde ich authentisch und zeigt die wahre Situation, die ich so nicht kannte, somit unterschätzt wird und falsche Reaktionen hervorrufen.
	4	2. Welche Ratschläge der Vorbereitung helfen dir bei einem zukünftigen Gespräch mit albanischen Eltern?
Übersetzung / Praxis	5	Wusste nicht, dass die Kleidung so eine wichtige Rolle spielt.
	6	3. Welche Ratschläge der Durchführung helfen dir bei einem zukünftigen Gespräch mit albanischen Eltern?
„Dolmetscher“ Durchführung	7	Eisbrecher sind wichtig, war mir nicht so bewusst. Einfache Sätze und Erklärungen nicht vergessen.
	8	4. Welche Ratschläge der Nachbereitung helfen dir bei einem zukünftigen Gespräch mit albanischen Eltern?
	9	Vom Befragten übersprungene Frage
	10	5. Welchen Mehrwert kannst du aus diesem Leitfaden ziehen?
Mehrwert Wichtige Punkte	11	Kulturelles Verständnis, Achtsame Vorgehensweise bei Elterngesprächen, Umfeld des Schülers/der Schülerin besser verstehen und dessen/deren Aktionen und Vorgehensweisen im Unterricht verstehen und gerecht agieren. Umgang mit Eltern entsprechen respektieren, schwierige Situationen vermeiden oder auffangen, Elterngespräche professionell durchführen.
	12	6. Worin besteht der Neuigkeitswert dieses Leitfadens für dich?
Neuigkeitswert	13	Kultureller Hintergrund kennen; Situationen entschärfen können und professionelles Durchführen von Elterngesprächen; Art der Begrüssung der Eltern hat seine Wichtigkeit; Kleidung ist wichtig; Dolmetscher oder Kulturvermittler immer einbeziehen für authentische und wahrheitsgetreue Situationen; Vertrauen gewinnen der Eltern ist sehr wichtig.

14 7. Gibt es Punkte, welche ausgearbeitet werden müssen?

15 Nenne Optimierungsvorschläge hinsichtlich des Leitfadens.

16 Würde für Dolmetscher das Wort Kulturvermittler verwenden, da es für mich ein Unterschied darstellt ob jemand nur die gesprochene Sprache übersetzt oder sich in der Kultur bewegen kann. Vielleicht auch Ton und Umgang der Eltern bei Online-Kommunikation wie Klapp und Whatsup, da sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind

17 8. Welche Ratschläge kannst du aus deinen eigenen Erfahrungen für ein zielführendes Gespräch mit albanischen Eltern weitergeben?

18 Kulturvermittler als Vertrauensperson muss anwesend sein; den Eltern zuhören, ernst nehmen, erzählen lassen, verständnis zeigen, ihnen entgegen kommen; Aufklärung über unser Schulsystem; Respekt zeigen

19 9. Kannst du dir vorstellen, zukünftig vor Gesprächen mit albanischen Eltern diesen Leitfaden zu gebrauchen?

20 Ja

21 Begründe deinen Entscheid im Kommentarfeld.

22 Ich möchte die Eltern verstehen können und sie ernst nehmen. Gleichzeitig auch das beste für den Schüler/die Schülerin, was nicht immer die Vorstellung der Eltern ist. Dieser Leitfaden ist perfekt geeignet.

23 10. Inwiefern kann dieser Leitfaden eine Brücke zwischen den Lehrpersonen und den Eltern schlagen?

24 5 Sterne

25 Was müsste weiter von beiden Seiten getan werden, um die Elterngespräche zu optimieren, damit die albanischen Jugendlichen mit Förderbedarf im Berufswahlprozess gut begleitet werden können? (Kommentarfeld)

26 Gegenseitiges Verständnis für die unterschiedliche Sprache und

Kultur, Interesse und Bereitschaft der Eltern (Mütter) für die Deutsche Sprache und Integration. Gemeinsame Haltung und realistische Ziele setzen und einschlagen zur Unterstützung der Jugendlichen in der Berufswahl.

7. und 8. Vorschläge
Gestaltungsvorschläge

Einsatz des Leitfadens
...Wird rechargingesetzt?

Einsatz des Leitfadens

Wirklichen als Brücke

14	7. Gibt es Punkte, welche ausgearbeitet werden müssen?
15	Nenne Optimierungsvorschläge hinsichtlich des Leitfadens.
16	Mehr auf die Kultur, Religion, Schulsystem und Eigenheiten der Albanischen Eltern eingehen, damit man sie besser verstehen/nachvollziehen kann. Vielleicht unterschied zwischen männlichen und weiblichen Lehrpersonen darstellen.
17	8. Welche Ratschläge kannst du aus deinen eigenen Erfahrungen für ein zielführendes Gespräch mit albanischen Eltern weitergeben?
18	Vom Befragten übersprungene Frage
19	9. Kannst du dir vorstellen, zukünftig vor Gesprächen mit albanischen Eltern diesen Leitfaden zu gebrauchen?
20	Nein
21	Begründe deinen Entscheid im Kommentarfeld.
22	Ich habe 2 super albanisch sprechende SHP's, die mich an meine Elterngespräche begleiten! ☺
23	10. Inwiefern kann dieser Leitfaden eine Brücke zwischen den Lehrpersonen und den Eltern schlagen?
24	3 Sterne
25	Was müsste weiter von beiden Seiten getan werden, um die Elterngespräche zu optimieren, damit die albanischen Jugendlichen mit Förderbedarf im Berufswahlprozess gut begleitet werden können? (Kommentarfeld)
26	Es wäre wünschenswert, wenn sich auch die Eltern vorgängig mit dem Schweizer Schulsystem bekannt machen.
27	

1 Fragebogen S.W.

2 1. Wie hat dir das Fallbeispiel hinsichtlich der Selbstreflexion geholfen?

Fallbeispiel }
Ergänzungen }

3 Transparente Kommunikation zw. Eltern, Schüler und Lehrperson sind das A&O. Dann ist niemand überrascht...

4 2. Welche Ratschläge der Vorbereitung helfen dir bei einem zukünftigen Gespräch mit albanischen Eltern?

Verständigung }
Vorbereitung }
Übersichtlichkeit }
Anwesenheit Kultur }

5 An einen Dolmetscher denken, sich mit der Kultur vertraut machen...

6 3. Welche Ratschläge der Durchführung helfen dir bei einem zukünftigen Gespräch mit albanischen Eltern?

...sicher gehen }
Durchsichtigkeit }

7 sicher gehen, dass man die albanischen Eltern so versteht, wie sie es meinen... kurz halten in der Sprache, Körpersprache richtig interpretieren

8 4. Welche Ratschläge der Nachbereitung helfen dir bei einem zukünftigen Gespräch mit albanischen Eltern?

— }
— }

9 nochmalige Kontrolle, ob die Eltern alles verstanden haben; andere Fachstellen miteinbeziehen

10 5. Welchen Mehrwert kannst du aus diesem Leitfaden ziehen?

Einsatz des Leitfadens }
Wichtige Punkte }
Mehrwert }

11 Übersichtliche Gliederung für das Gespräch mit wesentlichen Eckpfeilern, um sich gut orientieren zu können vor, während und nach dem Gespräch.

12 6. Worn besteht der Neuigkeitswert dieses Leitfadens für dich?

Neuigkeitswert }
Wichtige Punkte }

13 Konkrete Informationen über die albanische Kultur und Kommunikationsweisen.

14 7. Gibt es Punkte, welche ausgearbeitet werden müssen?

15 Nenne Optimierungsvorschläge hinsichtlich des Leitfadens.

<p>Optimierungsvorschläge ...Neue Vorschläge ...Ziele und Wünsche</p>	16	<p>Lösungsvorschlag für das missglückte Fallbeispiel irgendwo nachlesbar. Wie kann man dem Vater das Erklären mit der N, so dass er es konstruktiv und positiv versteht?</p>
	17	<p>8. Welche Ratschläge kannst du aus deinen eigenen Erfahrungen für ein zielführendes Gespräch mit albanischen Eltern weitergeben?</p>
<p>Eigene Erfahrungen Erfahrungen mit SSG</p>	18	<p>Immer sichergehen, dass man sich gegenseitig versteht und Missverständnisse gleich erkennen und aus dem Weg räumen. Sie spüren lassen, dass man es gut meint mit ihrem Kind.</p>
	19	<p>9. Kannst du dir vorstellen, zukünftig vor Gesprächen mit albanischen Eltern diesen Leitfaden zu gebrauchen?</p>
<p>Einsatz des Leitfadens ...Wird eingesetzt</p>	20	<p>Ja</p>
	21	<p>Begründe deinen Entscheid im Kommentarfeld.</p>
<p>Einsatz des Leitfadens ...Wird eingesetzt</p>	22	<p>Gut als Checkliste zu Vor- und Nachbereitung</p>
	23	<p>10. Inwiefern kann dieser Leitfaden eine Brücke zwischen den Lehrpersonen und den Eltern schlagen?</p>
<p>Leitfaden ein Brücke ...ist eine Brücke</p>	24	<p>5 Sterne</p>
	25	<p>Was müsste weiter von beiden Seiten getan werden, um die Elterngespräche zu optimieren, damit die albanischen Jugendlichen mit Förderbedarf im Berufswahlprozess gut begleitet werden können? (Kommentarfeld)</p>
<p>Ziele und Wünsche</p>	26	<p>Ziele und wünsche klar formulieren</p>